

Masterarbeit zur zweiten Phase des Praxisprojektes

Unterstützte Kommunikation in der HFE PECS–eine Methode zur Förderung der Kommunika- tion bei einem Kind im Autismus-Spektrum

**Eine Förderintervention zur Unterstützung der Kommunika-
tion zwischen Kind und Bezugspersonen**

Verfasst von: Patrizia Albach
Zuständige Mentorin: Susanne Kofmel
Eingereicht am: 5. Dezember 2020

Abstract

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden oft Familien begleitet, deren Kinder eine Diagnose im Autismus-Spektrum haben.

Da viele Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Sprachentwicklung oft stark verzögert sind, ist es wichtig, ihnen eine Alternative zur Lautsprache anzubieten. Die Unterstützte Kommunikation hilft den Kindern, sich in ihren Alltag effizienter mitzuteilen, ihre Umwelt mitzugestalten und aktiv daran teilzunehmen. Eine Form der Unterstützten Kommunikation ist im deutschen Sprachraum das bekannte, «Bild-Tausch-Kommunikationssystem» und im englisch sprachigen Gebiet das erfolgreiche PECS (Picture Exchange Communication System).

In der hier vorliegenden Masterarbeit wird während acht Fördereinheiten aufgezeigt, wie PECS in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung umgesetzt werden kann.

Die Zielsetzung dieser Masterarbeit ist es, mit PECS dem Kind und seiner Mutter ein geeignetes Mittel zur Interaktion im Alltag zu geben. Die Situation des Kindes und der Familie wird zunächst beschrieben, nach einer fundierten theoretischen Auseinandersetzung wird mit der Methode PECS die Förderintervention zielgerichtet geplant und umgesetzt. Die Evaluation zeigt, dass die Kommunikation und die Interaktion durch PECS im Fördersetting möglich wurde. Das Kind hat Fortschritte in seinen kommunikativen Kompetenzen erzielt. Ausserdem konnte durch das Äussern seiner Präferenzen ein deutlich geringeres Problemverhalten beobachtet werden. PECS legt somit einen Grundstein für eine längerfristige Förderung und Unterstützung in Selbstbestimmung und Partizipation.

Titelbild: Foto von Patrizia Albach, Seifenblasen-Bild des PECS-Ordner in den HFE-Förderlektionen

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	5
2 Situationsanalyse	7
2.1 Entstehungshintergrund der vorliegenden Masterarbeit	7
2.2 Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin	7
2.2.1 Beruflicher Hintergrund	7
2.2.2 Kinder und Kontextsituation	8
2.2.3 Erste Gedanken zur Themenwahl.....	8
2.3 Situationsanalyse gemäss ICF auf der Ebene des Kindes	10
2.3.1 Personenbezogene Faktoren	11
2.3.2 Aktivität und Partizipation.....	12
2.3.3 Körperfunktionen und Körperstrukturen	15
2.4 Handlungsebene Familie und Umweltfaktoren	16
2.4.1 Aktuelle Situation der Familie	16
2.5 Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit	18
2.6 Wechselwirkungen und Hypothesen	19
2.7 Begründung der Themenwahl	20
2.8 Fragestellung	22
3 Theoretische Auseinandersetzung	23
3.1 Was ist Autismus?	23
3.2 Wie zeigt sich Autismus?	24
3.2.1 Definition wichtiger Begriffe	26
3.2.2 Frühkindlicher Autismus	27
3.2.3 Asperger-Syndrom.....	28
3.2.4 Atypischer Autismus.....	28
3.3 Klassifikation und Diagnosematerialien	29
3.4 Die PECS Methode als Form der Unterstützten Kommunikation	31
3.4.1 Die Sprache lernen	31
3.4.2 Was ist Unterstützte Kommunikation	32
3.4.3 Die PECS Methode.....	33
3.5 Begründung des ausgewählten Handlungsmodells	37
4 Vorbereitung und Planung der Durchführung	39
4.1 Erfassung der Kommunikationsfähigkeiten	39
4.2 Zielformulierung	42
4.2.1 Ziele Ebene HFE.....	42
4.2.2 Ziele Ebene Kind	43
4.2.3 Ziele Ebene Eltern.....	44

4.3	Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten	44
4.4	Dokumentationsmethode: Das Forschungstagebuch.....	45
4.5	Übersicht über die gesamte Förderintervention.....	46
4.6	Planung der Fördereinheiten	47
4.6.1	Ausgangssituation.....	47
4.6.2	Ablauf der Fördereinheit	48
4.6.3	Vorbereitende Massnahmen.....	49
5	<i>Durchführung</i>.....	51
5.1	Tatsächlicher Verlauf der Fördereinheiten	51
5.2	Forschungstagebuch zu den Fördereinheiten.....	51
6	<i>Ergebnisse und Evaluation</i>.....	57
6.1	Entwicklungserfassung anhand der Diagnosebögen von Boenisch & Sachse	57
6.2	Erfassung der Sprachentwicklung und Literacy anhand der Kuno Beller Entwicklungstabelle 0-9.....	59
6.3	Erfassung des Kommunikationsverhaltens.....	60
6.4	Erfassung der ersten drei PECS Phasen	62
7	<i>Reflexion der Ergebnisse</i>.....	63
7.1	Überprüfung der Ziele	63
7.1.1	Ziele Ebene Kindes	63
7.1.2	Ziele Ebene Mutter.....	65
7.1.3	Ziele Ebene HFE.....	65
7.2	Reflexion der Methoden	66
7.2.1	Das Forschungstagebuch.....	66
7.2.2	Die Befragungen der Mutter	67
7.2.3	PECS.....	68
7.3	Beantwortung der Fragestellung	68
8	<i>Fazit</i>.....	71
9	<i>Danksagung</i>.....	73
10	<i>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</i>.....	74
10.1	Abbildungsverzeichnis	74
10.2	Tabellenverzeichnis	74
11	<i>Literaturliste</i>.....	76
12	<i>Anhang</i>	78
12.1	Ausgefüllte Diagnosebögen von Boenisch und Sachse (1. Erfassung, 6.5.2020)	78
12.2	Ausgefüllte Diagnosebögen von Boenisch und Sachse (2. Erfassung, 17.6.2020)	92
12.3	Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeiten (1. Erfassung, 6.5.2020).....	105
12.4	Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeiten (2. Erfassung, 17.6.2020).....	115
12.5	Bellers Entwicklungsprotokoll (1. Erfassung, 6.5.2020).....	123
12.6	Bellers Entwicklungsprotokoll (2. Erfassung, 17.06.2020).....	124

12.7	Raster Forschungstagebuch	125
12.8	Weitere Fördereinheiten aus dem Forschungstagebuch	126
12.9	Ausgewählte Fotos aus den Fördereinheiten	134
12.10	PECS Verstärker Arbeitsblatt®	135

1 Einleitung

«Das, was nicht-autistische Menschen miteinander verbindet, Sprache und Kommunikation, erleben viele autistische Menschen in erster Linie als Barriere. Die Momente, in denen ich anderen Menschen wirklich nahe sein kann, sind Momente, in denen ich mich vom Zwang zu kommunizieren befreit fühle, in denen man einfach zusammen sein kann, den Vögeln zuhören, die Lebewesen, sich selbst und auch einander zu spüren. Ohne über soziale Effekte nachdenken zu müssen, ohne mich äussern zu müssen und ohne Irritationen, wie sie in Kommunikationssituationen oft auftreten» (Seng, 2020, zit. in: Theunissen, S.188).

Dank Kommunikation können wir Beziehungen aufbauen und in Interaktion mit unserer Umwelt treten. Kommunikation ermöglicht uns, unsere Umwelt zu verstehen, sie zu verändern, sie mitzugestalten und zu beeinflussen. Kommunikation gestattet uns am sozialen Leben teilzunehmen und selbstbestimmend zu wirken.

Die Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion eines Menschen im Autismus Spektrum, begleiten ihn das ganze Leben. Aus der Literatur wird ersichtlich, wie etwa die Hälfte der Kinder mit frühkindlichem Autismus keine verbale Sprache entwickeln. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Anzahl von Kindern mit einer normalen Sprachentwicklung beginnt, diese sich aber im Verlauf des zweiten Lebensjahr nicht weiterentwickelt. Eine Regression findet statt, bereits beherrschte Wörter gehen wieder verloren. Bis heute konnte noch keine anerkannte und allgemein gültige Erklärung gegeben werden, warum sich die verbale Sprache nicht entwickelt (vgl. Schirmer, 2018, S. 129). Damit Kommunikation stattfinden kann, sind sprachlichen Vorläuferfertigkeiten die Voraussetzung: Die geteilte Aufmerksamkeit, der referentielle Blickkontakt, das Lenken der Aufmerksamkeit, das Erweitern der Aufmerksamkeitsspanne und die turn-taking-Regeln. Genauso von Bedeutung ist die Fähigkeit, Körpersprache, Non-verbale Kommunikation (Gestik und Mimik), Empathie (Gefühle anderer nachempfinden) und Theory of Mind (Gedanken anderer erkennen) zu verstehen und zu entwickeln. All diese erwähnten Aspekte zeigen sich für einen Menschen im Autismus-Spektrum sehr schwer erlernbar.

«Die fehlenden Möglichkeiten verbaler Kommunikation sind bei Kinder im Autismus-Spektrum vor allem deshalb so problematisch, weil ihnen die Möglichkeiten fehlen, sie durch ihre Körpersprache auszugleichen» (ebd., S. 129). Durch fehlende Kommunikationsfähigkeiten ist es klar, dass Probleme im Sozialverhalten auftreten können. Untersuchungen zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen fehlenden Möglichkeiten sich zu verständigen und dem Auftreten von Aggressionen (vgl. ebd.). Wenn eine differenzierte Kommunikation nicht möglich ist, müssen andere Kommunikationsformen angeboten werden. Dies ist durch den Einsatz von Unterstützter Kommunikation durchführbar. „Für die betreffenden Menschen bedeutet der Einsatz von Unterstützter Kommunikation, dass sie mehr Einflussmöglichkeiten auf ihre Umwelt ausüben können und damit auch bedeutend mehr Lebensqualität erfahren“ (Kristen, 2000, S.1).

Als Heilpädagogische Früherzieherin ist die Verfasserin in den letzten Jahren immer öfters mit Kindern konfrontiert, die eine Diagnose im Autismus-Spektrum haben und grosse Auffälligkeiten im Spracherwerb aufweisen. Da bei diesen Kindern, der Spracherwerb stark verzögert ist, ist es wichtig, ihnen eine

Alternative zur Lautsprache anzubieten. Untersuchungen machen deutlich (vgl. Kristen, 2008 und Wilken, 2018), dass Kinder mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache so früh wie möglich mit Unterstützter Kommunikation (UK) gefördert werden sollen, damit sie mehr Chancen bekommen, sich in ihrer Umwelt effektiv mitteilen zu können.

Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Sprachentwicklung zu fördern, das erweist sich daher als wichtige Thematik auch im Bereich der Frühförderung. Die Verfasserin hat in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass der Umgang und die Förderung von Kindern mit frühkindlichem Autismus ein spezifisches Wissen erfordert. Aus diesem Grund entschied sich die Verfasserin durch Weiterbildungen zum Thema Autismus, sich fachlich fundiertes und theoretisch abgeleitetes Wissen anzueignen, um diesen Kindern und ihren Eltern ein Weg zur Kommunikation und Interaktion im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung zu ermöglichen. Sie erkannte, dass eine Reihe unterschiedlicher therapeutischer Ansätze zu Förderung der verbalen Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum existieren. Während einem Austausch mit erfahrenen Logopädinnen im Bereich des frühkindlichen Autismus, konnte die Verfasserin einen dieser therapeutischen Ansätze, die PECS (Picture Exchange Communication System) Methode (eine Form der UK), näher kennenlernen. Sie gewann somit das Interesse und die Motivation, eine zusätzliche Weiterbildung zu machen, um sich diese Methode anzueignen, um sie in ihren Förderangeboten einzusetzen.

In der vorliegenden Masterarbeit geht es darum, PECS als Fördermethode zur Unterstützung der Kommunikation zwischen einem Kind im frühkindlichen Autismus und dessen Bezugsperson einzusetzen. Ausserdem möchte die Verfasserin herausfinden, ob nach der Einführung von PECS, eine Reduktion von Problemverhalten beim Kind beobachtet werden kann.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen aufgebaut. Nach dieser kurzen Einleitung wird im Kapitel 2 in einem ersten Teil der Entstehungsprozess der Fragestellung vorgestellt. Dabei wird auf die berufliche Situation der Verfasserin hingewiesen sowie anhand einer Situationsanalyse das Fallbeispiel von Antonio präsentiert. Auf die verschiedenen Handlungsebenen der Heilpädagogischen Früherzieherin, des Kindes und der Familie wird eingegangen. Die daraus entstandenen Hypothesen führen zur Begründung der Themenwahl, sowie zu den konkreten Fragestellungen. Im dritten Kapitel werden theoretische Aspekte des Themas aufgearbeitet. Die Erkenntnisse für die Planung der Förderintervention sowie die Ziele werden im Kapitel 4 formuliert. Hier werden auch die geeigneten Überprüfungsmethoden gesucht und die konkrete Umsetzung der Fördereinheiten geplant. Im fünften Kapitel werden die durchgeführten Fördereinheiten kurz beschrieben und in Kapitel 6 die erfassten Daten ausgewertet. Die Ergebnisse, die daraus entstehen, werden evaluiert und stellen die Grundlage des siebten Kapitels dar. Nebst der Überprüfung der Zielsetzung werden hier auch die verwendeten Methoden reflektiert und die gestellten Fragestellungen beantwortet. Schliesslich wird die Arbeit im Kapitel 8 mit einem Fazit und einem kurzen Ausblick abgeschlossen.

Die Abkürzung HFE, die während der gesamten Arbeit vorkommt, bezieht sich sowohl auf die Person der Heilpädagogischen Früherzieherin als auch auf die Disziplin der Heilpädagogischen Früherziehung. Dadurch wird die Lesbarkeit dieser Masterarbeit erleichtert.

2 Situationsanalyse

Im folgenden Kapitel werden wichtige Kontextinformationen, die für die Entstehung dieser Arbeit von Bedeutung waren, vorgestellt. Zu Beginn wird auf die organisatorischen Rahmenbedingungen eingegangen und auf den Forschungszusammenhang hingewiesen, in der diese Arbeit situiert ist. In einem weiteren Schritt wird die Verfasserin auf ihre berufliche Situation als Heilpädagogische Früherzieherin eingehen, sowie den Anlass für das Interesse am Thema Autismus darstellen. Anschliessend werden das von der Verfasserin ausgewählte Kind (Antonio) und dessen Familie vorgestellt und relevante Entwicklungsfaktoren gemäss ICF-CY (2013) beschrieben. Daraus wird der Förderbedarf von Antonio abgeleitet, der als Grundlage der Formulierung und Präzisierung der Fragestellung dienen wird.

2.1 Entstehungshintergrund der vorliegenden Masterarbeit

Im Rahmen eines umfangreiches Praxisprojekt, das im Jahr 2018 gestartet ist, entsteht die vorliegende Masterarbeit. Dieses Projekt besteht aus zwei Forschungsphasen: Die erste Phase widmete sich der Umsetzung einer Förderintervention und der anschliessenden Zusammenstellung eines Evaluationsberichts (vgl. Albach, 2019); die zweite Phase besteht aus der vorliegenden Masterarbeit.

In dieser Arbeit soll die gut gelungene Förderintervention der ersten Phase bei einem neuen Kind und seiner Familie wiederholt werden. Die benutzte Methode für die Förderintervention wird in einem theoretischen Teil erläutert. Anschliessend wird diese zweite Phase evaluiert. Die Ergebnisse der durchgeführten Methode aus der ersten Phase des Projekts sind positiv und bieten daher wichtige Erkenntnisse für die Weiterführung der Förderintervention und werden somit als Grundlage dieser Masterarbeit dienen.

Im Folgenden wird mehrmals auf die erste Phase des Projektes hingewiesen und dabei vor allem auf die Erkenntnisse zurückgegriffen, die im Evaluationsbericht «Die Bedeutung der Unterstützten Kommunikation: Einführung von PECS bei einem Kind mit einer Autismus Spektrum Störung» gewonnen wurden (vgl. Albach, 2019).

Am Ende dieses Kapitel wird die Verfasserin die Wahl ihres Themas begründen und die konkrete Fragestellung formulieren. Es erfolgt eine strukturierte Aufstellung des Vorgehens und der wichtigsten Momente im Verlauf der zweiten Phase.

2.2 Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin

In diesem Abschnitt wird die Verfasserin ihren beruflichen Hintergrund vorstellen, ihr Arbeitsfeld in der Heilpädagogischen Früherziehung kurz umschreiben sowie die daraus folgenden ersten Gedanken zur Themenwahl dieser Arbeit darlegen.

2.2.1 Beruflicher Hintergrund

Seit zwanzig Jahren arbeitet die Verfasserin dieser Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin (HFE). Die ersten vierzehn Jahre war sie bei der Heilpädagogischen und Logopädischen Frühberatungsstelle

des SZV (Schulzweckverband Affoltern a. A.) angestellt. Von Januar 2014 hat sie mit einem 60% Pensum bei der Stiftung RgZ (Regionalgruppe Zürich) bis im Januar 2019 gearbeitet. Seit Februar 2019 arbeitet sie bei Frühförderung Kanzler und Lüder mit einem 60 % Pensum. Im September 2018 begann sie mit dem Masterstudiengang in der Heilpädagogischen Früherziehung an der HFH Zürich.

2.2.2 Kinder und Kontextsituation

In ihrem Arbeitspensum von 60 % begleitet die Verfasserin zurzeit zwölf Kinder, vier Mädchen und acht Knaben und ihren Familien im Rahmen von regelmässigen Besuchen im familiären Kontext. Die HFE findet mehrheitlich im Einzelsetting zu Hause oder in seltenen Fällen auch im Rahmen des Dienstes statt. Die Kinder sind zwischen zwei und fünf Jahre alt und zeigen einen Entwicklungsrückstand in einem oder mehrere Entwicklungsbereichen. Einige Kinder verfügen über klare Diagnosen, andere Kinder haben noch keine Diagnose erhalten. In den letzten Jahren ist die Zahl der Kinder mit einer Diagnose im Autismus Spektrum eindeutig gestiegen. Auch am Kind, welches die Verfasserin anschliessend vorstellen wird, wurde ein frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Alle Kinder haben unterschiedlichen Förderschwerpunkte und die Familien sind bezüglich Herkunft, Bildung und ihren ökonomischen Status sehr unterschiedlich. Die zentralen Themen in der Arbeit einer Heilpädagogischen Früherzieherin sind neben der direkten Förderung der Kinder auch die Beratung, die Begleitung und die Unterstützung der Eltern. Die Eltern sind oft mit mehrfachen Herausforderungen, wie die Förderung des Kindes, der Umgang mit der Behinderung, Erziehungsfragen sowie finanziellen Sorgen und Eheprobleme in ihren Alltag konfrontiert.

2.2.3 Erste Gedanken zur Themenwahl

Bei den meisten Kindern, die an der Stelle der Verfasserin in der Früherziehung angemeldet werden, sind neben kognitiven Entwicklungsrückständen auch grosse Auffälligkeiten im Spracherwerb zu beobachten. Von den zurzeit zwölf von ihr betreuten Kindern zeigen zehn Auffälligkeiten im Spracherwerb. Von denen verfügen vier noch über keine Lautsprache. Drei dieser Kinder sind bereits älter als drei Jahre. Zwei sind im Bereich des Autismus Spektrum diagnostiziert. Für die Eltern bedeutet das Fehlen der Lautsprache meistens eine grosse Belastung. Die Kommunikation mit ihren Kindern ist erschwert: Vieles können die Eltern nicht mit Sicherheit verstehen, es wird oft interpretiert und manchmal gibt es Missverständnisse. Das kann ein Grund sein, weshalb Kinder dann auch in ihrem Verhalten auffällig werden. Ausserdem fallen die Kinder durch das auffällige Sprachverhalten, im Vergleich zu anderen Kindern auf, etwa wenn sie eine Spielgruppe besuchen. Das Fehlen der Lautsprache wird von den Eltern als sichtbare Behinderung wahrgenommen. Vor allem bei Kindern, mit einer Diagnose im Autismus Spektrum, ist die Interaktion stark beeinträchtigt. Sie zeigen oft keine oder eine auffällige Kommunikation mit ihrem Gegenüber. Die Eltern brauchen unbedingt Beratung, Begleitung und Unterstützung, um ein Weg zu finden, wie sie mit ihren Kindern kommunizieren können.

Die Verfasserin hat in den letzten Jahren vermehrt Kinder im Autismus Spektrum betreut. Ihre grösste Schwierigkeit war, wie für die Eltern, mit den Kindern zu interagieren. Bei den Kindern, deren Lautspracherwerb stark verzögert ist, ist es wichtig, ihnen eine Alternative zur Lautsprache anzubieten. Damit reduziert sich für die Betroffenen die Belastung, die oft zu einer reduzierten Teilnahme am sozialen

Leben führt und die Selbstbestimmung dieser Kinder erschwert. Das Herstellen einer Kommunikationsbasis ist für die Verfasserin von grosser Bedeutung und Priorität. Deswegen gewann sie die Erkenntnis, dass sie ihr Wissen in der Unterstützten Kommunikation erweitern musste, um den Eltern als hilfreiche und kompetente Fachperson zur Seite stehen zu können. Aus diesem Grund hat sie sich, im Rahmen der ersten Durchführung während dem Praxisprojektes bei einem Kind im Autismus Spektrum, mit dem Thema der Unterstützten Kommunikation auseinandergesetzt und ihr Wissen in der PECS (Picture Exchange Communication Systeme) Methode vertieft. Bei der zweiten Durchführung für die Masterarbeit hat sie sich wieder in die Methode PECS eingearbeitet, vertieft, und diese dann zum zweiten Mal praktisch umgesetzt.

Als die HFE im Mai 2019 Antonios Familie kennenlernte, erlebte sie eine sehr junge Mutter mit drei kleinen Kindern, eines davon Antonio, der grosse Verhaltensauffälligkeiten aufwies. Als die HFE der Kindesmutter (Km) zum zweiten Mal begegnete, öffnete sich die Km der HFE gegenüber sofort. Ein Grund, weshalb sie schnell Vertrauen fassen konnte, war sicherlich auch die Sprache. Da sie sich mit der HFE auf Italienisch unterhalten konnte, fühlte sie sich sofort wohl. Sie erzählte ihr viel: von ihrem Leben in Italien mit den Kindern, von ihrer Familie, warum sie dann im Juli 2018 den Vater in der Schweiz erreicht habe, von ihren grossen Schwierigkeiten in der Ehe und von finanziellen Problemen, sowie ihrer grossen Sorge betreffend Antonio und ob die Kinderärztin nicht übertrieben habe mit diesem Verdacht auf Autismus. Sie wisse eigentlich gar nicht, was das genau für Antonio bedeuten würde.

Der Vater kam am gleichen Tag für eine halbe Stunde dazu, er wollte die HFE auch kennenlernen. Für ihn war klar, Antonio sei so wie er, nur ein bisschen verträumt und nicht sehr konzentriert. Seine Probleme würden sich mit dem Alter auswachsen. Beide Eltern seien sehr froh, dass die HFE jetzt da sei, um Antonio zu helfen. Sie wurde ab diesem Zeitpunkt von der ganzen Familie immer sehr warmherzig empfangen.

Nach diesem zweiten Besuch war der HFE ihr Auftrag klar. Sehr viele Themen, Probleme, Belastungen der Familie kamen auf sie zu. Ihre erste Frage war: Wo solle sie anfangen? Welche Themen haben Priorität? Wie kann sie diese Familie in dieser schwierigen Lebensphase bestmöglich begleiten?

Während den ersten Monaten besuchte sie die Familie einmal die Woche. Nach den Sommerferien 2019 hat sie es auf zwei Besuche die Woche erhöht, sie brauchte mehr Zeit, um die Familie zu begleiten. Während der ersten Phase hat sie sich entschieden, die Familie im Prozess der Diagnoseakzeptanz zu begleiten. Nach der Abklärung an der Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Fachstelle Autismus, war es für die Eltern sehr schwierig, die Diagnose des frühkindlichen Autismus zu akzeptieren. Sie hatten viele offene Fragen und waren sehr verunsichert. Gleichzeitig war es der HFE wichtig, ihnen auf- und vorzuzeigen, was für Antonio nötig und wichtig sei, damit er spielen kann. Die Mutter hatte schnell begriffen und konnte die von ihr aufgezeigten Punkte umsetzen. Der Vater kaufte passende Spiele für Antonio. Im Herbst 2019 war die HFE an einem guten Punkt angekommen, bezüglich Antonios Förderung, Einbeziehung der Mutter im Spiel und ihre Begleitung im Prozess der Akzeptanz der Diagnose. Dann plötzlich kam es zu einer grossen Ehekrise, die Mutter war verzweifelt. Sie bekam schnell psychosomatische Beschwerden, sie war sehr traurig, weinte viel, sie war ohne Energie und sehr wütend auf ihren Ehemann. Kurze Zeit danach zog er aus. Die Mutter war allein mit den drei Kindern. Zu diesem

Zeitpunkt, wurde der HFE klar, dass, um diese Familie im nötigen Ausmass kompetent zu beraten und zu unterstützen, sie mehr Fachpersonen einbeziehen musste. Sie konnte das System nicht mehr allein begleiten. Sie entschloss sich, die Unterstützung der Mutter- und Väter-Beratung vom Bezirk einzuholen. Die Km war damit einverstanden. Danach wurde es möglich, dank dem Sozialarbeiter schnell den Entlastungsdienst zu organisieren und zu finanzieren. Dies führte zu einer momentanen Entspannung. Die Km brauchte Zeit für die Physiotherapie, um ihre schweren Rückenschmerzen zu behandeln. Die Besuche waren lange sehr stark von den Gesprächen mit der Km geprägt. Die HFE sass am Boden neben Antonio, es kam aber kaum zu einer Interaktion mit ihm. Er begann wieder mit selbststimulierenden Verhaltensweisen. In dieser Situation bestand die Priorität darin, das Familiensystem zu stärken, zu stabilisieren und zu unterstützen, bevor sie die Förderung Antonios weiterführen konnte. Von Ende Oktober bis nach den Weihnachtferien 2019 kam es nicht mehr zu der intensiven Förderung, welche Antonio gebraucht hätte. Antonio zeigte nach kurzer Zeit eine Regression. Nach einem verlängerten Aufenthalt in Italien, während den Weihnachtsferien, kam die Familie Mitte Januar zurück. Erst dann konnte die HFE mit der Förderung von Antonio wiederbeginnen. Die Situation zwischen den Eltern schien sich beruhigt zu haben, die Familie wirkte stabiler. Die Mutter war wieder motiviert und engagiert, Antonio in seine Entwicklung zu unterstützen. Dank der Unterstützung vom Entlastungsdienst wurde es möglich, dass die Mutter während der Förderereinheit ohne den kleinen Bruder dabei sein konnte. Die Frau vom Entlastungsdienst ging zu diesem Zeitpunkt mit ihm spazieren. Leider kam es vier Wochen nach unserem Start erneut zu einem Stopp (wegen dem Coronavirus). Die HFE blieb aber regelmässig mit der Mutter in Kontakt, gab ihr Ideen und brachte immer wieder Spielmaterial vorbei.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: HFE	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Positiver Beziehungsaufbau mit der Mutter	HFE hat viel Zeit gebraucht, um das Netzwerk
Positiver Beziehungsaufbau mit dem Kind	der Fachpersonen aufzubauen
HFE Muttersprache Italienisch	Fehlender Austausch mit Vater
HFE kennt sich im Bezirk gut aus	Pause infolge Coronavirus
Gutes Netzwerk von Fachpersonen aufgebaut	Beziehung zu Antonio hat stagniert

Tabella 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: HFE

2.3 Situationsanalyse gemäss ICF auf der Ebene des Kindes

Antonio (Name geändert) ist das Kind, welches die Verfasserin in dieser Masterarbeit für ihr Fallbeispiel ausgewählt hat. Zum Zeitpunkt als sie Antonio und seine Familie kennengelernt hatte, wurde schnell klar, dass die Wahl auf ihn fallen wird. Die Familie ist italienischer Herkunft und hat keine Deutschkenntnisse. Da die Muttersprache der Verfasserin auch Italienisch ist, konnte sie optimal die Bedürfnisse der Familie verstehen. Die Eltern stellten der Verfasserin zu Beginn mehrmals die Frage, ob sich die Kinderärztin in ihren Verdacht auf Autismus nicht täuschen würde und was genau Autismus sei. Ausserdem wurde der Verfasserin schnell bewusst, dass die Familie grosse Schwierigkeiten hatte, mit Antonio in Interaktion zutreten.

Im dem folgenden Abschnitt wird Antonio und sein familiäres Umfeld anhand des ICF-Klassifikationssystem vorgestellt (vgl. Hollenweger et al. 2013). Alle Informationen, welche für diesen Abschnitt benötigt wurden, stammen aus freien Beobachtungen während den Besuchen zu Hause, aus Gesprächen mit den Eltern und weiteren Fachpersonen, aus medizinischen und therapeutischen Berichten. Im Februar 2020 wurde im Zusammenhang mit der Standortbestimmung für den Verlängerungsantrag der Sonderpädagogischen Massnahme HFE den Bayley III durchgeführt und im März 2020 die Beller-Entwicklungstabelle ausgefüllt. Die Testergebnisse werden in den folgenden Ausführungen mit einbezogen.

2.3.1 Personenbezogene Faktoren

Antonio (Name geändert, geb.10.10.2016) ist ein 3;6 Jahre alter Knabe, der sehr feingliedrig, anhänglich, hübsch und für sein Alter eher klein ist.

Die Schwangerschaft mit Antonio verlief komplikationsfrei. Antonio wurde im Spital in Bari komplikationslos geboren. Erst als er zwei Jahre alt war, wurde der Mutter bewusst, dass etwas in seiner Entwicklung nicht stimmte. Antonio hat sich nicht für Spielsachen interessiert, er hat, bis er 14 Monate alt war, zwar einige Wörter gesprochen. Danach kam es aber zu keiner weiteren Sprachentwicklung, sondern es traten sogar Rückschritte ein. Die Diagnose ASS (Autismus-Spektrum-Störung) im Sinne eines frühkindlichen Autismus wurde Ende Juni 2019 an der Psychiatrische Universitätsklinik Zürich für Kinder und Jugendpsychiatrie gestellt.

Die Familie besteht aus dem Elternpaar und drei Kindern: Antonio, die siebenjährige Schwester und ein einjähriger Bruder. Die Kinder werden zu Hause von der Mutter intensiv und liebevoll betreut. Antonio und sein Bruder besuchen zurzeit keine weiteren kindsspezifischen sowie Eltern-Kind-Angebote. Die ältere Schwester besucht die erste Primarklasse.

Beide Eltern stammen aus Süditalien, aus Apulien. Sie haben die obligatorische Schulbildung besucht. Die Mutter ist in Albanien geboren und kam im Alter von 2 ½ Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern nach Apulien. Aktuell ist sie Familienfrau. Als sie in Italien lebte, arbeitete sie im Geschäft der Schwiegermutter und bereitete frische Teigwaren zu. Ausserdem putzte sie in einem B&B und wusch in einem Restaurant Teller. Im Juli 2018 reiste sie schwanger mit dem jüngsten Kind und mit der damals vierjährigen Tochter zum Vater in die Schweiz ein. Antonio blieb bei den Grosseltern in Italien und kam im August 2018 in die Schweiz.

Der Vater lebt seit Juni 2017 in der Schweiz und arbeitet zu 100% als Plattenleger. Der Vater leidet unter Psoriasis und braucht spezifische Medikamente, die nicht von der Krankenkasse gedeckt sind, daher kann er sich eine Kur nicht leisten. Er leidet stark unter Ausschlägen und Juckreiz am ganzen Körper. Die Kinderärztin hatte im März 2019 nach der Geburt des jüngsten Bruders, Antonio für die Heilpädagogische Früherziehung und für die Logopädie mit Verdacht auf ASS angemeldet.

Die Heilpädagogische Früherzieherin hat Antonio und seine Familie im Mai 2019 kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt fand einmal pro Woche die Fördereinheit im häuslichen Umfeld statt. Seit August 2019 findet die HFE zweimal wöchentlich zu Hause statt.

Antonio startete mit der Logopädie im Mai 2019. Im August 2019 kam es aus sprachlichen Gründen, da sich die Mutter auf Deutsch nicht verständigen konnte, zu einem Wechsel der Therapeutin. Die jetzige

Logopädin versteht und spricht ein wenig Italienisch. Bis zur Lockdown Phase besuchte Antonio die Logopädie einmal pro Woche. Danach konnte die Logopädin Antonio aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr betreuen. Ab August 2020 wird mit der neuen Logopädin eine Erhöhung auf zwei Treffen pro Woche geplant.

2.3.2 Aktivität und Partizipation

Lernen und Wissensanwendung

Antonio ist grundsätzlich ein ruhiges Kind. Häufig ist er still und beschäftigt sich mit Objekten, die er zwischen seinen Fingern schnell hin und her bewegt oder in eine Öffnung einfügen will.

Wenn es ihm gut geht, wirkt er zufrieden. In den letzten Monaten mehrten sich die Tage, in denen Antonio sehr unruhig war. Er rennt durch das Zimmer, oder im Kreis und macht dazu laute Geräusche. Bei Frustration verletzt er sich selbst, indem er mit dem Kopf auf den Boden schlägt. Antonio liebt Körperkontakt, vor allem zu seiner Mutter. Er zeigt sich auch der HFE gegenüber sehr anhänglich und möchte auf den Arm genommen werden. Durch den Körperkontakt beruhigt sich Antonio.

Antonio hat gelernt, an einem Tisch zu sitzen und für kurze Zeit eine Aufgabe zu lösen. Dafür brauchte es kurze Arbeitssequenzen, viele Wiederholungen und Belohnungen mit Objekten, die für ihn als Verstärker wirken (z. B. Seifenblasen oder besonders beliebte Esswaren wie Chips oder M&M). Mit der Zeit hat Antonio Formen kennengelernt und sich dafür interessiert. Jetzt fügt er mit Ausdauer und Konzentration einen Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck korrekt in die Formbox ein. Er legt die drei Formen auch in einem Formbrett korrekt ein. In einem weiteren Formbrett legt er vier runde und fünf quadratische Steckteile ein. Dafür braucht er jedoch mehr Zeit, als im Test angegeben wurde. In einem Steckbrett gelingt es ihm, sechs Stifte wiederholt einzustecken. In einer Tasse mit Henkel legt Antonio neun Bauklötze ein (so, dass sie gleichzeitig in der Tasse liegen). Er kann ein Puzzle (Ball, zweiteilig) richtig zusammenlegen. In einem Sparschwein legt er wiederholt Münzen durch den Schlitz ein. Antonio kann sich bei Aufgaben, die ihn interessieren, konzentrieren und diese unzähligen Male wiederholen. Aufgaben die ihn nicht interessieren, schaut er gar nicht an. Antonios Interesse ist objektbezogen. Seine Arbeitshaltung hängt von der Motivation ab. Entweder interessiert ihn eine Aufgabe sehr oder gar nicht. Sonst arbeitet er nur, wenn er dafür etwas bekommt, das ihm gefällt (Verstärker) wie Seifenblasen, Esswaren oder körperliche Zuwendung. Das Puzzle hat er z.B. nur gelöst, weil er dann die Bauklötze in der Tasse einfügen durfte. Verschiedene Behälter (Büchsen, Dosen, Tassen, Boxen, Becher, etc.) mit unterschiedlichen Objekten (kleine Bälle, Steckblumen, Bauklötze, Stifte, Münzen) zu füllen, macht Antonio am liebsten. Gerne beobachtet er leuchtende und geräuscherzeugende Spielsachen. Er beginnt ein 8-teiliges Puzzle zu legen. Dabei braucht er Unterstützung und Führung, sowie viel Anerkennung und Belohnung, sonst besteht die Gefahr, dass er schnell wieder aufgibt.

Mit einer Puppe, einem Becher, einem Löffel und mehreren Bauklötzen zeigt Antonio ein Funktionsspiel. Er verwendet den Gegenstand in seiner Funktion weder an sich selbst noch an anderen (Mutter, Puppe oder Bär). Er nimmt Objekte in den Mund.

Bilderbücher interessieren ihn nicht, er reagiert aber auf ein Bild oder Foto. Antonio äußert sich mit Tönen und Lauten. Er weiß, wie er die Fernbedienung benützen muss, um den Fernseher einzustellen.

Er kennt den Code, um den Bildschirm vom Handy seiner Mutter zu entsperren. Er weiß, wie er auf YouTube seine Videos abspielen kann.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen

Antonio versteht einfache situationsspezifische Aufgaben und Anforderungen. Wenn er motiviert ist, ist er in der Lage, einfache Anforderungen wie «setz dich», «warte», «Hände runter» und «komm her» zu befolgen. Wenn die Mutter ihn ruft und sagt «Vieni qui» und eine Geste dazu macht, dann kommt er. Mit dem Wort «no» hält er kurz inne und hört einen Moment mit seinem Tun auf. Wenn Antonio nicht von seiner Bezugsperson beschäftigt wird, sucht er permanent nach etwas, das er öffnen und auslehren kann (meistens Shampoo, Duschgel, Handcreme, Handseifen) und schmiert damit alles voll. Die Mutter kann ihn keine fünf Minuten aus den Augen lassen. Für die Mutter ist es in der momentanen Phase des Coronavirus (Lockdown) sehr anstrengend, allein mit den Kindern zu Hause zu sein.

Bei den täglichen Aufgaben gelingt es Antonio, mit den Händen feste Nahrung zu sich zu nehmen und aus einer Trinkflasche sowie einem Glas zu trinken. Auf seine Bezugspersonen reagiert Antonio mit Freude. Antonio lässt sich schnell ablenken, vor allem schaut er fasziniert aus dem Fenster und beobachtet die Bäume, deren Blätter sich im Wind bewegen.

Bei Frust reagiert Antonio mit lautem Protest, beginnt zu jammern und zeigt unerwünschtes Verhalten. Er beisst sich oder schlägt den Kopf mehrmals hintereinander auf den Boden auf.

Kommunikation

Antonio hat das artikulierte Lautsystem noch nicht erworben, er äussert sich mit irgendwelchen Tönen und Lauten. In der Regel produziert er keine Wörter. Er zeigt nonverbal, was er möchte, indem er seine Bezugsperson zieht oder hochgehoben werden möchte. Braucht Antonio Hilfe oder möchte er etwas, streckt er einem den Gegenstand entgegen (bspw. die Seifenblase, um sie öffnen und blasen zu lassen) oder greift die Hand des Erwachsenen und führt die Person zum gewünschten Ort. Er braucht den Zeigefinger nicht, um auf ein Objekt zu zeigen. Er benützt spontan keine Gesten. Bei Frustration wird er laut, schreit oder verletzt sich selbst.

Laut den Eltern hat er in Italien während den Weihnachtsferien 2019 einige Wörter gesprochen wie: «guarda», «nonna», «nonno», «ciao», «papà». Manchmal spricht er in Floskeln und sagt «e dai!» oder, wenn er etwas will, antwortet er mit «si». Diese Wörter hat er in der Gegenwart der HFE nie produziert.

Mobilität

Antonio bewegt sich gerne, ist motorisch sehr aktiv. Er zeigt fließende Bewegungsabläufe, er macht alle Bewegungsübergänge. Er macht stereotypische Bewegungen, indem er sich um seine eigene Achse dreht und seine Finger hin und her bewegt (Manierismen) und sie anschaut. Er läuft gelegentlich auf Zehenspitzen.

Wenn sich Antonio freut, zeigt er Flapping, wenn er sich ärgert zittert er am ganzen Körper. Zu Hause klettert er auf Möbel, vor allem auf den Esstisch, den Kochherd und auf den Fenstersims. Er kann sich somit alle Objekte holen, die ausser seiner Reichweite versteckt wurden. Um etwas von einem Schrank herunter zu holen, stellt er ein Stuhl davor, klettert hoch und kommt zum gewünschten Objekt. Antonio

kann Gefahren nicht einschätzen. Er hält sich viel im Freien auf, er hüpfert mit seiner Schwester sehr gerne auf dem Trampolin. Er liebt Wasser und spielt gerne damit. Er setzt sich komplett angezogen, mit Jacke und Schuhen in die Badewanne und lässt Wasser einlaufen.

Er kann alle Deckel eines Behälters durch Drehbewegungen öffnen, er leert leidenschaftlich gerne den flüssigen Inhalt aus. Er fügt in kleine Öffnungen Gegenstände ein. Um Verpackungen zu öffnen, braucht er die Hilfe eines Erwachsenen. Die Mutter beobachtet, dass Antonio gerne die linke Hand benutzt. Während dem Test hat Antonio abwechselnd die rechte und linke Hand benutzt. Eine klare Handdominanz besteht nicht. Den Stift hält er rechts im Daumenquergriff, die Münzen fügt er mit der linken Hand ins Sparschwein ein.

Selbstversorgung

Antonio braucht Unterstützung in den alltäglichen Tätigkeiten wie sich waschen, sich ankleiden, Nase und Zähne putzen, Haare kämmen, sich eincremen. Antonio trägt Tag und Nacht Windeln. Er kann sich die Windeln selbst ausziehen, er pinkelt auf dem Boden und schleckt seinen eigenen Urin auf. Als Selbstbefriedigung legt er seine Hand in die volle Windel, nimmt seinen Stuhlgang heraus und isst ihn oder verschmiert ihn in der ganzen Wohnung. Er kann Fenster öffnen und sich herauslehnen. Wenn eine Türe offen ist, versucht er raus zu rennen. Seitdem die Eltern ihn gerade noch rechtzeitig an der Böschung der Sihl wiedergefunden haben, sind sie sehr vorsichtig. Die Türe wird nun immer mit dem Schlüssel abgesperrt. Antonio hat gelernt mit dem Löffel und der Gabel zu essen, dafür muss er zu Beginn geführt werden, dann macht er es auch allein weiter. Spontan isst er mit den Händen. Antonio hat eine Zeit lang ein sehr schwieriges Essverhalten gezeigt. Er hat nur wenig und alles mit Mayonnaise gegessen. Er hat starke Geschmacksnoten gern, wie Paprika Chips, Balsamico Essig, Broccoli. Draussen isst er bittere Blumen wie Klee und Löwenzahn oder nimmt Erde in den Mund. Seit den Weihnachtsferien isst er gerne Pastina, Joghurt, Mozzarella, Wienerli, Lasagne. Er liebt ein besonderes «Schocki-Vanille Joghurt», wenn er das sieht, ist er darauf fixiert und will nur noch das. Er trinkt sehr gerne Caprisonne. Antonio braucht eine bis 1 ½ Stunden Schlaf am Tag. Am Abend geht er spätestens um 22.00 Uhr schlafen.

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

Antonio ist sehr auf seine Mutter fixiert. Zu seiner Mutter hat er ein sehr starkes Bindungsverhalten. Er ist gerne bei ihr auf den Schoß und spielt mit ihrem Ohrflappen, streichelt ihr über den Bauch oder spielt mit ihren Haaren. Er sucht viel nach Körperkontakt. Wenn die Mutter mit dem kleinen Bruder beschäftigt ist, geht er zur HFE, um die Körpennähe zu bekommen. Zu Beginn war er auf seinen kleinen Bruder eifersüchtig und versuchte ihn von der Brust der Mutter zu verdrängen. Jetzt liebkost er seinen Bruder und streitet mit ihm. Er ist sehr anhänglich, er sucht Nähe bei den bekannten Erwachsenen. Er kommt gerne auf den Schoß und schmust. Antonio hat eine sehr enge Bindung zur Mutter, er spürt sofort, wenn es ihr nicht gut geht und reagiert indem er jammert und sich selbst verletzt.

Antonio beginnt sich langsam für gleichaltrige Kinder zu interessieren, indem er sie an der Hand nimmt oder sie umarmt. Er hat kein Gefühl für Nähe und Distanz, er macht das auch, wenn er einem Kind im Kaufhaus oder auf der Strasse begegnet. Wenn er ausser Haus ist, z. B. mit der Mutter und seinen

Geschwistern auf Besuch bei einer Freundin, spuckt er auf jede glatte Fläche und verteilt die Spucke mit der Hand. Der Sohn der Freundin meinte, Antonio sei eklig «Antonio fa schifo». Das habe die Mutter und die Schwester sehr getroffen. Die Schwester wollte dann nicht mehr mit dem Junge spielen. Antonio schläft im Ehebett, manchmal ist er sehr unruhig, wacht viel auf, wird laut und weckt die ganze Familie auf.

2.3.3 Körperfunktionen und Körperstrukturen

Mentale Funktionen und Wahrnehmung

Im Bayley III, welcher für die Standortbestimmung im Februar 2020 durchgeführt wurde, erreicht Antonio in der Kognitiven Skala ein Entwicklungsalter von 17 Monaten bei einem Lebensalter von 3;4 Jahren. Seine Sprachentwicklung ist stark verzögert. Die Sprach-Skala des Bayleys III wurde nicht durchgeführt. Die Beller-Entwicklungstabelle von 0-9, welche die HFE mit der Mutter im März 2020 ausgefüllt hat, zeigt einen Entwicklungsrückstand in allen Bereichen. Sein Entwicklungsalter liegt durchschnittlich zwischen 13 und 18 Mte. Der Entwicklungsdurchschnitt im Bereich Grobmotorik ist mit 7,56 am höchsten. In dieser Erhebung ermittelten Entwicklungsalter von Antonio beträgt 5,14. Zwei Bereiche, das Umgebungsbewusstsein und die Feinmotorik, zeigen Durchschnittswerte dichter an seinem Entwicklungsalter. Die vier Bereiche «Sozial-emotionale Entwicklung», «Spieltätigkeit», «Sprache & Literacy» sowie «Kognition» weichen mit Werten zwischen 4,08 und 3,33 um ungefähr eine bis zwei Phasen von seinem Entwicklungsalter, also seinem eigenen Durchschnitt nach unten, ab. Diese sind als Antonios individuelle Schwäche zu bezeichnen. Antonio hat nach dieser Einschätzung stark ausgeprägten Schwächen. Neben «Sprache & Literacy», sind auch «Spieltätigkeit», «Sozial-emotionale Entwicklung» sowie «Kognition» stark verzögert. Antonio erreicht in «Sprache & Literacy» einen EA von ca. 6-8 Mte. Antonios Entwicklung liegt nach dieser Einschätzung unterhalb der durchschnittlichen Altersnorm. In der Grobmotorik scheint er nach dieser Einschätzung einen niedrigeren hingegen in «Sprache & Literacy» einen grösseren Entwicklungsrückstand zu haben. In allen anderen Entwicklungsbereichen liegt er unterhalb der Altersnorm.

Sinnesfunktionen und Schmerz

Eine Kontrolle der Sehfunktion fand am 25. Oktober 2019 statt und ergab keine Auffälligkeiten. Eine Abklärung des Hörvermögens fand am 24. Oktober 2019 im Kinderspital statt und ergab keine Auffälligkeiten. Der Mutter fällt auf, dass Antonio seit kurzem auf Schmerzen reagiert und sich dann bemerkbar macht. Antonio zeigt Auffälligkeiten im Tast- und Geschmacksinn.

Stimm- und Sprechfunktionen

Obwohl Antonio über keine Sprache verfügt, sind keine Schädigungen in den Stimm- und Sprechfunktionen bekannt. Alle Funktionen, die die Lauterzeugung und das Sprechen betreffen, zeigen keine Auffälligkeiten. Er produziert Lautketten und erzeugt Töne.

Neuromuskuläre und bewegungsbezogene Faktoren

Alle Funktionen, die die Bewegung und Mobilität betreffen, sowie die Funktionen der Gelenke, Knochen, Reflexe und Muskeln sind bei Antonio unauffällig.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Ist hübsch und anhänglich	Keine Lautsprache
Bewegt sich gerne	Unerwünschte Verhaltensweisen
Will beschäftigt werden	Er kann Gefahren nicht einschätzen, braucht
Lässt sich führen	ständig Präsenz eines Erwachsenen
Sucht nach Struktur	Er braucht viel Struktur und Konsequenz
Zeigt Freude, strahlt und lacht	Entwicklungsrückstand in allen Bereichen

Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind

2.4 Handlungsebene Familie und Umweltfaktoren

Nachdem die Handlungsebene des Kindes behandelt wurde, wird nun auf die aktuelle Situation der Familie und die Umweltfaktoren, welche ihre Lebenslage beeinflussen, eingegangen. Da die Situation der Familie sehr komplex ist, wird die Verfasserin kurz die erste Zeit beschreiben, um dann auf die aktuelle Situation einzugehen, bevor weitere Umweltfaktoren erläutert werden.

2.4.1 Aktuelle Situation der Familie

Als die HFE die Familie zum ersten Mal sah, war die Mutter mit dem Neugeborenen Bruder (geb. März 2019) sehr beschäftigt. Antonio hat sich vor allem mit selbststimulierenden Tätigkeiten beschäftigt. Er hat mit seiner Spucke gespielt, indem er sie auf dem Boden tröpfeln liess. Er legte seine Hand in die volle Windel, nahm den Stuhl heraus und spürte es in seinen Händen. Gerne hat er gefüllte Gläser und Becher auf dem Boden ausgeleert und die Flüssigkeit dann mit seinem Mund aufgesaugt. Er rannte und erzeugte laute Geräusche durch das Zimmer, er drehte sich um seine eigene Achse und genoss diese Bewegung. Allgemein zeigte er sich motorisch sehr aktiv.

Beim Erstgespräch hatte die Mutter grosse Schuldgefühle gegenüber Antonio, weil sie ihn einen Monat bei den Grosseltern liess, als sie zum Vater in die Schweiz kam. In diesem Monat hat er aufgehört, die wenigen Wörter, die er sagen konnte (wie Mamma, Papà, Nonno, Nonna), zu sprechen. Ausserdem war sie sehr besorgt, weil Antonio in Italien 5 bis 6 Stunden am Tag TV und Tablet schaute. Da sie so viel gearbeitet hat, war Antonio meistens im Geschäft der Grossmutter und durfte Trickfilme schauen. Beim Erstgespräch war die grösste Sorge der Mutter, ob Antonio in seiner Entwicklung so verzögert sei, weil er so viel TV schauen durfte.

Im letzten Jahr machten die Eltern eine grosse Krise durch. Die Eltern hatten sich vom Oktober bis Dezember 2019 getrennt. Der Mutter ging es während dieser Zeit sehr schlecht. Sie hatte starke Rückenschmerzen und oft Magenbrennen. Die Kinder, vor allem Antonio, haben unter der Trennung ebenfalls sehr gelitten. Die HFE hat in dieser Zeit die Mütter und Väter Beratung in die Familie miteinbezogen. Der Entlastungsdienst, sowie die Finanzierung wurden organisiert. Zweimal für vier

Stunden pro Woche wird die Mutter über die Mittagszeit entlastet. Ab August 2020 wird die Betreuung von Antonios Bruder an zwei Tagen die Woche in der Kita geplant. Aus Platzgründen und zusätzlich aufgrund der Pandemie ist es vorher nicht möglich gewesen.

Von Januar bis Februar 2020 lebte der Vater erneut mit seiner Frau und den drei Kindern zusammen. In dieser Zeit kam es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zwischen den Eltern. Die Mutter hatte entdeckt, dass der Vater eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte. Ausserdem haben grosse finanzielle Probleme die Mutter sehr belastet. Ende Februar 2020 kam es erneut zu einer Trennung.

Produkte und Technologien

Antonio wohnte bis Februar 2020 mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in einer 3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock. Der Vater hat nach den Weihnachtsferien 2019 den Küchenboden renoviert, sowie das Kinderzimmer neu eingerichtet. Die Mutter fühlt sich in der Wohnung wohl und möchte trotz der Trennung mit ihrem Ehemann in der Wohnung bleiben. Ausserdem hat der Besitzer die Kündigung für Eigenbedarf zurückgezogen, somit kann die Familie vorläufig in der Wohnung bleiben. Die Kinder verfügen über verschiedene Spielsachen. Als die Eltern die Spiele der HFE sahen, kamen sie auf neue Ideen und fragten ihre Familie in Italien an, für Antonio neue Spielsachen zukaufen. Die Mutter versucht, das umzusetzen, was sie während der HFE beobachtet. Sie hat gelernt, dass Antonio spielen kann, er braucht nur das richtige Material und die Motivation dazu. Er schaut nun viel weniger TV. Der Medienkonsum wurde allgemein drastisch reduziert.

Bevor sich die Eltern getrennt haben, machten sie mit den Kindern hin und wieder Ausflüge oder gingen Freunde besuchen. Jetzt besucht der Vater die Kinder ein paar Mal in der Woche nach der Arbeit für ein paar Stunden und nimmt zwei der Kinder, aus Platzgründen, am Wochenende zu sich. Einer bleibt dann immer mit der Mutter. Die Mutter ist viel allein und immer wieder überfordert und erschöpft.

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

Die Eltern wollten zu Beginn den Verdacht von der Kinderärztin auf ASS nicht wahrhaben. Erst nachdem sie von der HFE das Gleiche gehört und von der Psychiaterin die Diagnose bekommen hatten, konnten sie sich langsam damit auseinandersetzen. Die Mutter ist in ihrem Prozess weiter als der Vater. Sie hat schnell die Bedürfnisse von Antonio verstanden.

Antonio lässt sich in der Regel auf Personen problemlos ein. Er geht offen auf die Frauen vom Entlastungsdienst, auf der Logopädin und der HFE zu. Er sucht zu allen Personen Körperkontakt. Die Km hat in ihrer Wohngemeinde ein paar italienischen Freundinnen, mit denen sie sporadisch abmachen kann oder die sie bei Bedarf unterstützen. Antonio hat Kontakt zu den Kindern der Freundinnen der Km und zu den Schulkameraden der Schwester.

Unterstützung und Beziehungen

Die Familie lebt, wie bereits erwähnt seit August 2018 in der Schweiz. Die Herkunftsfamilien sowohl des Vaters als auch der Mutter leben in Italien. Die Grosseltern können die Familie unterstützen, nur wenn sie für die Ferien nach Apulien reisen. Die Mutter ist viel mit den Kindern allein. Der Vater kümmert sich wenig um die Kinder, vor allem seitdem er ausgezogen ist. Er arbeitet viel und geht seinen Hobbys nach.

In seiner Freizeit nimmt er sich viel Zeit für sich und seine neue Partnerin oder sein Hobby Motorradfahren, was für die Mutter sehr belastend ist. Die Mutter kommt vermehrt an ihre Grenzen. Die Unterstützung vom Vater ist minim. Sie hat in der Gemeinde ein paar Freundinnen, die sie gelegentlich unterstützen können.

Die Km geht sehr liebevoll und verständnisvoll mit Antonio um. Sie kennt ihn sehr gut, probiert ihn zu motivieren auch dann, wenn er nicht mitmachen will. Sie beobachtet gut und schätzt die Situation richtig ein. Die Km hat mit allen drei Kindern eine sehr innige und liebevolle Beziehung. Sie probiert konsequent zu sein, doch gibt es immer wieder Situationen, wo sie an ihre Grenzen stösst und überfordert ist. Dann fehlt ihr die notwendige Energie konsequent zu bleiben.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Positive Charakterzüge der Mutter	Hohe Belastung der Mutter
Positive Bewältigungskultur der Mutter	Trennung der Eltern
Gute Beziehung zu den Kindern	Finanzielle Probleme
	Geringe Unterstützung durch den Vater

Tabella 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie

2.5 Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unterstützung und Beziehungen ausserfamiliär

Antonio besucht keine kindsspezifischen sowie Eltern-Kind-Angebote. Bis jetzt war es der HFE noch nicht möglich, ein passendes Angebot für ihn zu finden und zu organisieren. Ab August 2020 ist ein Kita-Platz für seinen kleinen Bruder an drei Tage pro Woche geplant, um der Mutter ein bisschen Entlastung zu geben.

Antonio besuchte bis zur Coronavirus Krise (wie schon im Kapitel 2.3.1, Seite 11 erwähnt wurde) einmal pro Woche die Logopädie. Die HFE findet weiterhin zweimal pro Woche zu Hause statt.

Während der grossen familiären Krise im Herbst 2019 hat die HFE die Mütter und Väter Beratung in der Familie mit einbezogen. Zusammen konnten sie den Entlastungsdienst zweimal wöchentlich und dessen Finanzierung organisieren. Ausserdem hat die HFE regelmässigen Kontakt mit der Logopädin, mit der Pro Infirmis (Finanzierung der ABA Therapie), mit dem Sozialdienst (um Sozialhilfe für die Familie einzuleiten), sowie mit dem Pfarrer aus der Wohngemeinde. Durch den Pfarrer wird die Familie ein wenig finanziell mit Einkaufsgutscheine unterstützt. Der Pfarrer möchte die Mutter in der italienischen Gemeinschaft der Gemeinde integrieren. Somit könnte sie zu jungen Familien Kontakt knüpfen und sich nicht mehr so allein fühlen. Die ältere Tochter könnte jeden Mittwoch im Chor der Kirche mitsingen und somit auch neue Freundschaften knüpfen. Die HFE hat auch gelegentlich telefonischen Kontakt mit der Kinderärztin. Leider ist die Situation seit der Trennung vom Vater und die Coronavirus Krise wieder erschwert. Viele soziale Kontakte der Familie wurden abgebrochen. Die HFE hat auch während der Lock-down Phase regelmässigen Kontakt zu der Familie und zu den Fachpersonen gehabt, sie versuchte alle Ressourcen zu koordinieren.

Die Psychiaterin vom KJP Zürich hat im Juli 2019 den Kontakt zu einer italienischen ABA Therapeutin vom Autismus Approach empfohlen. Ende Juli fand der Erstkontakt und Mitte August 2019 die Abklärung zu Hause statt, sowie ein Gespräch, wie das weitere Vorgehen geplant werden soll. Lange kam es zu keinem weiteren Treffen mit der ABA Therapeutin, da unklar war, ob die Kosten von der Pro Infirmis übernommen werden. Die IV deckt die Kosten des Autismus Approachs nicht ab. Pro Infirmis hat Ende Februar mitgeteilt, dass die Kosten für eine Intensivtherapie voraussichtlich ab April 2020 übernommen werden. Durch die Corona Krise wurde alles ein paar Monate verschoben.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: interdisziplinäre Zusammenarbeit	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Guter Aufbau vom Netzwerk	Unterstützung verschiedener Fachpersonen
Guter Austausch mit den beteiligten Fachpersonen	Koordination zwischen den Fachpersonen ist sehr zeitintensiv
Transparenz zwischen allen Beteiligten	

Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: interdisziplinäre Zusammenarbeit

2.6 Wechselwirkungen und Hypothesen

Antonios grosser Entwicklungsrückstand ist auf den ersten Blick auf die Diagnose des frühkindlichen Autismus zurückzuführen. Bei einer genaueren Betrachtung von Antonios Entwicklung wird jedoch klar, wie stark weitere Faktoren seine Entwicklung beeinflussen. Dabei stehen die hemmenden und die fördernden Umstände der unterschiedlichen Ebenen in einer Wechselwirkung zueinander. Für eine gute Förderdiagnostik ist es notwendig, alle vorhandenen Faktoren aufzulisten und in Zusammenhang zueinander zu setzen.

Auf der Ebene des Kindes, speziell der Mentalen Funktionen fällt bei Antonio der grosse kognitive Entwicklungsrückstand auf. Zudem ist ein auffälliger Rückstand in der Sprachentwicklung beobachtbar. Die Interaktionsmöglichkeiten sind aufgrund der ASS sehr eingeschränkt. Die Kommunikationsschwierigkeiten haben unter anderem Auswirkungen auf sein Verhalten. Antonio hat gelernt, die Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson durch Ziehen, laut Werden, Selbstverletzung oder durch Problemverhalten zu gewinnen. Im Alltag sind seine Aktivitäts- und somit auch seine Partizipationsmöglichkeiten sehr eingeschränkt, da er nicht weiss, wie er mit seinem Gegenüber interagieren soll. Er kann seine Bedürfnisse und Wünsche nicht äussern. Er kann Nähe und Distanz, bei bekannten und unbekanntem Personen nicht einhalten und Gefahren nicht einschätzen. Er braucht ständige Präsenz eines Erwachsenen. Es fällt auf, dass Antonio eine sehr starke Struktur von aussen braucht, um sich zu regulieren, damit er etwas lernen kann. Er ist darauf angewiesen, dass ganz klare Regeln, Rituale und Rhythmen seinen Tag bestimmen. Das braucht enorme Konsequenz und Organisation von Seiten der Eltern.

Bei den Umweltfaktoren fällt auf, dass die Eltern auf sehr vielen Ebenen gefordert sind. Die Eltern lieben ihre Kinder sehr und sind sehr bemüht, Antonio in seiner Entwicklung zu unterstützen. Die eigene Lebenssituation, geprägt von all den Problemen, ermöglicht ihnen jedoch nicht, die für Antonio notwendigen Bedingungen zu schaffen. Der Mutter fehlen die familiäre Ruhe, die Unterstützung und Harmonie,

um sich der Förderung von Antonio zu widmen. Sobald es der Mutter gelingt, ein bisschen Ruhe zu finden, ist ihre Motivation hoch. Sie hat Hoffnung und gibt nicht auf. Sie möchte für ihre Kinder kämpfen und ihre Lebenssituation verbessern. Sie hat Humor und kann sich an kleinen Dingen des Lebens immer wieder erneut freuen. Der Alltag ist für die Mutter sehr streng. Sie fühlt sich oft müde, erschöpft und vor allem allein gelassen. Auf die Bedürfnisse der drei Kinder einzugehen und deren gerecht zu werden, ist für die Mutter eine grosse Herausforderung. Die Konflikte zwischen den Eltern haben einen Einfluss auf die ganze Familie. Die Stimmung der Mutter ist oft getrübt. Antonio ist ein sehr sensibles Kind und spürt sofort, wenn es der Mutter nicht gut geht. Er sitzt auf ihren Schoss und trocknet ihr die Tränen von den Wangen. Der Mutter bleibt wenig Energie übrig, allein mit den drei Kindern etwas zu unternehmen. Die Förderung von Antonio leidet am meisten darunter. Dafür braucht es sehr viel Energie, Konsequenz und Durchhaltevermögen. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten von Antonio. Die ältere Schwester ist eine grosse Ressource für Antonio und seine Mutter. Allerdings erlebt sie auch Situationen durch Antonio, die für sie schwierig sind. Wenn ihr Bruder von ihren Freunden nicht akzeptiert wird, zieht sie sich zurück und möchte keinen Kontakt mehr zu diesen Kindern haben. Ein weiterer Aspekt, der in die Arbeit der HFE einbezogen werden muss, ist, Antonios Schwester zu unterstützen. Sie braucht auch Hilfe, um ihre sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Fördernd ist, dass Antonio durch seine Geschwister, vor allem durch seine ältere Schwester, immer wieder im Spiel einbezogen wird. Somit entsteht viel Nähe, sie lachen und freuen sich gemeinsam.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sehr intensiv. Die Koordination der verschiedenen Fachpersonen ist sehr zeitaufwendig, aber sehr wichtig. Somit können die verschiedenen Ressourcen optimal genutzt werden. Die bestehende Vernetzung muss unbedingt aufrechterhalten werden, um gute Bedingungen für die Familie zu schaffen, damit die Förderung von Antonio gewährleistet werden kann. Die Eltern werden für ihre Lebenssituation optimal beraten und unterstützt. Die HFE wird durch die gute Kooperation der Fachkräfte entlastet, damit sie sich auf die Förderung von Antonio konzentrieren kann.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Antonio neben der kognitiven Entwicklung, vor allem Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und im Verhalten aufweist. Im Alltag der Familie sind vor allem die Schwierigkeiten in der Interaktion mit Antonio und seine Problemverhalten sehr belastend. Diese fallen als wesentliche hemmende Faktoren auf.

Die Schwerpunkte für Antonio werden im Bereich der Sprachentwicklung, des alltäglichen Verhaltens sowie der Spielentwicklung liegen. Er soll mit neuen Spielen und Aktivitäten vertraut werden, damit auffällige Verhaltensweisen reduziert werden. Er soll durch eine konsequente Haltung lernen, dass ein gewisses Verhalten (z.B. am Tisch zu sitzen) von ihm erwartet wird. Es soll an seiner Motivation angeknüpft werden, damit er dazu gebracht wird, in die Interaktion und Kommunikation zu kommen.

2.7 Begründung der Themenwahl

Weiter oben im Kapitel 2.2.1 wurde schon erwähnt, dass die Verfasserin in ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin, immer wieder mit Kindern zu tun hat, deren Sprachentwicklung stark verzögert ist. Deswegen wird die Lautsprache eher spät und unter erschwerte Bedingungen erlernt. Die Kinder

haben z.T. unterschiedlichen Diagnosen oder auch gar keine. Antonio ist einer dieser Kinder, welcher eine Diagnose im Autismus-Spektrum hat.

In der Situationsanalyse hat sich gezeigt, welche Schwierigkeiten Antonio in der Kommunikation und Interaktion aufweist. Einer der Hauptgründe seiner Schwierigkeiten, die Sprache zu erwerben, liegt sicherlich in der Diagnose des frühkindlichen Autismus. Antonio hat die Funktion der Sprache noch nicht entdeckt. Für ihn stellt es eine grosse Herausforderung dar, sich auf das Gegenüber einzulassen. Antonio äussert sich mit vielen Lauten und Geräuschen, er rennt durch das Zimmer oder im Kreis. Er handelt mehrheitlich selbstbestimmt.

Im Mai 2019 hat die HFE Antonio und seine Familie kennengelernt. Seit dem ersten Treffen hat sich die Kindesmutter gegenüber der HFE geöffnet. Die HFE war die erste Person, die der Km begegnete, mit der sie sich in ihrer Muttersprache ihre Probleme anvertrauen und austauschen konnte. Dies ohne Angst, beurteilt zu werden. Die junge Km fühlte sich in der Schweiz allein und verloren. Ihrer Familie in Italien konnte sie die Situation nicht anvertrauen, da sie von ihren Eltern und Schwiegereltern kein Verständnis erwarten konnte. Die HFE wurde zu diesem Zeitpunkt immer mehr zur Vertrauensperson. Nachdem die Diagnose von den psychiatrischen Ärzten gestellt wurde, brauchte die Km eine enge Begleitung und Beratung. Was diese Diagnose für die Entwicklung und die Zukunft von Antonio bedeuten würde. Die Km hat verstanden, dass Antonio eine intensive Förderung benötigt, damit er in seiner Entwicklung Fortschritte erzielen kann. Sie hat sich intensiv im Internet, durch Filme und soziale Plattformen informiert. Die HFE hat ihr ein Buch besorgt, wo sie die ersten wichtigen Informationen erhalten konnte. Diese Form der Informationsvermittlung hat sich jedoch nicht bewährt. Zu viel blieb von der Km unverstanden. Durch die Sozialen Medien hat sich die Km am meisten informiert. Mit der HFE hat sie immer wieder den Austausch gesucht. Der Mutter ist es wichtig, dass Antonio sich kurz selbst beschäftigen kann. Wenn die HFE und die Mutter nicht strukturiert mit ihm arbeiten, ist kein funktionales Spiel zu beobachten. Das beunruhigt die Mutter sehr, sie kann sich an ihre Tochter im Alter von A. erinnern, die sehr viel allein gespielt hat.

Die HFE hat durch das Praxisprojekt Erfahrung mit der PECS Methode zu arbeiten gesammelt. Außerdem hat sie von September bis Dezember 2019 (1x Monat) eine Weiterbildung zum Thema ASS besucht. Aus diesen Gründen möchte die HFE im Rahmen ihrer Masterarbeit das Einführen der PECS Methode auch mit Antonio und seiner Familie angehen. Die Km ist motiviert, Antonio in seiner Sprachentwicklung zu fördern. Sie möchte die PECS Methode kennenlernen und die HFE in der Umsetzung unterstützen. Sie hat verstanden, dass die HFE auf eine enge, konsequente und intensive Zusammenarbeit angewiesen ist.

Die Km hat nach einer schwierigen Zeit, gekennzeichnet von Ehe-, finanziellen und gesundheitlichen Problemen, nun wieder die notwendige Energie, um sich mit Antonios Entwicklung auseinander zu setzen. Während den letzten Monaten standen andere Probleme im Vordergrund, welche die HFE mit der Familie und weitere Fachpersonen angehen musste. Die HFE kann sich nun auf ihren zentralen Auftrag, die Förderung von Antonios Entwicklung, konzentrieren.

2.8 Fragestellung

Aufgrund der gesammelten Informationen und den zusammengetragenen Bedürfnissen und Notwendigkeiten ergeben sich folgende Fragestellungen. Diese fungieren als roter Faden dieser Masterarbeit:

- **Wie kann die Kommunikation bei einem Kind mit frühkindlichem Autismus in der HFE gefördert werden?**
- **Inwiefern kann, dank der Einführung von PECS, eine Reduktion von Problemverhalten bei Antonio beobachtet werden?**

Als Quelle für die Beantwortung der Fragestellung werden zum einen wissenschaftliche Literatur, zum anderen die Kinderakte über Antonio und Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch der Verfasserin dienen.

3 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit wesentlichen Begriffe erläutert. Auf den Begriff Autismus, auf seine Symptome, auf die verschiedenen Formen des Autismus und auf die Klassifikation wie Diagnosematerialien wird eingegangen. Anschliessend wird die Methode PECS als eine Form der Unterstützten Kommunikation dargestellt, sowie die für diese Arbeit relevante Aspekte der Handlungsmethode beschrieben.

3.1 Was ist Autismus?

Im Jahre 1911 bezeichnete ein Schweizer Psychiater Eugen Bleuler den Begriff Autismus als einer der vier wesentlichen Merkmale der Schizophrenie. Er beobachtete bei diesen Patienten den Kontaktverlust mit der Umwelt und ihren Rückzug aus der Wirklichkeit (vgl. Schirmer & Alexander, 2015, S.15). Für Bleuler war zu Beginn Autismus nicht zwangsläufig eine Pathologie. Er sah ihn zuerst als eine menschliche Eigenschaft, die sich in der Schizophrenie nur besonders deutlich zeigt.

Der Begriff Autismus wurde schnell in der Psychiatrie als Bezeichnung verschiedenster Formen von Kontaktstörungen verwendet (vgl. Schirmer & Alexander, 2015, S.15). Mit den Jahren wurde der Begriff aufgenommen, um ein Symptom einer Psychose sowie einer Psychopathie zu deuten. Einige Jahre später wurde dieser Terminus sowohl von Hans Asperger (1906-1980) und von Leo Kanner (1896-1981) fast gleichzeitig, aber unabhängig voneinander benutzt. Beide bezeichneten damit zum ersten Mal ein von ihnen beschriebenes Syndrom (ebd., S. 16). Hans Asperger (Pädiater und Leiter der Heilpädagogischen Abteilung der Wiener Universitätsklinik) beschrieb 1943, anlehnend auf die fachwissenschaftlich äusserst bedeutsame Arbeit von E. Bleulers, einige Merkmale, die bei einem Kind mit *Autistische Psychopathie* vorliegen. Leo Kanner (Kinderpsychiater, Direktor der Child-Psychiatric-Clinic in Baltimore) entdeckte 1943 das Syndrom *early infantile autism* (ebd., S.17).

In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse für das Thema Autismus deutlich gewachsen. Das Erscheinen des berühmten amerikanischen Films *Rain Man* in den 80er- Jahren, sowie einige Romane zu diesem Thema haben zum wachsenden Interesse für Autismus in der Gesellschaft beigetragen (vgl. Theunissen, 2016, S. 7; Rollet, 2018, S. 1; Schirmer & Alexander, 2015, S. 19). Die Aufmerksamkeit für die verschiedenen Erscheinungsformen der Autismus-Spektrum-Störung und ihre Behandlungsmöglichkeiten haben in der wissenschaftlichen Forschung sowie im Praxisbereich sehr zugenommen. Ausserdem gab es in den letzten Jahren auch viele Weiterentwicklungen und Verfeinerungen in den Diagnose-Instrumente zur Erfassung autistischer Verhaltensweisen. Früher wurden schwer kognitiv beeinträchtigte und verhaltensauffällige Kinder eher als «geistig behindert» als «autistisch» diagnostiziert. Die Zunahme von Autismus-Diagnosen hat auch mit den Interessen und Hoffnungen der Eltern zu tun, welche durch die Autismus-Diagnose bessere Unterstützungsleistungen bekommen (vgl. Theunissen & Paetz 2011, S. 10; Theunissen, 2016, S. 7).

In der Autismus Forschung geht man heute davon aus, dass, obwohl es verschiedene klinische Bilder des Autismus gibt, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu beobachten sind. Die US-amerikanische Gesellschaft für Psychiatrie wie die Selbstvertretungsorganisation autistischer Personen, bevor-

zugen, dass Autismus nicht als Krankheit oder psychische Störung, sondern als eine Form menschlichen Seins betrachtet wird. Daher wird nicht mehr von Autismus-Spektrum-Störung gesprochen, sondern Bezeichnungen wie «Autismus-Spektrum» oder «Mensch im Autismus-Spektrum» werden bevorzugt (vgl. Theunissen, 2016, S.7). Die US-amerikanische Organisation der Menschen aus dem Autismus-Spektrum, sowie deutsche Selbstvertretungsorganisationen von Erwachsenen mit Asperger-Syndrom wie «Aspies» gehen ferner davon aus, dass «Autismus keine neurologischen Defekte, Defizite oder Fehlschaltungen zugrunde liegen. Vielmehr handelt es sich um «von Natur aus» anders strukturierte Netzwerke im Gehirn, die als Ausdruck einer neurologischen Variation und Neurodiversität betrachtet werden» (ebd., S. 8).

«Autismus ist ein Sammelbegriff für die individuell verschiedene Kombination von Symptomen aus einem Symptomkatalog. Dabei können die Symptome zudem noch unterschiedlich stark ausgeprägt sein» (Schirmer, 2018, S. 29). In der Literatur begegnet man immer wieder verschiedenen Begriffen, die zum Autismus-Spektrum gehören. Beim Durchlesen der verschiedenen Fachbücher, ist die Verfasserin immer wieder auf folgenden Autismus-Diagnosen gestossen:

- Frühkindlicher Autismus
- Hochfunktionaler Autismus
- Asperger-Syndrom
- Atypischer Autismus

Bevor die Verfasserin im Kapitel 3.2. auf diese Begriffe eingehen wird, möchte sie zunächst die Klassifikationssysteme und Diagnosematerialien und dann die Gemeinsamkeiten des Autismus-Spektrums darlegen.

3.2 Wie zeigt sich Autismus?

In diesem Kapitel möchte die Verfasserin auf die typischen Merkmale eines Menschen mit Autismus eingehen. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, zeigen die verschiedenen Formen von Autismus ähnliche Ausgangslagen.

Als auffällig bei einem Menschen mit der Diagnose aus dem Autismus-Spektrum gelten insbesondere folgende Merkmale:

- *Eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und zwischenmenschlichen Beziehungen*
 - Unfähigkeit, altersentsprechende Beziehungen zu entwickeln
 - Fehlende Freundschaften zu Gleichaltrigen
 - Kein Wunsch, mit anderen Interessen zu teilen
 - Verminderte Fähigkeit soziale und nonverbale Signale anderer Personen intuitiv zu erkennen und zu interpretieren.
 - Soziales und emotionales unangepasstes Verhalten
 - Fehlende soziale und emotionale Gegenseitigkeit (vgl. Theunissen & Paetz 2011, S. 13)
- *Eine qualitative Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit*
 - Fehlende Lautsprachentwicklung oder
 - Monotone Sprachmelodie, exzentrischer oder auch pedantischer Sprachstiel (ebd.).

- *Ein eingeschränktes Repertoire an Interessen und Aktivitäten, verbunden mit repetitiven oder stereotypen Verhaltensweisen*
 - Fixierung auf spezielle Dinge
 - Langanhaltende Beschäftigung mit bestimmten (Teil-)Objekten
 - Beharren auf Routine
 - Streben der Gleichhaltung der Umwelt
 - Zwanghaftes Verhalten
 - Motorische Manierismen
 - Auffälligkeiten in Grob- und Feinmotorik (wie z. B. Manierismen, Händeflattern, bizarre Fingerbewegungen, Drehbewegungen, Zehengang, Hyperaktivität, eingeschränkte Gestik und Mimik) (ebd., S. 14).

«Zu jedem dieser Bereiche gibt es eine Anzahl möglicher Symptome, von denen eine genaue definierte Anzahl zutreffen muss, damit die Diagnose gerechtfertigt ist» (Schirmer & Alexander, 2015, S. 22). Es handelt sich um eine «Summationsdiagnose»: Das gemeinsame Auftreten verschiedener Symptome ist schliesslich entscheidend (vgl. ebd.; Schirmer, 2018, S. 28).

Ein fehlendes oder vorhandenes Einzelsymptom (wie z.B. der auffällige Blickkontakt) rechtfertigt weder eine Diagnose «frühkindlicher Autismus» noch deren Ausschluss. Dies gilt ebenso für das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus. Jedes einzelne Symptom kann auch typisch für eine bestimmte Entwicklungsphase sein. Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Unter Symptomen versteht man:

- Echolalie: Wiederholen von Worten oder ganzen Sätzen, die das Kind hört (spontan) oder gehört hat (verzögert)
- Stereotypien: funktionslos auftretende Bewegungsabläufe, wie das Wedeln mit den Händen, das Schaukeln mit dem Oberkörper, das Drehen von Objekten oder hüpfen im Raum
- Auffälliger Blickkontakt: Kind schaut nicht in die Augen, dreht die Augen weg
- Besonderheiten oder sogar Unfähigkeit im Bereich der sozialen Interaktion: z.B. auf den eigenen Namen zu reagieren, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen
- Besonderheiten in der Kommunikationsfähigkeit: Ausbleiben der verbalen Sprachentwicklung oder Echolalie, sowie Unfähigkeit übertragene Bedeutungen und Körpersprache zu verstehen
- Spezialinteressen, mit denen sie sich sehr intensiv beschäftigen oder kaum Interesse für Aktivitäten aus anderen Lebensbereichen zeigen
- Beharrung, dass bestimmte Aspekte ihrer Umwelt unverändert bleiben sollen; z.B. zeitliche Abläufe, Ordnung von Spielsachen im Zimmer oder bestimmte Wege z.B. zum Einkaufen, die gegangen werden müssen (vgl. Schirmer & Alexander, 2015, S.23).

Neben diesen Symptomen haben Menschen im Autismus-Spektrum auch Wahrnehmungsbesonderheiten, die beachtet werden sollten. «Autistische Kernmerkmale werden zu einem beträchtlichen Teil auf von der Norm abweichende Sinneswahrnehmungen zurückgeführt. Da so unterschiedliche Sinne wie Gehör, Tastsinn, Riechen und Schmecken, Schmerzempfinden sowie das Sehvermögen entweder allein

oder in Kombination betroffen sein können und sich die Wahrnehmung der Sinnesreize auf einer breiten Skala zwischen hyposensorisch («gedämpft») und hypersensorisch («verstärkt») manifestieren kann, lassen sich kaum allgemeingültige Empfehlungen für die Praxis aufstellen. Vielmehr muss die ganz persönliche Erlebensweise des Betroffenen als Richtschnur dienen» (Theunissen, 2016, S. 189).

Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass Autismus ein Phänomen ist, das mit spezifischen Besonderheiten in der Hirnentwicklung zu tun hat. Autismus-Spektrum hat eine biologische Ursache. Man geht davon aus, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen. Aufgrund der Vielfalt der beteiligten Gene ist eine Pränataldiagnostik noch nicht möglich, «zum Glück» so Schirmer (2018). Zum jetzigen Kenntnisstand können Impfungen als Auslöser ausgeschlossen werden (vgl. Schirmer, 2018, S. 31).

Jungen werden viermal mehr im Autismus-Spektrum diagnostiziert als Mädchen. Die Frage ist, ob es mit dem Verhalten der Mädchen und Frauen zu tun hat, da sie weniger auffallen daher auch seltener diagnostiziert werden. Heute geht man davon aus, dass ein Prozent aller Menschen im Autismus-Spektrum liegt (ebd.). Ausserdem werden heute immer mehr Fälle diagnostiziert, zu dem Anstieg der Zahlen gibt es verschiedene Theorien. Eine davon ist die Vermutung, dass das Ansteigen der Autismus-Diagnosen in den letzten Jahren im Zusammenhang damit steht, dass Fachleute und Öffentlichkeit allgemein immer besser informiert sind.

3.2.1 Definition wichtiger Begriffe

Mit dem DSM 5, das im Frühjahr 2013 erschienen ist, liegt ein Manual vor, das die einzelnen Formen des Autismus nicht klar voneinander abgrenzt. Da die verschiedenen Formen vom Autismus nicht eindeutig voneinander unterschieden werden können, spricht man im DSM 5 von der «Autismus-Spektrum-Störung.» Der *frühkindliche Autismus* hat mit dem *Asperger-Syndrom* mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Die Unterschiede sind im sprachlichen und motorischen Bereich zu erkennen und der Zeitpunkt, wann die Diagnose gestellt wird. Die Gemeinsamkeiten sind im Bereich der sozialen Interaktion, repetitive Verhaltensweisen, Streben nach der Gleichhaltung der Umwelt sowie Wahrnehmungsbesonderheiten.

Mit der Zeit haben sich Selbstvertretungsorganisationen sowie ForscherInnen dafür eingesetzt, dass Autismus per se nicht nur als eine Summe von Defiziten betrachtet wird, sondern auch besondere Fähigkeiten zeigt und Stärken beinhaltet (vgl. Theunissen, 2016, S. 20; Brita & Alexander, 2015, S. 20). Autismus kann tatsächlich eine Stärke sein, es melden sich immer mehr Autisten aus den Selbstvertretungs-Bewegungen, die zeigen, dass Autisten aussergewöhnliche Leistungen und Begabungen in künstlerischen oder beruflichen Tätigkeiten haben. Autismus wird als ein «neurotypisches» Personenmerkmal gesehen, dennoch handelt es sich hier nicht um eine Krankheit, «sondern um eine Variante neurologischer Vielfalt menschlichen Seins, die es zu akzeptieren und respektieren gilt» (Theunissen & Paetz, 2011, S. 7).

Autismus als eine Störung zu bezeichnen ist laut gewisser Autoren wertend und nicht ein wissenschaftlicher Fakt. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung «Autismus-Spektrum-Störung» mit dem neutralen Begriff des **«Autismus-Spektrums»** ersetzt (vgl. Theunissen, 2016, S. 20).

Der Begriff Autismus-Spektrum hat sich als Oberbegriff durchgesetzt. Die Diagnosen, Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und Atypischer Autismus gehen in diesem Oberbegriff auf (vgl. Schirmer, 2018, S. 31). Neben diesen Bezeichnungen von Autismus werden noch weitere Begriffe gebraucht. Der «frühkindliche Autismus» ist auch als «autistische Störung» bekannt. Es werden ausserdem «klassischer Autismus», «infantiler Autismus», «Kanner-Autismus» oder «Kanner-Syndrom» als Synonym gebraucht. Die letzten zwei Bezeichnungen stehen in Verbindung mit dem Erstbeschreiber dieses Syndroms, Leo Kanner. Hingegen das «Asperger-Syndrom» ist auch als «Asperger-Störung» oder «autistische Psychopathie» bekannt. Die oft benützte Diagnose «autistische Züge» beschreibt hingegen, dass einige, aber nicht alle notwendigen Symptome vorhanden sind, diese Bezeichnung ist ungenau (vgl. Schirmer, 2018, S. 27).

Das Spektrum des Autismus ist somit breit. Es gibt Menschen mit Autismus, die für sich selber sprechen und mit ihren Stärken sowie Spezialinteressen beeindrucken können; aber genauso haben wir es mit autistischen Personen zu tun, die schwere kognitive und kommunikative Beeinträchtigungen und zusätzliche Verhaltensauffälligkeiten (z.B. aggressives Verhalten) zeigen. Autismus ist in diesem Sinne sowohl als Stärke wie als Herausforderung zu verstehen (vgl. Theunissen & Paetz, 2011, S.8).

Im Folgenden möchte die Verfasserin auf die drei Formen des Autismus-Spektrums kurz eingehen.

3.2.2 Frühkindlicher Autismus

Dass ein Kind ins Autismus-Spektrum gerät, hat nichts mit den Erziehungsmethoden der Eltern zu tun, wie es in den 60-Jahren behauptet wurde. Autismus ist eine genetische Disposition. Charakteristisch für den frühkindlichen Autismus ist, dass er vor der Vollendung des dritten Lebensjahres sichtbar wird. In drei zentralen Bereichen sind Entwicklungsauffälligkeiten zu beobachten:

- Beeinträchtigung der Kommunikation
- Beeinträchtigung der sozialen Interaktionsfähigkeit
- Beeinträchtigung der Fantasie: Das Spektrum an Interessen und Aktivitäten ist begrenzt

Diese werden auch als «Triade von Beeinträchtigungen» genannt (vgl. Schirmer, 2018, S. 27).

Laut Autismus Deutschland ist «Die autistische Störung (syn. frühkindlicher Autismus) eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in den ersten drei Lebensjahren beginnt. In den folgenden drei Bereichen werden die Symptome deutlich: im sozialen Umgang mit Mitmenschen, in der Kommunikation und in sich stets wiederholende Handlungen» (ebd., S. 10).

Dem Spektrum des frühkindlichen Autismus sind auch das *High-Functionig-Autismus* (hochfunktionaler Autismus) und *Low-Functioning-Autismus* (niedrigfunktionaler Autismus) zuzuordnen. High-functionig-Autismus ist häufig zu erkennen bei Menschen im Autismus-Spektrum, die sich durch eine überdurchschnittliche Intelligenz auszeichnen. Im Erwachsenenalter kann es als eine leichte Erscheinungsform gelten und unterscheidet sich vom Asperger-Syndrom durch das Fehlen von motorischen Auffälligkeiten. Ansonsten weist es sehr viele Ähnlichkeiten damit auf. Low-Functionig-Autismus: Unter dieser Definition sind all jene Autisten gemeint, deren Intelligenz im Bereich einer geistigen Behinderung liegt (vgl. Theunissen & Paetz, 2011, S. 12).

3.2.3 Asperger-Syndrom

Laut Autismus Deutschland unterscheidet sich «das Asperger-Syndrom vom frühkindlichen Autismus in erster Linie dadurch, dass oft keine Verzögerung bzw. kein Entwicklungsrückstand in der Sprache oder der kognitiven Entwicklung vorhanden ist. Hingegen sind in der psychomotorischen Entwicklung und der sozialen Interaktion Auffälligkeiten festzustellen» (ebd., S. 11).

Als Kernmerkmal ist beim Asperger-Syndrom wie beim «Frühkindlichen Autismus» die «Einengung der Beziehungen zur Umwelt» zu erkennen. Ein stereotyper Umgang mit Objekten und Sonderinteressen, sowie ein intensives und konzentriertes Beschäftigen werden weiterhin als Merkmale beschrieben.

Asperger-Syndrom soll nicht als Defizit oder als Problem verstanden werden, so laut Schirmer. Menschen mit dem Asperger-Syndrom möchten nicht nur als «defizitär», «mangelhaft», «gestört» oder «krank» gesehen werden, sondern sie möchten auch ihre Stärken hervorrufen (vgl. Schirmer & Alexander, 2015, S. 20).

Personen mit dem Asperger-Syndrom haben keine Einschränkungen in ihrer sprachlichen oder kognitiven Entwicklung. Es liegt keine Verzögerung der expressiven und rezeptiven Sprachentwicklung vor. Ihre Kommunikation ist jedoch auffällig. Sie haben oft eine wenig modulierte Sprachmelodie, sie artikulieren oft übergenau und verwenden unnatürliche sprachliche Wendungen. Sie lassen sich nicht auf ihren Gesprächspartner ein, sie reden lange über Themen, die sie besonders interessieren. Es ist ihnen gleichgültig, ob ihr Gegenüber auch daran interessiert ist oder nicht. Auf besondere Spezialfertigkeiten wird aufmerksam gemacht.

Ihr Verhalten ist meistens in den ersten drei Lebensjahren unauffällig. Die Diagnose wird bei diesen Kindern oft viel später gestellt als bei Kindern mit einem frühkindlichen Autismus.

3.2.4 Atypischer Autismus

Der atypische Autismus ist durch die gleichen Kriterien des frühkindlichen Autismus gekennzeichnet. Die Auffälligkeiten zeigen sich hingegen erst nach dem dritten Lebensjahr und einige der Symptome aus der «Triade von Beeinträchtigung» fehlen.

Abschliessend ist festzuhalten, dass es keine klaren Grenzen zwischen den verschiedenen Formen von Autismus gibt, deshalb muss mit Überlappungen und uneindeutigen Diagnosen gerechnet werden (vgl. Theunissen & Paetz, 2011, S.12).

3.3 Klassifikation und Diagnosematerialien

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht der Klassifikationssysteme und die Bezeichnungen für Autismus zu sehen:

ICD-10	DSM-IV	DSM-5	Andere Bezeichnungen
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Autistische Störung (299.00)	Autismus-Spektrum-Störung (299.00) Schwergrade; 1,2 und 3	Klassischer Autismus Infantiler Autismus Kanner Autismus Kanner Syndrom High-Functionig-Autismus (hochfunktionaler Autismus) mit überdurchschnittlicher Intelligenz Low-Functionig-Autismus (niedrigfunktionaler Autismus) mit Intelligenz im Bereich der geistigen Behinderung
Asperger-Syndrom (F84.5)	Asperger-Störung (299.80)		Asperger-Autismus Autistische Psychopathie
Atypischer Autismus (F84.1)	Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (299.80)		Englische Abkürzung PDD-NOS: «Pervasive Developmental Disorder-not otherwise specified» («tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet)
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet (F84.9)			

Tabelle 5: Übersicht der verschiedenen Klassifikationssysteme und die Bezeichnungen für Autismus (vgl. Rollett & Kastner-Koller 2018, S. 14)

Wie aus der Tabelle 5 zu entnehmen ist, existieren bis heute zwei Klassifikationssysteme. Diese sind die *internationale Klassifikation psychischer Störungen* (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das US-amerikanische *Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen* (DSM), welche Autismus als «tiefgreifende Entwicklungsstörung» bezeichnen (vgl. Theunissen, 2016, S. 16; Schirmer, 2018, S. 24). Beide Klassifikationssysteme werden regelmässig überarbeitet. Die neuesten Varianten sind die ICD-10 (die zehnte Überarbeitung aus dem Jahr 1993) und das DSM-5 aus dem Jahr 2013. An einer ICD-11 Version wird seit 2018 gearbeitet (vgl. Rollett in: Rollet & Kastner-Koller, 2018, S. 13). In der Literatur findet die Verfasserin jedoch, dass noch die ICD-10 Version in der Praxis allgemein gebraucht wird. Daher wird sie auf dem ICD-10 Diagnosesystem kurz eingehen. Die ICD-10 Version geht bei der Beschreibung der autistischen Störung von drei Bereichen aus, die charakteristisch sind. Die Diagnose beruht auf drei Hauptkriterien:

1. Beziehungen zu Menschen und die sozialen Interaktionen sind typischerweise gestört.
2. Störungen in der Kommunikation. Unterschiedliche Ausprägungen sind möglich.
3. Starke Neigung zu stereotypen, sich wiederholenden Verhaltensweisen (vgl. ebd., S. 13-14).

Ausserdem wird zwischen verschiedenen Störungsformen unterschieden.

Jede Störung hat in der ICD-10 ihren eigenen Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht (z.B. F84.0 der frühkindliche Autismus, F84.5 das Asperger-Syndrom oder F84.1 Atypischer Autismus) (vgl. ebd., S.14; Schirmer, 2018, S. 24;).

Das DSM 5 aus dem Jahr 2013 erschien erstmals auf Englisch und brachte grosse Veränderungen in der Autismus-Diagnostik mit sich. Die Autismus-Diagnosen «frühkindlicher Autismus», «Asperger-Syndrom» und «atypischer Autismus» werden nicht mehr, wie noch in der IV Version des DSM der Fall war, als Sonderformen des autistischen Störungsbildes unterschieden, sondern als eine einheitliche Störung bezeichnet: die **«Autismus-Spektrum-Störung»** (ASS) (vgl. ebd.; Rollett in: Rollett & Kastner-Koller, 2018, S.14). Diese kann in verschieden starker Ausprägung vorliegen. Ausserdem wurden die drei Diagnosekriterien des autistischen Störungsbildes in zwei Hauptkriterien zusammengefasst.

Der Hauptkriterien 1. und 2. der ICD-10 Version der autistischen Störung, die weiter oben aufgeführt sind, wurden zu einem Kriterium zusammengefasst. Daher wird nun von einem *Kriterium A* und einem *Kriterium B* gesprochen.

Kriterium A beinhaltet: «Anhaltende Defizite der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion». *Kriterium B* erfasst: «Eingeschränkte, repetitive, Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten» (ebd., S. 14). Rollett beschreibt ausserdem, dass in beiden Kriterien nochmals zwischen drei verschiedenen Schweregraden unterschieden wird. Die Entscheidungsgrundlagen für die Einordnung hängen vom Ausmass der Unterstützung, das die Person ständig benötigt, ab:

- Unterstützung erforderlich (*Schweregrad 1*)
- Umfangreiche Unterstützung erforderlich (*Schweregrad 2*)
- Sehr umfangreiche Unterstützung (*Schweregrad 3*) (vgl. ebd., S. 14)

Wie oben zu erkennen ist, gilt als generelles Kriterium, wie viel gezielte Unterstützung die Betroffenen in ihrem Leben dauerhaft benötigen. «Auf Ebene 1 ist eine entwicklungsbegleitende Unterstützung zwar unbedingt nötig, hält sich aber noch in Grenzen. Auf Ebene 2 ist ständig eine umfangreiche und auf Ebene 3 eine sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich» (Rollett in: Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 15). Die Betroffenen, die man früher in die Kategorie «frühkindlicher Autismus» eingegliedert hätte, befinden sich heute aufgrund des Schweregrades ihres Störungsbildes vorwiegend in der Ebene 2 oder 3. In der Ebene 1 sind Personen mit Asperger- Autismus zu finden (vgl. ebd.). Bei Asperger- Autisten wird die Diagnose spät gestellt, da sich die Betroffenen für Unerfahrene zu Beginn eher unauffällig sprachlich und kognitiv entwickeln.

Die Orientierung an dem Störungsaspekt gefällt verschiedenen Vertreter des Autismus Bereichs (vor allem diejenigen vom Asperger-Autismus) nicht. Eine Diagnose soll allerdings gestellt werden, um Ansprüche gegenüber Leistungsträgern wie Krankenkassen oder Sozialämtern zu gelangen (vgl. Schirmer & Alexander, 2015, S. 19). Zur Diagnosestellung können verschiedene Verfahren eingesetzt werden, wie z.B. das Autism Diagnostic Interview (ADI) und das Autism Diagnostic Observations Schedule (ADOS).

Das ADI ist ein Interview für die Eltern, die das Verhalten ihres Kindes in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu beschreiben hilft. Das Interview für ein Kind, das 3 bis 4Jahre alt ist, dauert etwa anderthalb Stunden, für ältere Kinder dauert es länger. Das ADOS2 ist eine Spielsequenz, die als Ergänzung

zum ADI entwickelt wurde. Diese ermöglicht den Untersucherinnen, das kommunikative und soziale Verhalten zu beobachten. Beide Verfahren sollten von erfahrenen und trainierten Untersuchern durchgeführt werden.

Im Rahmen der Situationsanalyse von Antonio (Kapitel 2) wird auf die Untersuchung in der KJPP Zürich verwiesen. Antonios Diagnose wurde von einer erfahrenen Psychiaterin gestellt unter der Beratung von Dr. med. Gundelfinger der in Zürich seit 2004 als Leitender Arzt der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) bekannt ist.

3.4 Die PECS Methode als Form der Unterstützten Kommunikation

Bevor die Begriffe der Unterstützten Kommunikation und der PECS (Picture Exchange Communication System) Methode erklärt werden können, bedarf es eine kurze Aussage zur Sprachentwicklung bei Kindern mit frühkindlichem Autismus.

3.4.1 Die Sprache lernen

Laut Schirmer entwickeln die Hälfte der Kinder mit frühkindlichem Autismus keine verbale Sprache. Es gibt Kinder, die mit einer normalen Sprachentwicklung beginnen, die sich aber im zweiten Lebensjahr nicht weiterentwickelt. Es gehen sogar bereits verwendete Wörter wieder verloren. Dies ist auch bei Antonio der Fall (siehe Kapitel 2.3.1 «Personenbezogene Faktoren», Seite 11).

«Ca. 20 bis 30% der Kinder im Autismus-Spektrum beginnt zunächst mit der Sprachentwicklung, sie stagniert aber plötzlich. Zum Teil werden auch bereits erlernte Wörter nicht weiterverwendet» (Schirmer, 2015, S. 26). Es gibt noch keine Erkenntnis, weswegen sich die verbale Sprache nicht weiterentwickelt. Betroffene erzählen über Schwierigkeiten in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung sowie bei der Erzeugung einer automatisierten Bewegung.

Es ist verständlich, dass sich problematisches Sozialverhalten entwickelt, wenn Kommunikationsmöglichkeiten derartig erschwert sind. Laut Schirmer gibt es Untersuchungen, die von einem klaren Zusammenhang zwischen den fehlenden Möglichkeiten, sich zu artikulieren und dem Auftreten von aggressiven Verhaltensweisen berichten. Kinder im Autismus-Spektrum fehlt die Möglichkeit, die fehlende verbale Kommunikation durch Körpersprache auszugleichen (vgl. Schirmer, 2018, S. 129). «Wer keine oder nur wenige Möglichkeiten hat, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äussern, der wird stark fremdbestimmt. Auch wenn dies mit der besten Absicht geschieht, führt es zu Konflikten und Konfrontationen» (ebd., S. 130).

Da es einigen Kindern mit frühkindlichem Autismus nicht gelingt, eine spontane und differenzierte Sprache zu entwickeln, ist es von grosser Bedeutung ihnen eine alternative Kommunikationsmöglichkeit anzubieten. Mit einem befriedigenden kommunikativen Austausch wird auch eine Verbesserung im Sozialverhalten erreicht, da ihre Selbstwirkung in ihrem Umfeld möglich wird.

Unterstützte Kommunikation (UK) gibt Möglichkeiten effektiv zu kommunizieren. Im folgenden Kapitel sollen kurz die Formen der UK dargelegt werden. In einem späteren Schritt wird auf PECS eine Form der UK eingegangen.

3.4.2 Was ist Unterstützte Kommunikation

Unterstützte Kommunikation möchte Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache so früh wie möglich mehr Chancen für eine effektive Verständigung und damit auch mehr Möglichkeiten geben, sich in ihrer Umwelt mitzuteilen (vgl. Kristen, 2000, S. 1). «Für die betreffenden Menschen bedeutet der Einsatz von Unterstützter Kommunikation, dass sie mehr Einflussmöglichkeiten auf ihre Umwelt ausüben können und damit auch bedeutend mehr Lebensqualität erfahren» (ebd., S.1).

Jeder Mensch hat ein Recht auf Kommunikation. Einigen Menschen ist jedoch die Möglichkeit zu kommunizieren erschwert, da sie schwer verständlich sind oder nicht sprechen können. Hier sollen Wege und Möglichkeiten einer Kommunikation gefunden werden, die die betroffenen Personen in ihren individuellen Möglichkeiten unterstützen.

Das international etablierte Fachgebiet der ACC (Augmentative and Alternative Communication) wurde mit dem deutschen Begriff der Unterstützten Kommunikation (UK) übersetzt. Dank der International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISACC) wurde das Konzept auch im deutschsprachigen Raum bekannt (vgl. ebd., S.3). Unter diesem werden «alle Kommunikationshilfen, -strategien und -techniken zusammengefasst, die eine Erweiterung der Kommunikation von Menschen, die nicht oder nicht ausreichend über Lautsprache verfügen, beinhaltet» (Köhnen & Roos, 2002, S.9).

In Anlehnung an den englischen Begriff kann UK bei Nichtvorhandensein der Lautsprache *alternativ* oder *augmentativ* zur Sprache eingesetzt werden, d.h. spracheergänzend oder sprachersetzend (Vgl. Tetzchner & Martinsen, 2000, S.17).

In der folgenden Abbildung sind die Formen der UK ersichtlich:

Abbildung 1: Kommunikationsformen in der UK

Es gibt verschiedene Formen von Unterstützter Kommunikation und sie kommen in vielfältiger Weise zum Einsatz. Es wird zwischen externen Kommunikationshilfen und Körper-eigenen Kommunikationsformen unterschieden.

Als externe Kommunikationshilfen werden von Richter (2016) elektronische und nicht elektronischen genannt.

- Komplexe elektronische Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe (Talkers oder Tablets).
- Einfache elektronische Kommunikationshilfen, wie z.B. Taster, die vorgeschriebene Aussagen durch Knopfdruck wiedergeben können.

Ausser den technischen (elektronischen) Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe, zählen zur Unterstützung Kommunikation auch die nicht elektronischen Kommunikationshilfen. Dazu gehören alle Arten von individuellen Symbol- oder Fotomaterialien wie:

- Bilder
- Symbole
- Fotos
- Gegenstände
- Piktogramme
- Kommunikationsbücher
- Kommunikationstafeln
- Schrift

Die PECS Methode wird unter den Piktogrammen erkannt.

Unter den körpereigene Kommunikationsformen spricht Kristen (2000) von:

- Gebärden (konventionelle oder individuelle),
- Zeigegesten,
- Mimik,
- Atmung,
- Blickbewegungen,
- Vokalisierungen,
- Konventionelle oder individuelle Zeichen für «Ja» oder «Nein»,
- Individuelle Signale oder Signalsysteme

Diese verschiedenen Formen und Strategien, welche die Kommunikation ergänzen (Augmentativ) oder ersetzen (Alternativ) sollen die Verbesserung und Erweiterung der Kommunikation ermöglichen. Wichtig dabei ist es, sich zunächst an den Bedürfnissen und Interessen des unterstützten kommunizierenden Menschen zu orientieren. Die Verständigung mit der Umwelt ist dabei ein entscheidendes Kriterium für die soziale Partizipation und Lebensqualität. Die Möglichkeit der Verständigung soll mit allem zu Verfügung stehenden Mitteln gewährleistet sein.

3.4.3 Die PECS Methode

Während der zweiten Durchführung dieses Projektes, die zu dieser Arbeit führt, hat die Verfasserin wiederum die Methode PECS als Formen der UK ausgewählt. Das Picture Exchange Communication System (PECS), auf Deutsch «Bilder-Austausch-Kommunikationssystem» wurde von Lori Frost und Andrew Bondy in der 80er Jahre in den USA entworfen. Das Training-Handbuch der im Jahr 2002 auf Englisch entstand, wurde 2011 ins Deutsche und in andere Sprachen übersetzt.

Diese alternative Kommunikationsform (PECS) ist die erfolgreichste, die für Kinder mit Autismus-Spektrum entwickelt wurde. Mit PECS wird ein systematischer, kommunikativer Austausch zwischen dem Betroffenen und der Bezugsperson oder den Therapeuten/der Therapeutin mithilfe von Bildern gefördert. «Mithilfe dieses autismspezifischen Systems können alle Barrieren, die das Lernen von Kommunikation bei einem Kind im Autismus-Spektrum erschweren, überwunden werden» (Schirmer, 2018, S.134). L. Frost und A. Bondy hatten beobachtet, dass Kinder im Autismus-Spektrum größtenteils wenig Interesse an den Formen der Kommunikation mit anderen Menschen hatten. Meistens dient die Kommunikation bei Kleinkindern dazu, die Aufmerksamkeit des Interaktionspartner auf einen gemeinsamen Gegenstand zu richten, das nennt man auch «gemeinsame Aufmerksamkeit». Das zeigen Kleinkinder im Autismus-Spektrum eher nicht.

"Der komplizierte Vorgang von Kommunikation wird bei PECS auf das Wesentliche, den einfachen Austausch einer Nachricht, reduziert und ist somit für nicht sprechende und autistische Menschen nachvollziehbar" (Kühn & Schneider, 2009, S. 45). PECS wurde ursprünglich für nicht sprechende autistische Kinder im Vorschulalter entwickelt. PECS ist ein Programm der Unterstützten Kommunikation, bei dem die Kommunikation vom Kind initiiert wird (vgl. ebd., S.45). Frost und Bondy wollten mit ihrem Programm schon sehr junge Kinder, die noch keine sprachlichen Fähigkeiten besitzen oder zumindest Schwierigkeiten damit haben, in der sozialen Kommunikation verhelfen (vgl. Hartmann in: Rollett & Kastner-Koller, 2018, S. 126).

Das Grundprinzip dieser Methode besteht darin, dass das Kind seinem Kommunikationspartner (Mutter, Vater, Geschwister, anderen Familienmitglieder, Therapeutinnen oder sogar Fremden) eine vorbereitete Karte gibt. Die Kommunikation findet durch den Tausch mit einer Bildkarte statt. Auf der Bildkarte ist ein Objekt oder eine Aktivität dargestellt, was das Kind besonders motiviert. Nachdem der Kommunikationspartner das Bild vom Kind erhalten hat, hält er die Karte an seinem Mund, verbalisiert was auf der Bildkarte steht. Das Kind bekommt unmittelbar nach dem es die Bildkarte gereicht hat, das gewünschte Objekt vom Partner. Es wird nicht erwartet, dass das Kind nachspricht (vgl. Kühn & Schneider, 2009, S.45; vgl. Schirmer, 2018, S. 134).

Kinder im Autismus-Spektrum zeigen ihre Motivation, wenn es um die unmittelbare Befriedigung ihrer Bedürfnisse geht. Daher sind im Einsatz des PECSs die Bedürfnisse des Kindes der Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner kommunikativen Fähigkeiten (vgl. Schirmer, 2018, S. 134). Das Wichtigste bei der PECS Methode ist also, einen positiven Verstärker (auch Belohnung genannt) zu finden, d.h. ein Objekt, das vom Kind sehr geliebt wird. Dieser positive Verstärker soll die Motivation zur Kommunikation erhöhen. Es ist demzufolge notwendig, als erstes Dinge zu finden, die das Kind sehr begehrt und die als Belohnung eingesetzt werden können. Bei dem grössten Teil der Kinder im Autismus-Spektrum sind soziale Belohnungen wie ein Lob, ein Lächeln oder eine Streicheleinheit wenig wirksam.

Bevor mit dem Training gestartet werden kann, muss also in einer frühen Phase eine Reihenfolge der attraktiven Belohnungen aufgestellt werden. Diese müssen getestet werden, indem man dem Kind verschiedene Gegenstände anbietet und seine Reaktion im Umgang mit ihnen beobachtet (z. B. wenn es sie bekommt und wenn man sie wieder wegnimmt, oder wie lange es mit einem Gegenstand spielt und wie oft es das Objekt zu sich nimmt). Danach werden die Bildkarten, mit den am stärksten favorisierten Objekten vorbereitet. Was allerdings berücksichtigt werden muss, ist, dass diese Belohnungen nicht

unbegrenzt wirksam sind. Jeder Verstärker verliert irgendwann seinen Reiz, deshalb ist es wichtig, mehrere Verstärker zu haben und immer neue herauszufinden, damit bessere Lernergebnisse erreicht werden können (vgl. ebd., S.135).

PECS wird dem Kind in verschiedene Phasen vermittelt. Im Ganzen gibt es sechs Phasen:

Abbildung 2: Die sechs Phasen der PECS Methode

Phase 1: Hier sind zwei Personen beteiligt: ein Helfer und ein Kommunikationspartner.

Der Helfer und der Kommunikationspartner haben folgende genau definierte Aufgabe. Für diese Beschreibung bezieht sich die Verfasserin auf Schirmer (2018), die genau dies beschreibt:

- **Der Helfer (auch «Schatten» genannt):**
 - steht hinter dem Kind
 - hat die Aufgabe es dabei zu unterstützen, eine auf dem Tisch liegende Karte zu ergreifen und sie dem Kommunikationspartner zu reichen
 - nutzt dabei den Impuls des Kindes, nach dem geliebten Objekt zu greifen und leitet sie um in die Bewegung zum Ergreifen, Weiterreichen und Ablegen der Karte in der Hand des Kommunikationspartners
 - muss seine Hilfe in den folgenden Übungssequenzen schrittweise ausblenden
 - unterbricht störendes Verhalten
 - kommuniziert nicht mit dem Kind
- **Der Kommunikationspartner:**
 - sitzt dem Kind an einem Tisch gegenüber und hält das Objekt sichtbar in der Hand. Er «verlockt» es damit
 - muss seine Hand im richtigen Moment öffnen, um die Karte in Empfang zu nehmen. Die offene Hand gibt dem Kind die Orientierung, wohin die Karte gelegt werden soll
 - erfüllt sofort den Wunsch des Kindes
 - legt anschliessend die Karte wieder auf dem Tisch zurück» (S. 135-136)
 - verstärkt innerhalb einer halben Sekunde und lobt
 - zwingt das Kind nicht zum Sprechen

Die letzten zwei Punkte des Kommunikationspartners sind für die Verfasserin noch wichtig zu erwähnen (vgl. Frost & Bondy, 2011).

In der ersten Phase soll dem Kind nur eine Karte zu Verfügung gestellt werden. In dieser ersten Phase muss es noch nicht in der Lage sein, verschiedene Bilder auseinander zu halten. Keine Verbale Unterstützungen (verbale Prompts), der Helfer gibt eine körperliche Unterstützung (physischer Prompt), damit das Kind immer zum Erfolg kommt. Wenn ein Fehler passiert und das Kind nicht so reagiert wie erwartet, wird die sogenannte Fehlerkorrekturstrategie eingeführt und es wird ein «Schritt zurück gegangen». Es wird bis zu dem Punkt zurückgeführt, wo der letzte richtig ausgeführte Schritt gemacht wurde, und dann wird das Kind vom Helfer unterstützt, um die Schrittabfolge korrekt zu beenden.

Hier sollte das Kind bereits mit verschiedenen Personen und mit verschiedenen Verstärkern üben. Oft ist schon nach wenigen Trainingsdurchläufen die Unterstützung des Helfers nicht mehr notwendig. Wichtig dafür ist, dass bevor mit PECS begonnen wird, eine Verstärkerhierarchie der Prioritäten des Kindes aufgestellt wird. Diese Hierarchie zeigt, welche Objekte das Kind bevorzugt. Somit kann mit verschiedenen Verstärkern gearbeitet werden, damit die Übungssequenzen spannend bleiben (vgl. Frost & Bondy, 2011, S 67-76, Schirmer, 2018, S. 136).

Phase 2: Hier werden Distanz und Ausdauer trainiert.

Sobald die Ziele der Lernphase 1 gefestigt sind, lernt das Kind in der Phase 2 zu seinem Kommunikationspartner zu gehen, das Bild vom Ordner abzunehmen, zum Kommunikationspartner zurückzugehen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen und das Bild in seiner Hand zu übergeben. Die Distanz wird zuerst zwischen Kind und Kommunikationspartner langsam vergrössert und dann zwischen Kommunikationspartner und Kind. Weiterhin steht dem Kind nur ein Bild auf dem Deckel des Kommunikationsbuch zur Verfügung (vgl. Schirmer, 2018, S. 136).

Phase 3: Erst in dieser Phase werden mehrere Bilder eingesetzt.

Das Kind soll in dieser Phase erreichen, ausdauernd zu kommunizieren. In dieser Phase muss mit ihm die Unterscheidung der Bilder geübt werden. Dafür wird ein Bild, des gewünschten Objekts und ein Bild des Objektes, welches das Kind unattraktiv findet, benötigt. Erst wenn es diesen Schritt gut verstanden und gefestigt hat, wird das Kind auch lernen, zwischen zwei Verstärker oder gewünschten Handlungen zu wählen. Dieser Schritt wird mit einem Zuordnungstraining eingeführt. Das Kind wird mit zwei gleichermassen beliebten Gegenständen gelockt. Der Kommunikationspartner fordert das Kind auf, erst nachdem das Kind sein Bild überreicht hat, den Gegenstand zu nehmen. Wenn das Kind nach dem falschen Gegenstand greift, wird zuerst den Zugang zum Objekt verweigert. Es wird auf das richtige Bild gezeigt, das zu diesem Gegenstand gehört. Damit es am Kind die Unterscheidung der Gegenstände einfacher gelingt, kann es folgendermassen unterstützt werden:

- Die Karten können in unterschiedlichen Grössen vorbereitet werden
- Oder die Bilder können in verschiedenen Farben angeboten werden (schwarz/weiss oder farbig)
- Der Kommunikationspartner kann auf die Karte mit dem bevorzugten Objekt zeigen
- Die Hand des Kindes kann in die Nähe der richtigen Karte geführt werden (vgl. Schirmer, 2018, S. 137).

Phase 4: Die Satzstruktur wird beigebracht

Sobald das Kind die Unterscheidung beherrscht, kann zur Phase 4 übergegangen werden. Hier lernt es mit einem mehrteiligen Satz nach vorhandenen und nicht vorhandenen Objekten zu verlangen. Bis zu dieser Phase hat das Kind gelernt:

- Zu seinem Kommunikationsbuch zu gehen
- Das Bild von dem gewünschten Objekt herauszusuchen
- Es dem Kommunikationspartner zu überreichen

Jetzt kommt hinzu:

- Das Bild mit «ich möchte» aufzunehmen
- Auf den Satzstreifen zu legen
- Das Bild vom Verstärker vom Kommunikationsbuch zu nehmen, neben der Karte mit «Ich möchte» zu legen
- Den Streifen vom Kommunikationsbuch zu entfernen
- Zum Kommunikationspartner zu gehen
- Den Satzstreifen zu übergeben
- Auf die Karten des Satzstreifen mit dem Finger zu zeigen

Hier werden Bilder kombiniert, das Kind beginnt Satzstrukturen mit zwei Bildern («ich möchte» und das gewünschte Objekt) zu legen. So lernt das Kind den Satz «Ich möchte» zu bilden (vgl. Frost & Bondy, 2011, S. 160). Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Kind etwa 20 Bilder in seinem Kommunikationsbuch und kommuniziert mit verschiedenen Partner (ebd., S159).

Um dem Unterricht zu vereinfachen kann:

- Das «Ich möchte» -Bild schon auf der linken Seite des Satzstreifen befestigt werden
- Die Anzahl der Bilder (von Verstärker) auf der Vorderseite des Kommunikationsbuches können reduziert werden
- Wenn das Kind auf die Bilder des Streifens deutet, liest der Kommunikationspartner die Bilder vor (z.B. «Ich möchte Auto»).

In der **Phase 5** wird speziell gelernt, auf die Frage «Was möchtest du?» zu antworten.

In der **Phase 6** lernt das Kind zu kommentieren. Adjektive werden in der Satzstruktur eingeführt. Damit das Kind differenzierter kommunizieren und nach einem Objekt fragen kann. Es wird z.B. nicht mehr nur das «Auto», sondern «das blaue Auto» verlangt.

3.5 Begründung des ausgewählten Handlungsmodells

Wie weiter oben erwähnt wurde (vgl. 3.4), ist PECS eine Methode, welche für Kinder mit Autismus Spektrum für das Erlernen der Kommunikationsbasis besonders gut geeignet ist. In der Literatur werden mehrere autismusspezifische therapeutische und (heil-) pädagogische Förderansätze vorgestellt. Wie z. B. TEACCH, ABA (Angewandte Verhaltensanalyse) FIVTI (Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention für Kinder im Autismus Spektrum, Therapiemethode im KJPP Zürich). Auf diese wird die Verfasserin im Weiteren jedoch nicht eingehen, da dies den Rahmen ihrer Arbeit sprengen würde.

Da PECS sich bei der Durchführung der ersten Phase als erfolgreich erwiesen hat, wird diese nun auch in der zweiten Phase verwendet. Die Verfasserin konnte sich gut auf die Anweisungen im PECS- Trainingsbuch stützen. Auch die Erkenntnisse, die sie, während einem Wochenendkurs und einer Weiterbildung zum Thema Autismus erlangen konnte, werden als gute und sichere Basis dienen.

4 Vorbereitung und Planung der Durchführung

Nachdem durch die Situationsanalyse Antonio und seine Familie vorgestellt und die theoretischen Grundlagen erarbeitet wurden, geht es im Folgenden um die konkrete Planung und Anwendung der Fördermassnahmen. In Form eines Förderprogramms sollen Kompetenzen in der Kommunikation im Setting der HFE in enger Zusammenarbeit mit der Mutter eingeführt werden.

In einem ersten Teil wird auf die Methode zur Erfassung des aktuellen Entwicklungsstandes von Antonio in Bezug auf seine kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten eingegangen. Daraus werden in einem zweiten Teil Ziele für Antonio, seine Mutter wie auch für die Verfasserin als Heilpädagogische Früherzieherin abgeleitet, sowie die Überprüfung derselben beschrieben. Am Schluss wird in einem dritten Teil die zeitliche und methodische Planung der Fördersequenzen erläutert.

4.1 Erfassung der Kommunikationsfähigkeiten

Bevor die einzelnen Fördereinheiten geplant werden konnten, war es von Bedeutung, eine erste Erfassung des Entwicklungsstandes von Antonio durchzuführen. Die Erfassung der kommunikativen Kompetenzen bestand aus drei Instrumenten:

- **Diagnosebögen von Boenisch und Sachse.**
- **K. Bellers Entwicklungstabelle 0-9**
- **Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit** von Christiane Burger in Kühn & Schneider (2009).

Durch die von der Verfasserin durchgeführte Entwicklungsabklärung mit dem Bayley III, wurde der Entwicklungsstand bezüglich der Kognition ermittelt. Da die Skala der Sprachentwicklung im Bayley III aus Kooperationsmangel mit Antonio nicht erfasst werden konnte, hat sich die Verfasserin entschieden, den Bereich der Kommunikationsfähigkeiten durch die **Diagnosebögen von Boenisch und Sachse** (vgl. 2013, S.117) zu ermitteln. Diese wurden als erstes Instrument eingesetzt. Die Verfasserin suchte nämlich ein Instrument, das ihr ermöglichte, die Veränderungen in Antonios Kommunikationsverhalten festzuhalten. Ziel dieser Diagnosebögen ist es, "relativ schnell eine Einschätzung über den Entwicklungsstand und die Kompetenzen der diagnostizierten Person zu erhalten" (ebd., S. 50).

Die Diagnosebögen bestehen aus drei Teilen. Der erste Teil beinhaltet Fragen zu den aktuellen Kommunikationsfähigkeiten, zur Kognition und zum Sprachverständnis, zu sensorischen Aspekten, zu Grob- und Feinmotorik, emotionalen und psychosozialen Fähigkeiten, sowie zum Umfeld der nicht sprechenden Person. Der zweite Teil ermöglicht durch den Einsatz einer Tages-Uhr einen Überblick über Themen, Kommunikationspartner und Kommunikationsorte. Der dritte und letzte Teil erfragt erste Erfahrungen beim Einsatz von Kommunikationshilfen, insbesondere von elektronischen Kommunikationshilfen. Boenisch und Sache machen darauf aufmerksam, "dass die Fragen aus den einzelnen Teilbereichen nicht immer in gleichem Masse relevant sind (ebd., S. 67). Es geht eigentlich darum, jene Informationen zu sammeln, die für die individuelle Fragestellung erforderlich sind." Daher ist die Beantwortung aller Fragen beim Einsatz der Handreichung nicht angedacht" (ebd., S.50).

Da die Verfasserin bei Antonio die Veränderungen des Kommunikationsverhalten nach dem Einführen der PECS Methode festhalten wollte, hat sie sich nur auf die Diagnosebögen "der aktuellen Kommunikationsfähigkeiten" und die "Stufen des kommunikativen Verhaltens" beschränkt. Die ausgefüllten Diagnosebögen befinden sich im Anhang (siehe Seite 78 ff.).

Dank dieser Erfassung konnte festgestellt werden, welche bereits erworbene vorsprachliche Kompetenzen vor der Einführung der PECS Methode, Antonio besass, aber auch über noch unsichere oder noch nicht erreichte Entwicklungsschritte.

Bereiche	Funktion der Fragen	Fähigkeiten/Unsicherheiten
A: Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Kommunikationsformen beschreiben; Einschätzen der Ausdruckfähigkeit	A. zeigt folgende körpereigene Kommunikationsformen: berühren, führen, lachen, lautieren, schreien, weinen (bei Protest). A. verwendet keine Wörter. Ja /nein ist noch nicht vorhanden. Verwendet keine Fragen.
S: Stufe des kommunikativen Verhaltens	Einschätzen des kommunikativen Verhaltens	A. kommuniziert mehrheitlich nicht. Wenn er kommuniziert, dann befindet er sich auf Stufe 1. A. reagiert auf seine Umwelt, er kann auf sich aufmerksam machen, etwas signalisieren (jmd. an der Hand nehmen). Protest zeigen (Kopf am Boden schlagen). A. kann nicht auf Fragen reagieren, oder Fragen stellen. A. kann sich nicht mitteilen und verfügt über keine Strategien, wenn er nicht verstanden wird.

Table 6: Zusammenfassung der kommunikativen Kompetenzen

Als zweites Instrument galt die von **Beller** (2016) erarbeiteten **Entwicklungstabelle 0-9**. Die Verfasserin hat die Sprachentwicklung von Antonio anhand dieser Tabelle ermittelt. Auch dieses Instrument ist dazu geeignet, mögliche Fortschritte bei einem Kind zu erfassen. Es sollte festgehalten werden, dass diese Entwicklungstabelle 0-9 eine ipsative Auswertung ergibt. Dies bedeutet, dass das Instrument ein individuelles, von dem Durchschnitt der Altersnorm unabhängiges Entwicklungsprofil des Kindes ermöglicht (vgl. Beller 2016, S.26). Dieses ermittelte Entwicklungsprofil kann dann anhand weiterer Erfassungen mit späteren Entwicklungsprofilen des Kindes verglichen werden. Somit kann es nicht nur individuelle Fortschritte beim Kind erfassen, sondern ist auch bestens geeignet, um die Sprachentwicklung von Antonio vor und nach der Durchführung der Förderintervention zu beurteilen.

Mit der Entwicklungstabelle 0-9 von Beller werden Entwicklungsschritte und Entwicklungsveränderungen in acht Entwicklungsbereichen von der Geburt an bis zum Ende des 10. Lebensjahres in insgesamt 18 Phase beschrieben und erfasst (vgl. 2016, S.8). Daher auch für die Altersstufe von Antonio geeignet.

Die acht Entwicklungsbereiche sind folgende:

1. Körperbewusstsein & -pflege
2. Umgebungsbewusstsein
3. Sozial-emotionaler Entwicklungsbereich
4. Spieltätigkeit
5. Sprache & Literacy
6. Kognition
7. Grobmotorik
8. Feinmotorik

Bei Antonio hat sich die Verfasserin auf dem Entwicklungsbereich "Sprache & Literacy" beschränkt, da ihr Fokus auf die Kommunikation gerichtet war.

Beide oben beschriebenen Instrumente wurden bei der ersten Durchführung der Intervention angewendet und erhielten in der Evaluation eine positive Bewertung.

Ergänzend dazu hat die Verfasserin für die zweite Durchführung noch einen **Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit** erarbeitet von Christiane Burger im Rahmen der Arbeit der AG Kommunikationsfähigkeit Leipzig in Anlehnung an M. Gangkofler, benutzt. Dieser Fragebogen ist im Buch von Kühn und Schneider, (2009) « Zwei Wege zur Kommunikation» enthalten.

Die Hauptfrage dieses Bogens heisst: «Was tut ein Mensch, wenn er eine Mitteilung machen will?» (Burger ,2009). Der Verfasserin schien es sinnvoll, zur Erfassung der kommunikativen Kompetenzen von Antonio sich auch auf diesen Fragebogen zu stützen. So soll sich erkennen lassen, wie eine Person mit ihrer Umwelt kommuniziert, beispielsweise wie sie versucht sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, wenn sie etwas Bestimmtes möchte. Hier geht es also nicht darum, was die Person für Tätigkeiten gerne ausführt, sondern wie sie mitteilt, dass sie bestimmte Sachen gerne hätte oder tun will.

Das Ergebnis der Auswertung zeigt an, inwieweit ein Mensch Lautsprache benutzen kann, um sich mitzuteilen und ob es angezeigt erscheint, alternative Kommunikationsformen anzubieten.

Kommunikationsverhalten	Gesamtsumme	1	2	3	4	5	6	7
1. Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
2. schwer verständliche Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
3. unartikulierte Lautäusserungen	19	2	3	4	5	0	5	0
4. Gestik, Zeigen	11	1	0	3	2	0	5	0
5. Führen mit der Hand	12	1	4	5	2	0	0	0
6. Blickverhalten	0	0	0	2	0	0	0	0
7. weiteres Verhalten/Handlung	20	2	2	5	5	0	6	0
8. keine Reaktion	8	2	1	0	0	3	0	2

Tabelle 7: Zusammenfassung des Kommunikationsverhalten

Zur besseren Übersicht wird die Summe des jeweiligen Kommunikationsverhaltens oder der Handlung des Kindes in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Weitere Verhalten oder Handlungen	Häufigkeit
A. verfügt über keine Lautsprache.	0
Bzw. schwer verständliche Lautsprache.	0
Zum Kommunizieren setzt er oft unartikulierte Lautäußerungen ein	19
Zum Kommunizieren führt er seine Bezugsperson mit der Hand	12
Bei Nichtverstandensein können Autoaggressionen auftreten (wie sich selbst schlagen oder sein Kopf auf den Boden schlagen)	20

Tabelle 8: Häufigkeit der Verhaltensweisen

Aus den obigen Tabellen wird ersichtlich, dass Antonio über keine Lautsprache, sowie über keine schwer verständliche Lautsprache verfügt. Antonio setzt 19-mal unartikulierte Lautäußerungen ein und 12-mal führt Antonio, zum Kommunizieren, seine Bezugsperson mit der Hand. Wenn er sich nicht verständigen kann, sind 20-mal weitere Verhaltensweisen, unter anderem Autoaggressionen beobachtbar. Da er nicht die Lautsprache schwerpunktmässig zur Kommunikation einsetzen kann, ist es notwendig, non-verbaler Kommunikationsmöglichkeiten einzusetzen (siehe Anhang S. 105 ff.).

Für Antonio ist der Einsatz von PECS sinnvoll, da er über wenige körpereigene Kommunikationsformen verfügt. Der Einsatz von Gebärde braucht die Fähigkeit zur Imitation, worüber Antonio nicht verfügt.

4.2 Zielformulierung

Aufgrund der Erfassung des Entwicklungsstandes von Antonio konnten Ziele für alle am Förderprozess beteiligten Personen festgelegt werden. Es wurden Ziele für die HFE, für Antonio und auch Ziele für Antonios Mutter formuliert. Da der Vater seit März 2020 am Familienleben kaum teilnimmt und sich wenig um die Erziehung der Kinder, vor allem die von Antonio kümmert, wurden hier bewusst nur die Ziele für die Mutter formuliert. Für die Mutter war von Anfang an eine aktive Beteiligung am Förderprozess selbstverständlich und sehr erwünscht. In den Tabellen 9, 10 und 11 sind die Ziele, die Mittel und Wege der Zielerreichung sowie die Indikatoren, an denen nach der Durchführung der Intervention die Zielerreichung überprüft werden kann, aufgelistet.

4.2.1 Ziele Ebene HFE

Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, war das Ziel der HFE, die ersten vier Phasen der PECS Methode, basierend auf theoretischen Grundlagen, in die Praxis umzusetzen und anzuwenden. Dies beinhaltete, die vier Phasen zu kennen sowie die ersten notwendigen praktischen Schritte zu erarbeiten, um Antonio in der Kommunikation zu unterstützen. Als Grundlage galt es, die Bildkarten und den Kommunikationsordner herzustellen und diese in der Fördereinheit anzuwenden. Weiter sollte Antonio am Ende der acht Fördereinheiten über seinen persönlichen Kommunikationsordner verfügen, um mit verschiedenen Kommunikationspartnern zu kommunizieren.

Ziel	Teilziel 1	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
Die HFE kann basierend auf den-theoretischen Grundlagen des PECS die ersten vier Phasen in der Praxis umsetzen und anwenden.	Die HFE kennt die ersten vier Phasen von PECS und kann diese in der Praxis anwenden.	Die HFE dokumentiert sich in der spezifischen Literatur. Die HFE hat einen zweitägigen PECS-Kurs und eine Weiterbildung zum Thema Autismus besucht.	Die HFE führt PECS beim Kind und bei der Mutter ein. Die HFE benützt die Bildkarten und den Kommunikationsordner in der Fördereinheit.
	Teilziel 2	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
	Die HFE erarbeitet die ersten notwendigen praktischen Schritte des PECS, um Antonio in der Kommunikation zu unterstützen.	Bildkarten von beliebigen Gegenständen, die als Verstärker für Antonio wirken, erstellen. Anleitung für die Mutter, wie sie die Bildkarten selbst erstellen kann. Einen Kommunikations-Ordner mit verschiedenen Bildern für Antonio erarbeiten.	Antonio besitzt nach der Intervention einen persönlichen Kommunikationsordner. Er kann mittels der Bilder des Kommunikations-Ordners mit verschiedenen Kommunikationspartnern kommunizieren.

Tabella 9: Zielformulierung HFE

4.2.2 Ziele Ebene Kind

Untenstehend sind die Ziele sowie die angestrebten Entwicklungsprozesse auf der Ebene vom Kind tabellarisch dargestellt.

Ziel	Teilziel 1	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
Antonio kommuniziert mittels PECS	Antonio fragt mittels einer Bildkarte nach dem beliebigen Gegenstand.	Antonio ist motiviert, einen beliebigen Gegenstand zu bekommen. Der Gegenstand ist für das Kind sichtbar, aber nicht erreichbar. Die Bildkarte vom Gegenstand liegt auf dem Tisch.	Antonio nimmt die Bildkarte auf, legt sie in die offene Hand der Kommunikationspartnerin (KP). Die KP benennt den Gegenstand und er bekommt ihn unmittelbar danach. Austausch der Bildkarte mit dem beliebigen Gegenstand.
	Teilziel 2	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
	Erhöhung der Spontaneität: Die Räumliche Distanz wird eingeführt. Antonio kann zum Ordner gehen, das Bild von der Kommunikationstafel nehmen und dem Kommunikationspartner bringen.	Der Ordner wird an verschiedenen Orten im Raum gelegt. Der Kommunikationspartner wechselt auch immer den Ort im Raum. Der Schatten hilft Antonio zuerst noch, nimmt sich dann immer mehr zurück.	Antonio kann den Kommunikationsordner finden, die Bildkarte abnehmen, zum Kommunikationspartner gehen und ihm die Bildkarte in die Hand geben.
Teilziel 3	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren	
Antonio kann aus einer Anzahl Bildkarten ganz gezielt eine aussuchen und damit den gewünschten Gegenstand einfordern.	Auf der Kommunikationstafel sind zwei Bilder befestigt. Ein beliebtes Bild (Jogurt) und ein unbeliebtes Bild (Socke).	Antonio soll zwischen einer gewünschten und einer ungewünschten Bildkarte unterscheiden.	

	Teilziel 4	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
	Antonio kann eine Satzstruktur bilden. Eine Satzstruktur mit dem Satzstreifen wird angestrebt.	Die Bildkarte "Ich möchte/Ich will" wird eingeführt. Sie liegt schon auf den Satzstreifen. Antonio nimmt die Bildkarte des gewünschten Gegenstands und legt sie auf dem Satzstreifen neben der Bildkarte "Ich möchte/ Ich will".	Antonio gibt den Satzstreifen dem Kommunikationspartner und zeigt mit dem Finger auf beide Bildkarten. Der Kommunikationspartner liest laut vor "Ich möchte Jogurt" und gibt Antonio den Jogurt.

Tabelle 10: Zielformulierung Kind

4.2.3 Ziele Ebene Eltern

In der folgenden Tabelle wird die Verfasserin die angestrebten Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Mutter tabellarisch darstellen.

Ziel	Teilziel 1	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
Die Mutter beteiligt sich aktiv bei der Einführung von PECS	Die Mutter nimmt Inputs der HFE auf.	Die Mutter fungiert als Helfer »Schatten« oder Kommunikationspartnerin und wechselt sich mit der HFE ab.	Die Mutter ist während der Fördereinheit dabei. Sie steht hinter Antonio und wirkt als Schatten und unterstützt ihn. Sie wartet, sie gibt Hilfestellung, wenn erforderlich und weiss, wann die Hilfestellung reduziert werden muss. Oder sie wirkt als Kommunikationspartnerin und übergibt den Gegenstand sofort nach der Übergabe der Bildkarte und benennt den Gegenstand.
	Teilziel 2	Weg zur Zielerreichung	Indikatoren
	Die Mutter benützt PECS auch im Alltag.	Der Kommunikationsordner ist immer für Antonio griffbereit.	Antonio benützt den Kommunikationsordner auch im Alltag und kann seine Wünsche und Bedürfnisse mitteilen.

Tabelle 11: Zielformulierung Mutter

4.3 Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten

Für die Planung der Fördereinheiten war es notwendig, erstmals die Ziele zu definieren, zum anderen stellten die Förderangebote aus der ersten Durchführung der Intervention eine wichtige Grundlage dar. Der Aufbau der Fördereinheiten stützt sich vor allem auf das PECS Trainingshandbuch von Lori Frost und Andy Bondy (2011).

Termin	Datum	Ziel der Fördereinheit
	06.05.20	Gespräch mit Mutter: Diagnosebogen Bönisch/ Sachse und Sprachbereich der Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9 ausfüllen.
1.	13.05.20	Vorbereitung: Verstärker Bewertung
2.	18.05.20	Phase I: Erstes PECS Bild (Seifenblasen) als Verstärker einführen. Einführung vom Schatten und Kommunikationspartner.

3.	20.05.20	Wiederholung der erste Phase PECS mit der Bildkarte "Seifenblasen": Abbau der Unterstützung seitens des Schattens. Zurücknehmen der physischen Unterstützung und zurücknehmen der offenen Hand.
4.	25.05.20	Phase II: Kommunikationsordner wird eingeführt. Die Bildkarte haftet an der Kommunikationstafel mit Klettband. Weitere Bildkarten werden auf den Innenseiten des Ordners aufbewahrt. Das Kind nimmt die Bildkarte von der "Kommunikationstafel" ab, übergibt sie dem Kommunikationspartner und bekommt den gewünschten Gegenstand, der auf der Bildkarte abgebildet ist.
5.	27.05.20	Erhöhung der Spontaneität: Räumliche Distanz zwischen Kind und Kommunikationspartner und zwischen Kind und Kommunikationsordner schaffen.
6.	03.06.20	Phase III: Unterscheiden der Bildkarten. Das Kind lernt zwei bis mehrere Bildkarten voneinander zu unterscheiden. Es geht zu seinem Kommunikationsordner, wählt sich die passende Bildkarte von der Kommunikationstafel aus, nimmt sie ab, geht zum Kommunikationspartner und gibt ihm die Karte in die Hand.
7.	08.06.20	Phase IV: Bilden einer Satzstruktur. Eine Satzstruktur mit dem Satzstreifen wird angestrebt. Die Ich möchte / Ich will Karte wird eingeführt und mit Bildkarten kombiniert. Das Kind soll vorhandene und nicht vorhandene Objekte verlangen, indem es einen Satz verwendet.
8.	10.06.20	Festigen der Satzstruktur: Das Kind nimmt selbständig aus dem Kommunikationsordner die Bildkarte "Ich möchte / Ich will" heraus und setzt diese auf dem Satzstreifen. Anschließend nimmt es die Bildkarte des gewünschten Gegenstandes und klebt diese daneben. Diesen Satzstreifen übergibt das Kind dem Kommunikationspartner. Der Kommunikationspartner (HFE) fungiert als Vorbild und benennt gezielt die Bilder auf den Satzstreifen. Das Kind bekommt den gewünschten Gegenstand.
	15.06.20	Gespräch mit Mutter: Diagnosebogen Bönisch/ Sachse und Sprachbereich der Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9 wiederholt ausfüllen.

Tabelle 12: Übersicht über die Termine und Schwerpunkte

4.4 Dokumentationsmethode: Das Forschungstagebuch

Nachdem im Kapitel 4.1 die Erfassung des Entwicklungsstandes des Kindes und in Kapitel 4.2 die Zielerfassung stattgefunden haben, ist es nun wichtig, auf jede einzelne Fördereinheit einzugehen und diese zu dokumentieren. Schon während der ersten Durchführung hat sich die Dokumentationsform des Forschungstagebuchs als geeignet erwiesen. Deshalb wird es auch im Rahmen dieser Masterarbeit wiederholt.

Wichtig ist, dass die Förderintervention dauernd angepasst wird, dafür braucht es die Möglichkeit, über den Förderprozess laufend zu reflektieren. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich Notizen, während dem gesamten Prozess zu machen, mit dem Focus auf das, was für die Beantwortung der Fragestellung notwendig ist. Als Instrument, das eine kontinuierliche Reflexion ermöglicht, wird in der Literatur das Forschungstagebuch empfohlen (vgl. Flick, 2007, S. 377).

Während der Fördersequenz ist es sehr schwierig, Notizen zu erfassen, da man in dieser Situation eine aktiv teilnehmende Beobachterrolle einnimmt und mit dem Kind interagiert. Deshalb ist es wichtig, nach jeder Fördereinheit die Beobachtungen im Forschungstagebuch zu notieren. Flick (2007) weist darauf hin, dass in der Qualitativen Forschung die Subjektivität des Untersuchenden als Ressource angesehen werden kann und sogar zu wissenschaftlich analysierbaren Daten führen kann: « Die Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern wird zum Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Reflexionen des

Forschern über seine Handlungen und Beobachtungen im Feld, seine Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle etc. werden zu Daten, die in die Interpretationen einfließen und in Forschungstagebücher oder Kontextprotokollen dokumentiert» werden (ebd., S.29). Laut Moser (2015) dienen Forschungstagebücher der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Projekt. «Gegenstand des Tagebuches kann alles sein, was einen bewegt und einen hilft, die Situation besser zu verstehen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, (Vor-) Ahnungen, Befürchtungen, Hypothesen und Erklärungen» (Moser, 2015, S.97). Ein solches Tagebuch ist demnach immer subjektiv gefärbt. Mithilfe des Forschungstagebuchs werden Beobachtungen erfasst und der Projektverlauf dokumentiert. Nach jeder Sequenz hielt die HFE jeweils ihre Beobachtungen und mögliche Interpretationen sowie Veränderungen und Anpassungen fest.

Um nach jeder Fördereinheit den Ablauf festhalten zu können, wurde ein Protokollraster entwickelt. Das Raster hält das Datum, Thema/Ziel, Inhalt, sowie Beobachtungen/Vorgehen und Reflexion/ Anpassungen der Fördereinheit fest. Für jede Fördereinheit wurde der Raster mit den aufgeführten Kategorien auf einem neuen Blatt erfasst und mitgenommen (siehe Anhang, Seite 125).

Das Forschungstagebuch bewährt sich als Methode, um den gesamten Ablauf des Projekts in einem vorgegebenen Raster gezielt zu erfassen. Es braucht Disziplin und Zeit, die Forschungstagebücher jeweils sofort nach einer Fördersequenz zu führen. Doch der Gewinn für den laufenden Prozess und auch für die nachträgliche Betrachtung der Geschehnisse ist gross. Die Übersicht ist so gewährleistet, die Ziele werden im Auge behalten. Jede Sequenz und jedes Gespräch kann reflektiert und interpretiert werden, und die Ergebnisse fließen in die weitere Planung ein.

4.5 Übersicht über die gesamte Förderintervention

In der folgenden Abbildung wird ersichtlich, wie die gesamte Förderintervention verlaufen sollte. Die Intervention zeigt Elemente der Erfassung des Entwicklungsstandes, Elemente der Förderung und Elemente der Evaluation. Das entwickelte Förderprogramm wurde folgendermassen geplant: Vor der Intervention wurde eine erste Erfassung mittels Diagnosebögen von Bönisch und Sachse (siehe Anhang Seite 78 ff) sowie die Kuno Beller-Entwicklungstabelle (0-9) (siehe Anhang Seite 123 ff) und der Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit (vgl. Burger: in Kühn & Schneider, 2009) durchgeführt (siehe Anhang, Seite 105 ff). Die gleichen Erfassungsinstrumente werden auch nach der Durchführung der Intervention eingesetzt und ermöglichen somit die Evaluation.

Die Intervention bestand aus acht Fördereinheiten. Während dieser sollen die ersten vier Phasen der PECS Methode eingeführt werden. Der gesamte Forschungsprozess wurde Mithilfe des Forschungstagebuchs erfasst und der Projektverlauf dokumentiert, dies wird als Methode zur Zielüberprüfung verwendet.

Abbildung 3: Übersicht der Förderintervention

4.6 Planung der Fördereinheiten

Für die Planung der Fördereinheiten wurde ein allgemeiner Ablauf erarbeitet. Bevor im nächsten Kapitel die Durchführung der Förderung beschrieben wird, soll diese vorgestellt, sowie weitere vorbereitende Massnahmen erläutert werden.

4.6.1 Ausgangssituation

In der Regel fand die Förderung zweimal in der Woche bei Antonio zu Hause statt und dauerte 60 Minuten. Die Intervention begann nach der Lockdown Pause. Nach der langen Pause brauchte es für alle Beteiligten eine kurze Eingewöhnungszeit. Es dauerte einige Fördereinheiten, bis die HFE die Beziehung zu Antonio und den strukturierten Stundenablauf wiederherstellen konnte.

Die Intervention startete im Mai 2020, dauerte vier Wochen und endete im Juni 2020, insgesamt fanden acht Fördereinheiten statt. Vor der ersten und nach der letzten Fördereinheit wurden mit der Mutter die Diagnosebögen Bönisch/ Sachse und die Entwicklungstabelle Bellers 0-9 ausgefüllt. Der Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit wurde von der HFE jeweils allein ausgefüllt.

Dabei ist anzumerken, dass am 11. Mai ein Treffen mit den ABA Therapeutinnen stattfand, da ein Start mit der ABA Therapie für Ende Mai geplant wurde. Die Heilpädagogische Früherziehung wird voraussichtlich bis zur Einschulung im August 2021 weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Mutter und den ABA Therapeutinnen zu Hause stattfinden.

Als erstes, wenn die HFE bei Antonio zu Hause ankam, musste sie mit Hilfe der Mutter den Raum, wo die Förderintervention stattfand, entsprechend einrichten. Der kleine blaue Tisch mit den zwei Stühlen (siehe Foto in Abbildung 4: Tisch-Setting in der Fördereinheit) musste dafür bereitgestellt werden.

Damit es zwischen Antonio und der HFE zu einer Interaktion kam, war es sehr wichtig, die Verstärker griffbereit zu haben. Zu Beginn war es wichtig, mit der Mutter die Gegenstände zu definieren, welche nur während der Fördereinheit benutzt werden durften, um die Motivation von Antonio in Kontakt mit der HFE zu treten hoch zu halten und die Interaktion zu sichern. Diese Gegenstände hat die HFE Verstärker genannt. Diese Verstärker wurden ausser Reichweite von Antonio, aber in seiner Nähe und für ihn sichtbar platziert. Auf den Tisch wurde die Bildkarte vom

Abbildung 4: Tisch-Setting in der Fördereinheit

beliebtesten Gegenstand gelegt. Die Mutter hat die HFE unterstützt und als Helfer fungiert. In dieser Funktion ist sie aber nicht mit Antonio in sozialen Kontakt getreten, sondern hat ihn zu der Bildkarte mit dem Gegenstand geführt, den er ergreifen wollte. Dann hat sie mit ihm die Bildkarte vom Tisch genommen und sie mit Antonio gemeinsam in die offene Hand der HFE gelegt.

Die HFE hat den beliebten Gegenstand benannt und ihn Antonio sofort übergeben. Die Mutter ist hinter Antonio gestanden und hat ihn zur Bildkarte geführt. Diesen Vorgang haben die Mutter und die HFE so oft wie nötig und möglich wiederholt, bis Antonio das Prinzip vom Austausch begriffen hat. Nach den Wiederholungen hat die HFE Antonio neue Spielangebote gezeigt. Er hat Erfahrung gebraucht, um die Spielsachen auch verlangen zu können.

4.6.2 Ablauf der Fördereinheit

Ablauf der Fördereinheit	
5 Min	Einstiegsritual: mit Liedern
15 bis 30 Min	Fördereinheit: kommunikative Angebote und Spieleinheit
15 bis 30 Min	Austausch mit Antonios Mutter

Tabelle 13: Ablauf der Fördereinheit

Die Fördereinheiten dauerten in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten, mit jeweils ungefähr gleich verlaufendem Ablauf. Zu Beginn jeder Fördereinheit fand ein Ritual von 5 Minuten statt, das sich vor jeder Einheit wiederholte. Da Antonio sich nur in einer eng geführten Situation auf ein Spiel für kurzer Zeit einlassen konnte, führte die HFE die kommunikativen Angebote gerade am Anfang der Fördereinheit in einem stark strukturierten Setting ein (je nach Tagesverfassung für 15-30 min.). Die HFE hatte nur eine begrenzte Anzahl an Bildern und Objekten dabei, die aber für Antonio sehr motivierend waren. Nach dem kommunikativen Austausch fanden (15-30 min) strukturierte Spieleinheiten (z.B. Puzzles und Zuordnungsspiele (siehe Fotos im Anhang auf Seite 126) statt. Am Schluss der Fördereinheit fand ein

Austausch mit Antonios Mutter statt, das Kommunikationssystem wurde reflektiert und nach Transfermöglichkeiten für den Alltag gesucht, sowie das Vorgehen und die Ziele für die nächste Stunde wurden besprochen. Das Gespräch mit der Mutter dauerte in der Regel 15 bis 30 Minuten.

- Einstieg mit den Liedern
- Mit der Mutter den Raum vorbereiten
- Am Tisch sitzen
- Die Verstärker sichtbar, aber ausser Reichweite von Antonio platzieren
- Ca. 20-30 Wiederholungen mit PECS
- Pause: Antonio rennt im Raum herum
- Vorbereitung des Materials
- Strukturiertes Spielen
- Pause
- Austausch mit der Mutter

4.6.3 Vorbereitende Massnahmen

Während dem Lockdown konnte die HFE in Zusammenarbeit mit der Mutter den Kommunikationsordner vorbereiten. Die HFE bereitete eine Auswahl von Bildern vor, die für Antonio im Alltag von Bedeutung sein können und druckte Tabellen von PECS zu Verben, Tieren, Personen, Esswaren und Spielsachen aus, die sie dann in den Briefkasten der Mutter legte. Die Einzel ausgeschnittene Bilder legte die Mutter in eine Box, damit die HFE sie aus dem Briefkasten abholen konnte. Nachdem die HFE diese Bilder laminiert hatte, brachte sie sie erneut der Mutter zum Ausschneiden, um danach hinter jedes Bild einen Klettverband zu kleben. Für die Herstellung des Kommunikationsordners, haben die Mutter und die HFE je sechs Stunden investiert.

Um entsprechend vorbereitet zu sein, hat die Verfasserin im Vorfeld bereits eine Liste von möglichen Verstärkern mit der Mutter besprochen. Um eine genaue Auswahl der Verstärker zu treffen, hat die Verfasserin vor der Einführung der ersten PECS Phase eine Verstärkerbewertung durchgeführt (siehe Anhang, Seite 135).

Ausgewählte Verstärker

- Seifenblasen
- Chips
- Gummibärli

Abbildung 5: Fotoauswahl von Patrizia Albach: Verstärker

Die Verfasserin hat sich ausserdem zwei Lieder, welche Antonio besonders gerne hat, weil er sich dazu bewegen kann, als Einstieg überlegt. Diese wurden dann zum Ritual jeder Fördereinheit, da sie den Übergang für Antonio zur strukturierten Einheit erleichterten. Antonio brauchte am Anfang ein bisschen Zeit, um in Beziehung mit der HFE zu treten, dazu haben sich diese Lieder besonders gut geeignet.

Ausgewählte Lieder

- Ringel Ringel Reihe → sich mit den Händen halten und im Kreis drehen
- Hoppe Hoppe Reiter → auf dem Rücken im Kreis galoppieren

5 Durchführung

Im folgenden Kapitel wird auf die einzelnen Fördereinheiten eingegangen, und die wesentlichen Inhalte in Bezug auf die ausgeführten PECS Phasen werden beschrieben.

5.1 Tatsächlicher Verlauf der Fördereinheiten

Im Kapitel 4.3, Seite 44, wurde der Zeitplan der Durchführung bereits dargestellt und erläutert. Die tatsächliche Durchführung wich schlussendlich von der Planung ab, weshalb nun die effektive Durchführung der Fördereinheiten dargestellt wird. Die Anpassungen zur vorherigen Tabelle werden dabei zur Veranschaulichung gelblich gefärbt.

Termin	Datum	Ziel der Fördereinheit
	06.05.20	Gespräch mit Mutter: Diagnosebogen Bönisch/ Sachse und Sprachbereich der Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9 ausfüllen.
	13.05.20	Vorbereitung: Verstärkerbewertung
1.	18.05.20	Phase I: Erstes PECS Bild (Seifenblasen) als Verstärker einführen. Einführung vom Schatten und Kommunikationspartner.
2.	20.05.20	Wiederholung der Phase I (mit der Bildkarte "Seifenblasen"); Abbau der Unterstützung seitens des Schattens. Zurücknehmen der physischen Unterstützung und zurücknehmen der offenen Hand.
3.	25.05.20	Phase II (1. Schritt): Kommunikationsordner wird eingeführt. Die Bildkarte haftet an der Kommunikationstafel mit Klettband. Weitere Bildkarten werden auf den Innenseiten des Ordners aufbewahrt. Das Kind nimmt die Bildkarte von der "Kommunikationstafel" ab, übergibt sie dem Kommunikationspartner und bekommt den gewünschten Gegenstand, der auf der Bildkarte abgebildet ist.
4.	27.05.20	Phase II (2. Schritt): Erhöhung der Spontaneität: Räumliche Distanz zwischen Kind und Kommunikationspartner und zwischen Kind und Kommunikationsordner schaffen.
5.	03.06.20	Wiederholen der Phase II. Phase III A: Unterscheiden zwischen dem gewünschten und dem ungewünschten Bild. Das Kind lernt zwei Bildkarten voneinander zu unterscheiden.
6.	08.06.20	Wiederholen der Phase III A Einführen der 4-Schritt-Fehler Korrektur
7.	10.06.20	Wiederholen der Phase III A Einführen der Phase III B: Unterscheidung der Bilder zweier gewünschter Objekte
8.	15.06.20	Festigen der Phase III A und Wiederholen der Phase III B
	17.06.20	Abschlussgespräch mit der Mutter: Diagnosebogen Bönisch/ Sachse und Sprachbereich der Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9 wiederholt ausfüllen.

Tabelle 14: Tatsächlicher Verlauf der Fördereinheiten

5.2 Forschungstagebuch zu den Fördereinheiten

Es werden drei Fördereinheiten (vom 18.5, 27.5 und vom 08.06.2020) exemplarisch anhand des Forschungstagebuches dargestellt. Weitere Fördereinheiten sind im Anhang (Seite 126 ff) zu finden.

Forschungstagebuch	
Datum: 18.05.2020	Fördereinheit 1
Thema/Ziele	<p>Phase I: Erstes PECS Bild «Seifenblasen» einführen Die Bildkarte (Seifenblasen) liegt bereit Die HFE erklärt der Mutter, wie die PECS Methode funktioniert Die Rolle des «Schattens» wird erklärt und von der Mutter ausgeführt Die HFE führt sie und erklärt ihr Schritt für Schritt, was sie mit dem Kind machen soll Die Rolle der «Kommunikationspartnerin» (KP) wird erklärt und vorgemacht Praktische Umsetzung der ersten Phase von PECS Kind und Kommunikationspartnerin sitzen am kleinen Tisch im Wohnzimmer Der Schatten steht hinter dem Kind bereit, um ihn zu unterstützen, wartet auf die Initiative des Kindes Der Schatten darf nicht mit dem Kind sozial interagieren Vorbereitung vom Trainingsumfeld, die KP hat jeweils nur ein Bild verfügbar, lockt angemessen, verwendet die offene Hand adäquat, hat Kontrolle über den Verstärker, gibt keine verbalen Prompts, verstärkt innerhalb 2 Sekunden (Nicht ½ Sek. wie in der Theorie im Kap.3.4.3 erwähnt) und lobt</p>
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Anfangsritual: Lieder mit dazu passenden Bewegungen - Antonio und seine Mutter lernen, wie sie mit PECS umgehen sollen - Spiel: Puzzle Tiere (Siehe Anhang Seite 134)
Vorgehen / Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter ist der «Schatten». Sie sitzt hinter Antonio - Antonio sitzt der HFE (die als KP wirkt) gegenüber - Auf dem Tisch liegt die Bildkarte «Seifenblasen» - Der Verstärker (Objekt) «Seifenblasen» liegt neben der HFE auf dem Tisch - Antonio will die Seifenblasen (Sb). Er zeigt Initiative und will nach dem Behälter greifen - Die Mutter nimmt Antonios Hand und führt ihn zur Bildkarte. «Seifenblasen» und hebt sie mit ihm auf - Sie hilft ihm (physischer Prompt) die Karte in die offene Hand der HFE zu legen - Die HFE nimmt das Bild entgegen und sagt «Seifenblasen» und verstärkt ihn innerhalb 2 Sek. mit dem Erzeugen der Seifenblasen - Die HFE lobt ihn - Sie legt das Bild auf dem Tisch zurück - Sie wartet, bis alle Sb verschwunden sind. Sie fordert A. auf, sich wieder an den Tisch zu setzen. Kurz danach ergreift er erneut die Initiative und streckt sich, um den Behälter zu nehmen - A. wird nervös und laut, er will die Sb - Die Mutter steht als Schatten hinter ihm sofort bereit - Der Vorgang mit dem PECS Bild wird wiederholt - Antonio gibt der HFE (von seiner Mutter unterstützt) das Bild - Die HFE hält die Hand vor ihm offen bereit. Sie nimmt das Bild - und sagt: "Bolle" und bläst sofort die Sb - Sie lobt ihn »Bravo « - Sie legt das Bild auf dem Tisch zurück - A. rennt im Raum herum und versucht die Sb zu fangen - Sie wartet, bis alle Sb verschwunden sind - A. freut sich sehr. Er will mehr - Die HFE wartet, bis A. sich wieder an den Tisch sitzt - Der Vorgang wird 10x wiederholt. - Nach 10 Wiederholungen wechseln sich die Mutter und die HFE ab. Die HFE ist nun der Schatten, die Mutter ist der Kommunikationspartner. Der Vorgang wird 10x wiederholt - Am Schluss machen die HFE und A. einmal das Puzzle, um ihn zu motivieren. Dabei werden auch hier die Sb eingesetzt

Anwendung PECS	- Nachdem er das Puzzleteil gelegt hat, wird er mit den Sb verstärkt und verbal gelobt 20 Durchführungen: 12x mit physischem Prompt (Schatten hilft beim Aufnehmen, Übergeben, Loslassen) 8x physischer Prompt wird ausgeblendet: die Bildkarte fällt dabei am Boden
Verhalten	A. ist motiviert, er zeigt Ausdauer, er zeigt Freude, wenn er die Sb sieht, er lacht. Er lautiert viel
Reflexion/ Anpassungen	- Die Mutter ist begeistert, lobt A. und streichelt ihn. Die HFE muss daraufhin die Mutter daran erinnern, dass es zwischen ihr und A. keine soziale Interaktion stattfinden soll, wenn sie als Schatten wirkt - Der Verstärker muss schnell zugänglich sein - Um schnell zu verstärken, muss der Deckel der Sb offen sein - Da aber A. blitzschnell ist und die Sb auf dem Tisch schnell greifen kann, müssen sie auf dem Fenstersims platziert werden, damit sie für ihn ersichtlich, aber nicht mehr greifbar sind. Sonst werden sie jedes Mal ausgeleert - Es ist schwierig auf alles zu achten - Fehler passieren - Am Schluss ist nicht mehr viel Zeit für das Spiel Puzzle übrig. Er wird nur 1x gemacht - Anpassungen: Der physischer Prompt muss schneller abgebaut werden - Ohne physischen Prompt fällt die Bildkarte oft auf den Boden - Die HFE bespricht mit der Mutter, dass sie ein paar Bildkarten vergrößert - Nicht mehr 2.5 x 2.5, sondern 5 x 5 cm
Besonderes	- Bevor die Seifenblasen in der Tasche verschwinden, wird Antonio von der Mutter mit einem Stück Brot abgelenkt - A. akzeptiert den Unterbruch der Aktivität - Der kleine Bruder ist mit der Frau vom Entlastungsdienst die ganze Stunde weg

Tabelle 15: Forschungstagebuch der ersten Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 27.5.2020	Fördereinheit 4
Thema/Ziele	Phase II (2. Schritt): Die Entfernung zwischen KP und A. sowie zwischen A. und Kommunikationsordner wird vergrößert
Inhalt der Stunde	Anfangsritual mit Liedern Wiederholung vom 1. Schritt (Phase II) A. hat gelernt, die Bildkarte selbständig vom Kommunikationsordner zu nehmen und sie gegen das beliebte Objekt, die beliebte Aktivität mit dem KP, zu tauschen (1. Schritt) 2. Schritt (Phase II): Im 2. Schritt wird die Distanz zwischen KP und Kind vergrößert. Die KP entfernt sich ein wenig von A. Diese Distanz wird schrittweise erhöht, sodass A. aufstehen muss, um die KP zu erreichen. Schliesslich muss A. den ganzen Raum durchqueren, um die KP zu erreichen Nach wie vor befindet sich sein Kommunikationsordner nahe bei ihm 3. Schritt (Phase II): Hier wird auch die Entfernung zwischen Kind und dem Kommunikationsordner erhöht. A. muss mehr Eigeninitiative haben: Er muss zum Ordner gehen, die Karte nehmen und diese zur KP bringen, um das beliebte Objekt zu bekommen Spiel: Puzzle Polizei Auto
Beobachtungen:	- A. hat Hunger - Die Bildkarte mit «Chips» klebt auf der Vorderseite des Kommunikationsordners - A. ist sehr motiviert, Chips zu bekommen - Er übergibt die Karte in einer hohen Geschwindigkeit, da er immer nur kleine Stücke bekommt und er mehr will

Anwendung PECS	<ul style="list-style-type: none"> - Langsam entfernt sich die KP von ihm ein paar Zentimeter - A. verlängert sein Arm, um die KP zu erreichen - Die Distanz zwischen A. und KP. wird immer grösser - A. lernt schliesslich, den Raum zu durchqueren, um die KP zu erreichen - Der Abstand zwischen A. und Kommunikationsordner wird auch vergrössert - Die Mutter führt ihn zum Kommunikationsordner - Er nimmt sofort das Bild, geht zur HFE und tauscht es gegen ein Stück Chips aus - Die HFE ändert ihre Position im Raum mehrmals - Sie geht auch im Nebenraum - Solange sie im gleichen Raum bleibt, sucht A. Kontakt, um Chips zu bekommen - Sobald sie aus dem Raum geht, gelingt es nicht mehr. A. wird laut, hüpf, schreit, protestiert und schlägt seinen Kopf auf dem Boden - Die Mutter führt ihn zu der HFE in die Küche - Hier wird A. abgelenkt, weil er ein Jogurt sieht. Die Chips sind nicht mehr interessant - Das Bild mit Jogurt wird auf der Vorderseite des Kommunikationsordners befestigt - Er ist nicht bereit, das Bild im anderen Raum zu holen - Er schreit, er weint und schmeisst sich auf dem Boden, schlägt seinen Kopf mehrmals an - Er kooperiert nicht mehr - Er hat zu starken Hunger - Die Förderung wird unterbrochen, er isst sein Jogurt <p>30x Chips: 29x selbständig / 1x mit PP 5x Jogurt: 4x verweigert /1x mit PP</p>
Reflexion / Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Ausgangslage, da A. Hunger hatte, hatte er grosse Motivation und Ausdauer - Gut, dass der Kommunikationsordner schon über 200 Bilder verfügt. Deshalb war es möglich sofort das Joghurt Bild anzubieten - Die Bildkarte mit «Joghurt» hat die Grösse 2.5 x 2.5 cm - Anpassungen: Ab nächste Woche nicht mehr die 5 x 5 cm Bildkarte anbieten, sondern die kleineren 2.5 x 2.5 cm. Schauen, ob es auch funktioniert - Die Mutter berichtet, wie schwierig es sei, PECS im Alltag mit A. zu benutzen. Da der kleine Bruder auch immer die Bilder will (er imitiert seinen Bruder) und diese vom Kommunikationsordner nimmt. Sie hat Angst, dass diese somit verloren gehen - Wenn der Kommunikationsordner immer zu Verfügung steht, nimmt A. die Bilder ständig weg. Jetzt will er immer Chips, er bringt der Mutter ständig die «Chips» Bildkarte. Einerseits ist das positiv, andererseits gibt es Situationen, wo die Mutter ihm keine Chips geben will. A. versteht es nicht und zeigt autoaggressives Verhalten. Er beisst sich, kratzt sich im Gesicht und wirft sich auf den Boden - Die HFE kann ihr nicht sofort eine Lösung anbieten - Als erstes soll die Mutter mit A. PECS machen, nur wenn die HFE anwesend ist - Die HFE muss noch ein rotes Kreuz im Kommunikationsordner einfügen, somit können die Bilder bei einem «Nein» unter dieser Folie mit dem roten Kreuz eingefügt werden - Die HFE erhofft sich bald in Zusammenarbeit mit den ABA Therapeutinnen PECS anzuwenden: Um die Mutter zu entlasten, damit A. mehr Kommunikationspartnerinnen hat, und er mehrere Stunden am Tag üben kann. Er bekommt 18 Stunden pro Woche ABA Therapie bekommt
Besonderes	- Laut der Mutter haben die ABA Therapeutinnen gut mit A. gestartet

Tabelle 16: Forschungstagebuch der vierten Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 08.06.2020	Fördereinheit 6
Thema/Ziele	Wiederholen der Phase III A

	<p>Ziel ist es in der Phase III A, dass A. lernt, das richtige Bild auszuwählen und nicht wie bisher, das Bild in die Hand der KP zu legen</p> <p>Wichtig dabei ist die Berücksichtigung der unmittelbaren verbalen Verstärkung</p> <p>Einführen der 4-Schritt Fehler Korrektur</p>
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Anwesend: HFE, Mutter, Kind, ABA Therapeutin - Einstieg mit Lied wird ausgelassen - Auswahl des Verstärkers ist wichtig - Die HFE fügt zwei neue Verstärker ein - Eine Aktivität: Schaukeln mit einem grossen Tuch - Essbare Verstärkung: Joghurt <p>Spiel: Zuordnen von Farben: In farbige Schüsseln muss A. Duplosteine farblich richtig legen</p>
Beobachtungen / Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Therapiestunde wird in Zusammenarbeit mit der ABA Therapeutin durchgeführt - Durch die Reflexion mit der Supervisorin sind einige Fehler seitens der HFE erkannt worden. Ein möglicher Grund ist, weshalb die Phase III A, nicht funktioniert hat: - Die HFE soll nicht erwarten, dass A. das richtige Bild aufnimmt und in ihre Hand legt. Sondern Ziel dieser Phase ist, dass A. das Bild erkennt - Dieses neue Verhalten wird gezeigt in dem Moment, wo A. das richtige Bild berührt - Deshalb soll die Wahl des richtigen Bildes so schnell wie möglich verstärkt werden, d.h. sobald A. das richtige Bild berührt - Das wird durch ein verbales Feedback («Ja», «Gut so», «Das ist richtig»!) gemacht. Das dient als sekundärer Verstärker und es soll verlässlich dem bekannten Verstärker (Objekt, Essware oder Aktivität) vorausgehen - Hingegen wenn A. das falsche Bild (das unerwünschte Objekt) greift, sagt die KP nichts. Sie wartet, bis A. das Bild gibt und gibt ihm dann das unerwünschte Objekt - Es soll keine verbale Korrektur wie «Nein» gemacht werden, denn es ist nicht sicher ob A. dieses im Gegensatz zur fröhlicheren Stimme beim positiven Feedback als negatives Feedback unterscheiden kann. Deshalb nichts sagen und nur handeln - Ausserdem wird das Vorgehen der 4- Schritt Fehler Korrektur angewendet - Wichtig ist bei der Fehlerkorrektur A. abzulenken - Die HFE und die ABA Therapeutin probieren es aus. - A. wird mit einer Aktivität (Schaukel im Tuch, im Anhang Seite 134) angelockt - Dann werden ihm zwei Bilder (das erwünschte und das unerwünschte) angeboten - A. nimmt das falsche (die Socke) - Die HFE gibt ihm die Socke - A. reagiert negativ - Die HFE tippt auf das richtige Bild, hält die offene Hand neben das richtige Bild, die ABA Therapeutin prompt ihn physisch - A. gibt das richtige Bild - Die HFE lobt ihn («Bravo», «Giusto»!) - A. wird abgelenkt («Mach so»: Er soll einmal auf dem Tisch klopfen) - A. führt die Aufgabe aus - Wiederholung: Die HFE lockt ihn wieder mit den beiden Objekten - A. nimmt das richtige Bild - Die HFE gibt das Tuch zum Schaukeln und lobt A. Die HFE und die ABA Therapeutinnen schaukeln A. hin und her - A. ist glücklich, lacht und freut sich sehr. Nach drei Mal hin und her schaukeln wird die Aktivität gestoppt. A. rennt zum Kommunikationsordner - Wählt das falsche Bild (Socke) - Das Ganze wird von vorne wiederholt - A. lernt langsam - Im Spiel Farbenzuordnen macht A. motiviert und konzentriert mit (Siehe Foto im Anhang auf Seite 134)
Anwendung PECS	<ul style="list-style-type: none"> - 15 Wiederholungen - Drei Mal macht er es falsch. Wird jedes Mal mit Fehlerkorrektur wiederholt.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dann fünf Mal richtig. - Zwei Mal nimmt er beide Bilder → Fehlerkorrektur - Zwei Mal wieder falsch → Fehlerkorrektur - Drei Mal richtig
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anwesenheit der ABA Therapeutin war sehr hilfreich - Es ermöglicht der HFE, im richtigen Moment mit der Therapeutin zu reflektieren und Anpassungen zu machen - Die Mutter war während der ganzen Durchführung dabei und konnte aktiv teilnehmen - A. hatte mehrere Kommunikationspartnerinnen - Für alle Beteiligten sehr anstrengend - Die Mutter merkte, auf wie viele Details geachtet werden muss und wie schnell ungewollte Fehler passieren - A. hatte meistens Freude. Das Schaukeln im Tuch ist ein grosser Verstärker - Die Phase III A wird nach drei erfolgreiche Bildübergaben bewusst unterbrochen, um im Positiven zu enden - Das Spiel, des Farbenzuordnen s hat A. gern gelöst - A. zeigt sich allgemein zufrieden
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> - Da A. mit dem Toiletten-Training begonnen hat, gibt es jede 15 min. eine Toiletten Pause - A. bekommt grosse Verstärkung (soziale Verstärkung und Gummibärli) jedes Mal, wenn er in der Toilette Wasser löst - A. hat Spass daran - Die Mutter berichtet, dass A. am Sonntag zwei Mal «Pipi» gesagt hat - Neu: Wenn A. die Seifenblasen will, bläst er mit dem Mund - Die Mutter ist sehr erfreut über die Antonios Fortschritte

Tabelle 17: Forschungstagebuch zur sechsten Fördereinheit

6 Ergebnisse und Evaluation

Im folgenden Kapitel werden die verwendeten Methoden, welche zur Dokumentation und zur Überprüfung der Ziele verwendet worden sind, evaluiert. Um eine Veränderung nach der Durchführung der Förderintervention zu ermitteln, wurden drei Erfassungen zum Stand der Kommunikationsfähigkeiten auf Ebene des Kindes durchgeführt: Eine Erfassung anhand der Diagnosebögen von Boenisch und Sachse (vgl. Boenisch & Sachse, 2013), eine zur Sprachentwicklung & Literacy anhand der Kuno-Beller-Entwicklungstabelle 0-9 (vgl. Beller, 2016) und eine zur Erfassung des Kommunikationsverhalten (vgl. Burger: in Kuhn & Schneider, 2009). Abschliessend werden die Ergebnisse der ersten drei PECS Phasen aus der vorliegenden Arbeit erfasst und evaluiert.

6.1 Entwicklungserfassung anhand der Diagnosebögen von Boenisch & Sachse

Mit der Entwicklungserfassung anhand der Diagnosebögen von Boenisch und Sachse sollte festgestellt werden, ob Antonio einerseits in seinen Kommunikationsfähigkeiten und Kommunikationsfunktionen und andererseits in den sprachlichen und kommunikativen Aspekte Fortschritte dank der Einführung von PECS erzielen konnte.

Nach der Durchführung der Intervention konnten die Diagnosebögen analysiert und ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Antonio von der Intervention profitieren und im Bereich der Kommunikationsfähigkeiten Fortschritte erzielen konnte. Die Auswertung der Diagnosebögen zeigt, dass Antonio sich in 18 Items verbessern konnte. Nach der Durchführung der Intervention in den Kommunikationsfunktionen konnten beispielsweise die Fragen: « Kann die Person: auf sich aufmerksam machen » und « nichtelektronische Kommunikationsformen nutzen » mit « Ja » beantwortet werden. Die Ergebnisse aus dem Vergleich der beiden Erfassungen sind in Tabelle 18 zusammenfassend dargestellt.

Diagnosebögen Bereich: Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten		
Item	Erste Erfassung: Mai 2020	Zweite Erfassung Juni 2020
Nutzt die körpereigene Kommunikationsformen? (Gestik, Mimik, Blickbewegungen, Gebärden, Laute, Lautsprache). Wenn ja, welche?	z. Teil <i>Gestik: berührt seinen Bauch, wenn er Hunger hat.</i> <i>Laute: Njam, Njam; schreit, wenn wütend.</i> <i>Lacht, wenn glücklich.</i>	Ja <i>Gestik: berührt seinen Bauch, wenn er Hunger hat, zeigt, wenn er auf Toilette muss.</i> <i>Laute: Njam, Njam</i> <i>Lautsprache: Pipi</i>
Nutzt A. nichtelektronische Kommunikationshilfe? (Kommunikationstafeln/ -bücher, Symbole/-systeme etc.) Wenn ja, welche?	Nein	Ja <i>Bilder aus dem PECS Ordner</i>
Kann A. mit seinen gegenwertigen Fähigkeiten / seinem Kommunikationssystem effektiv kommunizieren?	Nein	z. Teil
Kann A. in nicht eindeutigen Kommunikationssituationen auf alternative Kommunikationsformen ausweichen?	Nein	z. Teil

Diagnosebögen Bereich: Kommunikationsfunktionen: Kann die Person...		
Item	Mai 2020	Juni 2020
auf sich aufmerksam machen?	z. Teil	Ja <i>Er hält das Gesicht seiner Mutter fest und schaut ihr intensiv in den Augen</i>
Objekte / Personen benennen?	Nein	z. Teil
aus zwei angebotenen Gegenständen auswählen?	z. Teil	Ja
einen nicht sichtbaren Gegenstand / Person fordern?	Nein	z. Teil
aus zwei Handlungen auswählen?	Nein	z. Teil
Bedürfnisse des Alltags ausdrücken?	Nein	z. Teil
Diagnosebögen Bereich: Sprachliche und kommunikative Aspekte		
Item	Mai 2020	Juni 2020
Nimmt A. seine Umgebung und/ oder Personen wahr?	z. Teil	Ja
Hat A. Interesse an anderen? <i>Wie zeigt er das?</i>	z. Teil	Ja <i>Er kommt mir entgegen und will aufgenommen werden</i>
Kann A. die Aufmerksamkeit auf sich lenken? <i>Wenn ja, wie?</i>	z. Teil <i>Weint, schreit oder stellt etwas an, zieht BP an die Hand</i>	Ja <i>zieht die BP an die Hand, holt ein Bild vom Kommunikationsordner, benützt Laute</i>
Kann A. Blickkontakt herstellen?	z. Teil	Ja
Drückt A. Protest u. Widerspruch aus? <i>Wenn ja, wie?</i>	z. Teil <i>Schreit, weint, rennt, schlägt seinen Kopf auf den Boden</i>	Ja <i>Schreit, weint, rennt, holt ein Bild vom Kommunikationsordner</i>
Initiiert A. gemeinsames Handeln oder Kontakt? <i>Wenn ja, wie?</i>	z. Teil <i>kommt auf den Schoss</i>	Ja <i>kommt auf den Schoss Holt ein Spiel oder gibt der BP ein Bild aus dem K. Ordner</i>
Kann A. Wünsche zum Ausdruck bringen? <i>Wenn ja, wie?</i>	Nein	Ja <i>Holt Bild oder Gegenstand</i>
Nutzt A. alternative Strategien, wenn er nicht verstanden wird?	z. T.	Ja <i>Nimmt Bild</i>

Tabella 18: Entwicklungserfassung anhand der Ausschnitte von Diagnosebögen aus Boenisch und Sachse, Diagnostik und Beratung in der UK, von Loeper Literaturverlag 2007

Die Auswertung der Daten zeigt, dass Antonio bei der ersten Erfassung kaum Kommunikationsfähigkeiten hatte (dreimal «Nein» und einmal «zum Teil») und dass sich (mit zweimal «Ja» und zweimal «zum Teil») seine Kommunikationsfähigkeiten bei der zweiten Erfassung verbessert haben. Auch sein Umgang mit Kommunikationsfunktionen hat sich verändert. Bei der ersten Erfassung war es Antonio nur zum Teil möglich, aus zwei angebotenen Gegenständen auszuwählen, hingegen bei der zweiten Erfassung war es ihm möglich, aus zwei angebotenen Gegenständen auszuwählen.

In den sprachlichen und kommunikativen Aspekten zeigt sich, dass Antonio in der ersten Erfassung nur zum Teil Blickkontakt erstellen konnte, sowie nur zum Teil gemeinsames Handeln oder Kontakt initiieren konnte (zweimal «zum Teil»), hingegen in der zweiten Erfassung waren beide kommunikative Aspekte möglich (zweimal «Ja»).

6.2 Erfassung der Sprachentwicklung und Literacy anhand der Kuno Beller Entwicklungstabelle 0-9

Wie schon erwähnt, wurde als zweite Erfassungsmethode die Kuno Beller-Entwicklungstabelle 0-9 eingesetzt (vgl. Beller, 2016). Für die Bewertung der einzelnen Items wurden Beobachtungen aus der Förderereinheit der HFE herbeigezogen, ausserdem wurde Antonios Mutter nach ihrer Einschätzung gefragt. Vergleicht man die Auswertung der Entwicklungstabelle vor und nach der Intervention, kommt man zur Erkenntnis, dass Antonio Fortschritte im Bereich der Sprache & Literacy machen konnte. Anhand der Entwicklungstabelle wird ein Entwicklungsdurchschnitt berechnet. Dieser Entwicklungsschritt führte bei der ersten Durchführung zum Faktor 3.13. Dabei wurde die Basis der Entwicklung bei 2 und die Decke der Entwicklung bei 5 festgelegt. Die Basis der Entwicklung entspricht der Phase, in der das Kind über die vollen Kompetenzen verfügt. Die Decke der Entwicklung entspricht der Phase, in der das Kind noch über keine Kompetenzen verfügt. Das Feststellen der Basis und der Decke der Entwicklung zeigt auf, in welcher Spannbreite sich die Sprache & Literacy eines Kindes bewegt (vgl. Beller, 2016).

Bei der zweiten Erfassung konnte Antonio mit dem Faktor von 3.58 einen leichten höheren Entwicklungsdurchschnitt erzielen. Dabei erweiterte sich die Spannbreite der Entwicklung nicht, aber die Basis der Entwicklung ist um eine Phase gestiegen, was bedeutet, dass Antonio seine Basis-Kompetenzen in der Sprachentwicklung festigen konnte, wie in Abbildung 6 ersichtlich ist.

Abbildung 6: Phasen der Entwicklung nach Kuno Beller

Auf die Reflexion und Kontextualisierung dieser Ergebnisse wird im nächsten Kapitel näher eingegangen, hier soll erstmals Folgendes festgehalten werden: Dass sich in der Sprachentwicklung zwischen

den beiden Erfassungen nur eine leichte Verbesserung zeigt, ist dadurch erklärbar, dass die Förderintervention zweimal wöchentlich stattfand. Deshalb war die Zeitspanne zwischen der ersten und der zweiten Erfassung auf einen Monat beschränkt. In diesem kurzen Zeitrahmen haben sich die kommunikativen Fähigkeiten von Antonio gefestigt, aber nicht weiterentwickelt. Ausserdem zeigen sich die Erfassungsmöglichkeiten zu wenig differenziert. Man müsste auf die einzelnen Aspekte genauer eingehen können. Betrachtet man die Items genauer, sind, wie schon erwähnt, leichte Verbesserungen erkennbar. Diese Kompetenzen wurden während der Intervention gefördert. In der Auflistung in Tabelle 19 sind diejenigen Items und Kompetenzen blau markiert, die in der Fördereinheit behandelt wurden.

Beller-Entwicklungstabelle, Phasen und Items	1. Erfassung	2. Erfassung
Phase 3, Item 1: "Plappert" andere Kinder an	Tut es teilweise	Tut es
Phase 3, Item 5: Folgt nach Blickkontakt dem Blick der Bezugsperson zu einem Objekt	Tut es teilweise	Tut es
Phase 4, Item 2: Versucht, einzelne Worte oder Ausdrücke nachzuzahlen	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 4, Item 3: Vokalisiert gezielt um sich bemerkbar zu machen und Kontakt herzustellen	Tut es teilweise	Tut es
Phase 4, Item 4: Reagiert auf einfache Anweisungen, die mit Gesten begleitet werden	Tut es teilweise	Tut es

Tabelle 19: Beller-Entwicklungstabelle

6.3 Erfassung des Kommunikationsverhaltens

Werden die erste und die zweite Erfassung des Fragebogens zur Kommunikationsfähigkeit (vgl. Burger: in Kuhn & Schneider, 2009) verglichen, ist ersichtlich, dass Antonio sich in den folgenden Items verbessern konnte. Wie aus der untenstehende Grafik (Abbildung 7) ersichtlich ist, konnte Antonio beim Item «unartikulierte Lautäusserungen» die Zahl von 19 auf 15 reduzieren. Mit unartikulierten Lautäusserungen sind beispielsweise Geräusche und Töne gemeint, die im Hals und Mundbereich gebildet werden (z.B. gurgelnde, gurrende, schmatzende, jauchzende, schnalzende Laute). Diese Laute haben keine kommunikativen Funktionen. Im Alltag wurde jedoch ersichtlich, dass Antonio Laute wie «blu blu» im zufriedenen Zustand vermehrt benutzte sowie «a, a», wenn er Wasser «Acqua» oder Öffnen «Apri» mitteilen wollte. Daher haben diese Laute im Alltag eine kommunikative Funktion erhalten.

Abbildung 7: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch unartikulierte Lautäusserungen

Ein weiteres Item, in dem Antonio Fortschritte erzielen konnte, ist «Führen mit der Hand» (Abbildung 8). Wie aus der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist, hat sich die Zahl von 12 auf 13 erhöht. Im Alltag zeigte sich dies, indem er die Hand seiner Bezugsperson öfters nahm, um sie zu einer gewünschten Tätigkeit oder zu einem gewünschten Objekt zu führen. Auch hier ist eine kommunikative Funktion zu erkennen.

In der darauf folgenden Grafik ist auch das Item «Blickverhalten» (Abbildung 9) zu erkennen. Hier ist die Zahl von 0 auf 7 gestiegen, Antonio hat nach der Förderintervention im Alltag häufiger Blickkontakt mit einem Gegenstand oder einer Person aufgenommen. So zeigte er Blickkontakt beim «Unterbleiben einer vertrauten und gewohnten Handlung» oder bei Gefühlen wie «Freude», «Wohlbefinden», wie beim «Wunsch einen bestimmten Nahrungsmittel oder Gegenstand zu bekommen».

Abbildung 8: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch Führung mit der Hand

Abbildung 9: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch Blickverhalten

Die letzte Grafik zeigt das Item «weiteres Verhalten» (Abbildung 10). Hier hat sich die Zahl von 20 auf 22 erhöht. Mit «weiteres Verhalten» sind beispielsweise lachen, kichern, wütend oder aggressiv sein gegen sich oder andere gemeint, aber auch das Verwenden von alternativen Kommunikationsformen wie Bilder, Bildsymbole, Fotos, Gebärde oder elektronische Hilfen. Antonio zeigt nach der Förderintervention, dass er im Alltag immer wieder die Bilder und Bildsymbole vom Kommunikationsordner einsetzt. Um «Erwachsene zum Handeln aufzufordern», benützt Antonio z.B. das Bild vom «Trampolin» oder von der «Schaukel». Auch wenn er sich den «Zugang zu Nahrung und Gegenständen ermöglichen will», benützt er das Bild von «Chips», «Jogurt», sowie «Seifenblasen». Antonios Kommunikationsverhalten hat sich insofern verbessert, da er bei der zweiten Erfassung nach der Förderintervention mit der PECS

Methode ein Mittel zum Kommunizieren gefunden hat. Wie bei Bellers Entwicklungstabelle ist auch bei diesem Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit eine zu wenig differenzierte Erfassung möglich. Die einzelnen Aspekte müssten genauer betrachtet werden, um wissenschaftliche relevante Daten zu erfassen.

Abbildung 10: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch weiteres Verhalten

6.4 Erfassung der ersten drei PECS Phasen

Aus der Abbildung 11 sind die PECS Phasen ersichtlich, die Antonio während den acht Fördereinheiten erreichen konnte. Bei der ersten Fördereinheit (Phase I) konnte Antonio keine korrekte Bildübergabe machen. Auf 20 Proben wurden 12 mit physischer Prompt (Hilfe) unterstützt und 8 ohne physischer Prompt. Dabei fiel die Bildkarte aber auf den Boden, daher erreichte er einen Wert von 0%. In der Fördereinheit 2 erreichte Antonio in der Phase 1, 63,7 % korrekte Antworten. In der dritten Fördereinheit waren 79,9% der Antworten der Phase 1 korrekt. In der vierten Fördereinheit waren es 82,3% der Antworten in der Phase 2. In der fünften 95,5 % der Antworten in der Phase 2 korrekt. In der sechsten Fördereinheit wurde die Phase 3 eingeführt und der Prozentsatz der richtigen Antworten fiel auf 51,8%, um dann in der siebten und achten Fördereinheit auf 100 % zu steigen. Daher kann festgehalten werden, dass Antonio die ersten drei Phasen der PECS Methode sicher erreicht hat. Auf dieser Basis kann die Phase 4 angegangen werden, da die Voraussetzung, die ersten drei Phasen korrekt ausführen zu können, gegeben ist. Die vierte Phase wird allerdings ausserhalb der Förderinterventionen dieser Masterarbeit stattfinden.

Abbildung 11: Erfassung der korrekten Antworten mit PECS in den Phasen 1-3

7 Reflexion der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse aus der Erfassung der Kommunikationsfähigkeiten vorgestellt worden sind, können nun die in der Planungsphase dieses Projektes gesetzten Förderziele, sowie die angewandten Methoden reflektiert werden. Abschliessend werden die zwei Fragestellungen aus Kapitel 2.8, siehe Seite 22, beantwortet.

7.1 Überprüfung der Ziele

In diesem Unterkapitel soll festgestellt werden, ob alle am Förderprozess Beteiligten (auf Ebene des Kindes, der Mutter und der HFE) die Ziele erreichen konnten.

7.1.1 Ziele Ebene Kindes

Für Antonio wurde das Richtziel definiert: Antonio kommuniziert mittels PECS. Die Intervention war auf die Umsetzung der ersten vier Phasen der PECS Methode ausgerichtet. Grundsätzlich werden die Phasen der PECS Methode nacheinander aufgebaut. Um mit der nächsten Phase zu beginnen, muss die vorherige womöglich fehlerfrei gelungen sein. Erst dann ist die Phase gefestigt, und die folgende Phase kann unterrichtet werden. Auf dieser Basis wurde das Richtziel in vier Teilziele aufgeteilt, wie in Tabelle 20 ersichtlich wird.

Ziel: Antonio kommuniziert mittels PECS			
Antonio fragt mittels einer Bildkarte nach dem beliebigen Gegenstand.	Erhöhung der Spontaneität: Die Räumliche Distanz wird eingeführt. Antonio kann zum Ordner gehen, das Bild von der Kommunikationstafel nehmen und dem Kommunikationspartner bringen.	Antonio kann aus einer Anzahl Bildkarten ganz gezielt eine ausgeben und damit den gewünschten Gegenstand einfordern.	Antonio kann eine Satzstruktur bilden. Eine Satzstruktur mit dem Satzstreifen wird angestrebt.

Tabelle 20: Ziele Ebene Kind

In den Fotos sieht man Antonios Kommunikationsordner (siehe Abbildung 12) und eine Auswahl der Bildkarten aus den PECS Phasen III A und B (siehe Abbildung 12). Antonio hat nach der Durchführung der Intervention sein Kommunikationsverhalten während der Fördereinheit verändert. Er hat das Prinzip des Bildaustausches verstanden und hat gelernt, sich mit Bildkarten an seine Bezugsperson zu richten, um das beliebte Objekt zu bekommen. Er konnte seinen Kommunikationsordner im Raum finden, um das Bild zu entnehmen und es der Kommunikationspartnerin zu bringen. Die ersten zwei

Abbildung 12: Antonios Kommunikationsordner

Ziele können als **erreicht** betrachtet werden, denn Antonio konnte sein Kommunikationsverhalten verbessern.

Abbildung 13: eine Auswahl der Bildkarten aus den PECS Phasen III A und B

Um einen beliebten Gegenstand zu bekommen oder eine beliebte Aktivität durchzuführen, war er nicht mehr nur auf das «Führen mit der Hand» oder auf Problemverhalten wie Schreien, Weinen oder seinen Kopf auf den Boden schlagen angewiesen. Er wirkte allgemein ruhiger und zufriedener, da er schneller und gezielter zu seinem Wunsch kam. Um das dritte Teilziel zu beurteilen, dienen die Informationen aus den Diagnosebögen Bönisch und Sachse (Tabelle 18, Seite 58) und aus dem Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit (siehe Grafiken in Abbildung 7-10, Seite 60-62). Ebenfalls werden die Grafik zur Erfassung der korrekten Antworten mit PECS in den Phasen 1-3 (Abbildung 11, Seite 62) und die Fotos der Bilderkarten vom PECS Ordner (siehe Abbildung 13 oben) mit einbezogen. Wie aus den vorgestellten Erfassungen zu entnehmen ist, konnte Antonio aus einer Anzahl von Bildkarten ganz gezielt eine aussuchen und damit den gewünschten Gegenstand einfordern. Wenn vor der Intervention Antonio nur durch Schreien, Weinen, Hand führen, oder autoaggressives Verhalten in Kommunikation trat, zeigten die Erfassungen im Forschungstagebuch vom 15. Juni, dass Antonio durch PECS neue Kommunikationsfähigkeiten erworben hat. Die neuen Kommunikationsfähigkeiten, die Antonio durch die Anwendung von PECS erreichen konnte, ermöglichten ihm, seinen Bezugspersonen mitzuteilen, ob er z. B. lieber Seifenblasen statt einer Socke, Joghurt oder Schuhe, sowie lieber Trampolin als Schaukel hatte. An dieser Stelle soll jedoch festgehalten werden, dass er diese Kompetenzen in den Alltag allerdings nicht vollständig übertragen konnte, da seine Mutter ihm den Zugang zum Kommunikationsordner nicht immer ermöglichen konnte. Aufgrund der familiären Situation, alleinerziehend mit drei Kindern, war für die Mutter die Umsetzung von PECS im Alltag erschwert.

Alle drei Teilziele sind daher während der strukturierten Fördereinheit als **erreicht**, hingegen im Alltag ist das dritte Ziel als **nicht erreicht** zu betrachten. Dies ist auch aus der Erfassung der Beller-Entwicklungstabelle ersichtlich, Antonio konnte nur eine leichte Verbesserung in seiner Sprachentwicklung erzielen. Das vierte Teilziel, Antonio kann eine Satzstruktur bilden, wurde während den acht Fördereinheiten **nicht erreicht**. Um die ersten drei Teilziele im strukturierten Fördersetting zu erreichen, brauchte Antonio mehr Zeit als erwartet, daher konnte die vierte Phase in der geplanten Zeit nicht mehr angegangen werden.

7.1.2 Ziele Ebene Mutter

Auf Ebene der Mutter wurde ebenfalls ein Richtziel festgelegt: Die Mutter beteiligt sich aktiv bei der Einführung von PECS. Dieser Richtziel wurde wiederum in zwei Teilziele aufgeteilt, die in Tabelle 21 nochmals zusammengetragen werden.

Ziel: Die Mutter beteiligt sich aktiv bei der Einführung von PECS	
Die Mutter nimmt Inputs der HFE auf.	Die Mutter benützt PECS auch im Alltag.

Tabelle 21: Ziele Ebene Mutter

Betrachtet man die Teilziele in der Tabelle und vergleicht man diese mit den Erkenntnissen aus dem Forschungstagebuch, wird ersichtlich, dass Antonios Mutter das erste Teilziel erreichen konnte, hingegen das zweite Teilziel nicht erreicht hat. Die Mutter hat sich, bevor die acht Fördereinheiten starteten, aktiv mit der Gestaltung vom Kommunikationsordner auseinandergesetzt. Sie hat die Bilder für den Kommunikationsordner geschnitten und mit Klettverband beklebt. Ausserdem nahm die Mutter an allen Fördereinheiten aktiv teil, sie konnte sowohl die Rolle der Helferin wie die Rolle der Kommunikationspartnerin einnehmen. Sie hat Antonio als Schatten im Austausch unterstützt (ohne mit ihm in sozialen Kontakt zu treten) und konnte sich auch zurücknehmen, sobald Antonio den Austausch selbständig durchführen konnte. Als Kommunikationspartnerin konnte sie warten, bis Antonio ihr das Bild reichte, sie übergab ihm den beliebten Gegenstand innerhalb von zwei Sekunden. und benannte den Gegenstand. Das zweite Teilziel konnte sie, wie schon erwähnt, nicht umsetzen. Im Alltag war es für die Mutter sehr schwierig, den PECS Ordner effizient einzusetzen, denn Antonios kleiner Bruder zeigte auch Interesse am Ordner, nahm die Bilder spielerisch immer wieder vom Ordner weg, und somit gingen diese vermehrt verloren. Antonio begann dann auch die Bilder als Spiel vom Ordner wegzunehmen, ohne kommunizieren zu wollen. Deshalb einigten sich die Mutter und die HFE, nur während den Fördereinheiten mit PECS zu arbeiten. Da sich die wöchentlichen Therapiestunden ab Juni aufgrund der intensiven ABA Therapie auf 20 Stunden erhöhten, war diese Lösung vertretbar.

7.1.3 Ziele Ebene HFE

Ebenfalls am Förderprozess beteiligt war die HFE, für sie wurden im Planungsteil auch Ziele festgelegt, und zwar ein Richtziel und zwei Teilziele, die in Tabelle 22 aufgelistet sind.

Ziel: Die HFE kann basierend auf den theoretischen Grundlagen des PECS die ersten vier Phase in der Praxis umsetzen und anwenden	
Die HFE kennt die ersten vier Phase von PECS und kann diese in der Praxis anwenden.	Die HFE erarbeitet die ersten notwendigen praktischen Schritte des PECS, um Antonio in der Kommunikation zu unterstützen.

Tabelle 22: Ziele Ebene HFE

Aufgrund des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit konnte sich die HFE in die Thematik des Autismus Spektrum vertiefen. Die Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion bei Kindern im

Autismus Spektrum werden in der Literatur als eine der besonders erkennbaren Entwicklungsabweichungen genannt. Die PECS Methode erwies sich als das erfolgreichste System, um autistische Kinder in ihren Kommunikationsverhalten zu fördern. Anhand der theoretischen Grundlagen, die sich die HFE erarbeitet hat, konnten die Basiselemente der entwickelten Förderintervention festgelegt werden. Die Förderintervention wurde dadurch theoretisch verankert entsprechend dem Trainingshandbuch der PECS Methode auch praktisch umgesetzt und angewendet. Das erste an die HFE gestellte Ziel kann daher als **erreicht** betrachtet werden. Des Weiteren musste die HFE Förderinterventionen gestalten, um das Kommunikations- und Interaktionsverhalten von Antonio verbessern zu können. Die Fördereinheiten konzentrierten sich vor allem auf die Förderung der Kommunikation und Interaktion, basierend auf die PECS Methode. Ein Kommunikationsordner mit rund 200 Bildern wurde für Antonio vorbereitet. Die Bilder wurden passend zu Antonios Alltagsbedürfnissen hergestellt. Ein wichtiger Indikator dafür waren die Verstärker, die Antonio zur Kommunikation motivierten. Dank diesen Verstärkern und den passenden Bilder konnten die Fördereinheiten basierend auf die Phasen von PECS aufgebaut werden. Da die erste Durchführung der Intervention in der Lage war, mit dem Kind und der Mutter die vierte Phase zu erreichen, setzte sich die HFE auch bei der zweiten Durchführung dieses Ziel. Anders als bei der ersten Intervention zeigte sich bei der zweiten Ausführung, dass das Kind mehr Zeit brauchte, um sich die Schritte der ersten drei Phasen anzueignen. Wie schon erwähnt konnte daher die vierte Phase innerhalb der acht Förderinterventionen nicht erreicht werden. Nichtsdestotrotz kann das zweite Teilziel trotzdem als **erreicht** beurteilt werden, da es der HFE gelang, PECS bei Kind und Mutter bis zur Phase drei einzuführen und einen persönlicher Kommunikationsordner für Antonio herzustellen. Antonio lernte im strukturierten Fördersetting zuerst mit der HFE und der Mutter mittels PECS zu kommunizieren und zu interagieren, gegen Ende der Förderintervention wurde dies auch mit den ABA Therapeutinnen möglich.

7.2 Reflexion der Methoden

In der vorliegenden Arbeit beruhen die angewendeten Methoden der Zielüberprüfung nebst Beobachtungen, die im Forschungstagebuch festgehalten wurden, auch auf zwei Befragungen der Mutter anhand Bellers Entwicklungstabelle (2016) und den Diagnosebögen Bönisch / Sachse (2007). Weiterhin wurde ein Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit, der vor und nach der Durchführung der Intervention von der HFE beantwortet wurde, mit einbezogen. Neben diesen drei Erfassungsmethoden wurde, wie oben mehrmals erwähnt, PECS als Fördertraining eingesetzt. Nun werden die eingesetzten Methoden reflektiert.

7.2.1 Das Forschungstagebuch

Als Dokumentationsmethode wurde das Forschungstagebuch ausgewählt. Hier wurden vor allem die laufende Anpassung und Reflexion des Förderprozess festgehalten, was sich als ein wichtiger Faktor zur Zielerreichung erwies. Die Intervention wurde somit laufend an die Bedürfnisse von Antonio und seiner Familie angepasst und demzufolge auch gut rezipiert. Als Nachteil dieses Vorgehen zeigte sich die Schwierigkeit, während der intensiven Fördersequenz mit Antonio, Notizen zu machen, da es störend wirkte und zugleich durch die aktive Rolle der Verfasserin praktisch unmöglich war. Aus diesem

Grund verfasste die HFE nach jeder Fördersequenz die Notizen im Forschungstagebuch. Das Erfassen der Dokumentation und Reflexion haben sich als sehr zeitintensiv herausgestellt. Diese Methode im beruflichen Alltag einer HFE so minutiös umzusetzen, könnte einige Schwierigkeiten mit sich bringen, vor allem deshalb, weil die HFE je nach Tagesprogramm von einem Hausbesuch zum nächsten eilen muss und häufig nur abends Zeit für Dokumentation und Reflexion hat. Damit die wichtigsten Punkte nicht in Vergessenheit gerieten, plante die Verfasserin im Auto ein paar Minuten ein, bevor sie zum nächsten Termin fuhr, um Stichwörter zu der Fördereinheit aufzuschreiben. Diese erwiesen sich als hilfreich beim Schreiben des Forschungstagebuchs.

7.2.2 Die Befragungen der Mutter

Durch die Wiederholung der Befragungen der Mutter wurde es möglich, die Entwicklung im Kommunikationsverhalten von Antonio festzuhalten und zu dokumentieren. In dieser zweiten Durchführung hat die Verfasserin die beiden Mittel (Bellers Entwicklungstabelle sowie die Diagnosebögen Bönnisch/Sachse) verwendet, die sich bei der ersten Durchführung sehr bewährt haben. Beide wurden wieder an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt. Bei der zweiten Durchführung empfand die Verfasserin als Nachteil, dass sie in einem zu kurzen Abstand wiederholt wurden. Die Intervention fand nämlich an zwei Tagen pro Woche statt, daher war sie nach einem Monat beendet. In einer derart kurzen Zeit ist es schwierig, eine eindeutige Entwicklung in der Kommunikation festzustellen, vor allem bei einem Kind, das wie Antonio, vom Autismus stark betroffen ist. Ausserdem empfand die Verfasserin, dass diese Erfassungsinstrumente zu wenig detailliert und sensibel seien, um die Fortschritte, die Antonio während dieser kurzen Zeit erreichen konnte, wahrzunehmen. In der Regel benützt eine HFE diese Instrumente zur Erfassung der Entwicklung eines Kindes mit einem Abstand von sechs Monaten bis einem Jahr, daher sind die Fortschritte viel besser erkennbar. Innerhalb eines Monats ist es auch bei Kindern, die eine normale Entwicklung durchlaufen, nicht möglich, sehr grosse Fortschritte zu erkennen.

Wie bei der ersten Durchführung konnten beide Methoden gut während den Gesprächen mit der Mutter angewendet werden. Die Sprachbarriere der Mutter empfand die Verfasserin in dieser Durchführung nicht mehr als grossen Nachteil. Die fachspezifisch formulierten Fragen konnten auf einer für die Mutter einfachen und verständlichen Sprache seitens der HFE übersetzt werden, was der Mutter ein gutes Verständnis ermöglichte. Durch die Erfahrung aus der ersten Durchführung fühlte sich die HFE routinierter, daher fand sie sich mit beiden ausführlichen Instrumenten schneller zurecht und konnte sich auf den Entwicklungsbereich einschränken und konzentrieren, der für ihre Arbeit ausschlaggebend war.

Bezüglich des Fragebogens zum Stand der Kommunikationsfähigkeit kann festgehalten werden, dass es ein nützliches Instrument ist, um zu erfahren, dass alternative Kommunikationsformen notwendig sind. Dieses Formular gibt aber eine zu ungenaue Beschreibung der Kommunikationsformen, die vom Kind angewendet werden. Deshalb ist die Wiederholung des Fragebogens nach einem Monat nicht so ausschlaggebend gewesen wie erhofft. Die Handhabung des Fragebogens war für die Verfasserin jedoch einfach und gut verständlich.

7.2.3 PECS

Auf der Ebene der Förderung kann festgehalten werden, dass sich PECS als Fördermethode bewährt hat, obwohl mehr Zeit notwendig gewesen wäre, damit die Phase 4 hätte erreicht werden können. Der Inhalt wie auch der Aufbau der acht Fördereinheiten haben eine hohe Teilnahmebereitschaft von Antonio und seiner Mutter benötigt, dies wirkte sich positiv während der Fördereinheit aus. Als besonders positiv bei dieser Methode ist, dass PECS von der Motivation des Kindes ausgeht. Hilfreich empfand die Verfasserin auch, dass die Kommunikation Schritt für Schritt eingeübt wurde. Die Bildkarte ermöglicht eine klare und verständliche Kommunikation auch für Aussenstehende. PECS hat Antonio motiviert, sich im Rahmen der Fördereinheit mit seinen Bezugspersonen eine verständliche Kommunikationsform anzueignen. Ausserdem hat er in der Interaktion eindeutig mehr Blickkontakt eingesetzt.

Ein weiterer Vorteil dieses Programms ist, dass es ökonomisch ist. Es kann einfach durchgeführt werden und es ist nicht besonders teuer. Die Kosten für das Material (Symbole, Fotos, Laminiergerät, Plastikfolien, Klettband und Kommunikationsordner) sind gering, und da die Verfasserin aus der ersten Durchführung das Programm Metacom schon besass, fielen auch diese Kosten weg. Anhand der Erfahrungen, welche die Verfasserin während der ersten Durchführung sammeln konnte, wurde sie schneller und effizienter bei der Erstellung der Bildkarten. Sie konnte die Zusammenarbeit mit der Mutter besser planen und organisieren. Der Lockdown ermöglichte ausserdem die Vorbereitung der Bildkarten schon vor der Umsetzung der Fördereinheiten, was für die Mutter und vor allem für die HFE sich als hilfreich und entlastend erwies. Obwohl die Verfasserin während der Förderintervention noch einige Bildkarten vergrössern musste, war der Aufwand nicht zu gross. Für die HFE war es wichtig, die Mutter als aktive Partnerin zur Gestaltung der Bildkarten zu gewinnen, erstens um ihr eine erste Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Kommunikationsordner bzw. einen Bezug zu den Bildern zu ermöglichen und ihr den Umgang damit zu erleichtern. Zweitens um ihr die Arbeit, welche hinter dem Kommunikationsordner steckt, bewusst zu machen. Dies erwies sich als positiv, da die Mutter sich besonders Mühe gab, die Bildkarten nicht zu verlieren und sorgfältig mit dem Material umzugehen.

Die positive Beurteilung der Methoden ist allgemein auf die Tatsache zurückzuführen, dass bei der Entwicklung der Förderintervention auf Vor- und Nachteile der ersten Durchführung der Intervention geachtet wurde. Die Fehler der ersten Durchführung konnten somit vermieden werden, sodass eine höhere Methodensicherheit erlangt werden konnte.

7.3 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der bis anhin vorgestellten Ergebnisse ist es an dieser Stelle möglich, die zu Beginn dieser Masterarbeit gestellten Fragen zu beantworten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Förderintervention entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollten zur Beantwortung der folgenden Fragestellung führen: **Wie kann die Kommunikation bei einem Kind mit frühkindlichem Autismus in der HFE gefördert werden?**

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus konnte die Verfasserin die Notwendigkeit und die Wichtigkeit erklären, warum Kinder im Autismus-Spektrum, eine alternative Kommunikationsform brauchen. Aus der Theorie wurde ersichtlich, dass sich PECS als die vor allem für Kinder im Autismus-Spektrum geeignetste Methode zur Förderung der Kommunikation und Interaktion erwies. Die

erarbeiteten vier Phasen der PECS Methode aus dem Trainingshandbuch von Frost und Bondi (2011) können für die heilpädagogischen Früherzieherin eine Grundlage darstellen, um zu wissen, wie sie die Kommunikation und Interaktion bei einem Kind im Autismus-Spektrum initiieren und fördern können. Die ersten vier Phasen der PECS Methode stellten den Inhalt der Förderung in der entwickelten Intervention dar. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Kommunikation und Interaktion eines Kindes mit frühkindlichen Autismus im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung zu fördern. Die entwickelte Intervention aus acht Fördereinheiten konnte Antonio in seinem kommunikativen Verhalten unterstützen. Die erzielten Fortschritte wurden allerdings vor allem während der Fördereinheiten erreicht. Im Alltag wurde es nicht möglich diese Methode vollumfänglich umzusetzen, da es der Mutter an den notwendigen Ressourcen fehlte, um dieses intensive Training durchzuführen. Der Erfolg dieser Methode beruht auf einer konsequenten und intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern, da Kommunikation in jeder Alltagssituation geschieht und hier die besten Voraussetzungen gegeben sind, um zu üben. Antonios Mutter hatte zwar eine grosse Motivation, dies umzusetzen, die Bedingungen im Alltag erwiesen sich jedoch nicht als förderlich. Dennoch konnte die Verfasserin, in enger Zusammenarbeit mit der Mutter, Antonio während der Fördereinheiten in seiner Kommunikation unterstützen, indem kommunikative Situationen durchs Anbieten von Verstärkern geschaffen wurden. Durch die strukturierten Fördersequenzen und die Unterstützung der Kommunikationspartnerin und der Helferin erlebte Antonio, wie er gezielt, erfolgreich und effizient zum begehrten Gegenstand kommen konnte. Die Effizienz dieser Methode zeigt sich umso mehr, wenn das Kind in seinem Alltag so oft wie möglich üben kann, durch die unmittelbare Verstärkung seines Verhaltens entwickelt sich ein Konditionierungseffekt.

Die zweite Frage, mit der sich die Verfasserin im Rahmen vorliegender Masterarbeit auseinandergesetzt hat, betrifft das Verhalten von Antonio und zielte darauf ab herauszufinden, **inwiefern kann, dank der Einführung von PECS, eine Reduktion von Problemverhalten bei Antonio beobachtet werden.**

Wie bei der ersten Fragestellung stützte sich die Beantwortung dieser Frage auf die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und der Analyse Antonios kommunikativer Kompetenzen und des Kommunikationsverhaltens. In der Literatur wurde darauf hingewiesen, dass Menschen, die ständig in ihrer Kommunikation fremdbestimmt oder missverstanden werden, Aggressionen entwickeln können. (vgl. Schirmer, 2018, S. 130). Daher sei es wichtig, ihnen eine alternative Kommunikationsform anzubieten. Die intensive Förderung durch die PECS Methode ermöglichte Antonio, sich selbst- und mitbestimmend zu erleben. Antonio hat während einem Monat, in dem die Förderintervention stattfand, gelernt, sich an die Kommunikationspartnerin zu wenden und hartnäckig zu bleiben, bis er sein gewünschtes Objekt bekam. Aus der Erfassung des Kommunikationsverhalten auf S. 61 ist ersichtlich, dass Antonio in der zweiten Erfassung vermehrt Blickkontakt aufgenommen hat. Auf der Abbildung 10, Seite 62, ist sichtbar, dass in der zweiten Erfassung die Spalte «Weiteres Verhalten» grösser wurde. Im Verlauf der Förderintervention zeigte sich eine vermehrte Kontaktaufnahme durch die Bildkarten, dadurch haben sich seine kommunikativen Fähigkeiten erhöht. Während der Fördereinheit wurden weniger Problemverhalten wie Autoaggressionen oder starke Wutausbrüche beobachtet. Er wirkte im Allgemeinen ruhiger und zufriedener. Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass bei Antonio in der Fördersituation dank der Einführung von PECS eine Reduktion von Problemverhalten beobachtet wurde. Dieses Ziel konnte

in der zur Verfügung stehender Zeit der Intervention im Alltag nicht erreicht werden. Die Mutter berichtete weiterhin von Wutausbrüchen und selbstverletzenden Verhaltensweisen, wenn Antonio nicht verstanden wurde und frustriert war.

Daher muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass PECS ein intensives Training ist, das konsequent und gleichzeitig von allen Bezugspersonen benutzt und umgesetzt werden muss. Das Kind braucht viele Übungsfelder, um mit diesem System vertraut zu werden, damit es dauerhaft und nachhaltig kommunizieren kann. Obwohl die Mutter eine hohe Teilnahmebereitschaft während der Fördereinheiten zeigte und sie auch die positiven Ergebnisse der Intervention erkennen konnte, waren die Ressourcen der Mutter nicht gross genug, um diese Methode als Alleinerziehende mit drei Kinder im Alltag umsetzen zu können. Ausserdem braucht es Zeit, bis eine eindeutige Veränderung im Verhalten eines Kindes im Autismus Spektrum beobachtbar wird.

Die Verfasserin möchte hier festhalten, dass Antonios Mutter vor der Durchführung der Intervention auf persönliche Ressourcen zurückgreifen konnte, die es ihr ermöglichten, den Input der Förderintervention aufzunehmen und umzusetzen. Als eine Ressource ist beispielsweise die Anwesenheit während der Fördereinheit zu betrachten, aber auch die Auffassungsgabe, die ihr ermöglichte, Antonios Problematiken zu erfassen und darüber mit der HFE zu diskutieren.

Trotzdem erwies sich die Umsetzung im Alltag schwierig. Im Rahmen des Berufsalltags als HFE ist diese Erkenntnis wichtig, denn man auch mit Elternteilen konfrontiert wird, die beschränkte Ressourcen haben. Diese Tatsache kann die Aufnahme der Förderinputs, die hier entwickelt wurden, erschweren oder sogar verhindern. Unter diesem Aspekt wird die Bedürfnisorientierung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung von grundlegender Bedeutung: Die Bedürfnisse und die Ressourcen der Familie sollten berücksichtigt werden, bevor die HFE eine Fördermassnahme anbietet. Auch die Grundlagen, die für die Teilnahme geschaffen werden, damit die Eltern vom Angebot der HFE profitieren können, sind von grosser Bedeutung.

8 Fazit

«Das, was nicht-autistische Menschen miteinander verbindet, Sprache und Kommunikation, erleben viele autistische Menschen in erster Linie als Barriere. Die Momente, in denen ich anderen Menschen wirklich nahe sein kann, sind Momente, in denen ich mich vom Zwang zu kommunizieren befreit fühle, in denen man einfach zusammen sein kann, den Vögeln zuhören, die Lebewesen, sich selbst und auch einander zu spüren. Ohne über soziale Effekte nachdenken zu müssen, ohne mich äussern zu müssen und ohne Irritationen, wie sie in Kommunikationssituationen oft auftreten» (Seng, 2020, zit. in: Theunissen, S.188). Mit diesem Zitat von Seng, der selbst betroffen ist, wird diese Arbeit eingeleitet.

Für viele autistische Menschen stellt Kommunikation einer der anspruchsvollsten Hürden ihrer Entwicklung dar, mit der sie sich lebenslanglich befassen und die sie nie ganz überwinden können. Um am sozialen Leben teilnehmen zu können und selbstbestimmend zu wirken, braucht es die Fähigkeit, mit seinem Gegenüber zu kommunizieren und sich zu verständigen.

Ziel dieser Arbeit war es, PECS als Fördermethode einzuführen, damit Antonio in seiner Kommunikation unterstützt wird, um in seiner Umwelt aktiv und selbstbestimmend partizipieren zu können. Die Auswertung der Zielsetzung und die Beantwortung der Fragestellung haben gezeigt, dass Antonio durch PECS ein Mittel gefunden hat, um ein sehr beliebtes Objekt zu bekommen oder eine sehr beliebte Tätigkeit auszuführen. Er hat gelernt, mit seiner Bezugsperson durch die Bildkarten in Kontakt zu treten und eine Interaktion aufrechtzuhalten, bis er das, was er begehrt, bekommt. Dies konnte in der zur Verfügung stehender Zeit nur im Rahmen der Fördereinheiten erreicht werden. Antonio hat drei von den vier zu Beginn geplanten Phasen des Bild-Tausch-Kommunikationssystem erreicht. Im Verlauf der Fördereinheiten konnte eine bedeutende Abnahme von schwierigen Verhaltensweisen erkannt werden. Das geschah zugunsten von neuen Kommunikationsfähigkeiten wie Blickkontakt aufrechtzuhalten und Bildkarten am Kommunikationspartner zu überreichen.

Aufgrund der komplexen familiären Situation war es der Mutter trotz der guten Voraussetzungen, die am Anfang der Förderintervention von der Verfasserin festgestellt wurden, nicht möglich die PECS Methode im Alltag zu übertragen und anzuwenden.

Wie im theoretischen Teil (siehe Kapitel 3.4.1 und Kapitel 3.4.3) beschrieben wurde, ist PECS die erfolgreichste alternative Kommunikationsmöglichkeit für Kinder im Autismus-Spektrum. Diese Methode zeichnet sich, durch ihre einfache, direkte und effiziente Umsetzung aus. Um einen eindeutigen Erfolg im Kommunikationsverhalten eines Kindes zu erkennen, ist jedoch die konsequente und regelmässige Umsetzung im Alltag erforderlich. Antonios Mutter war sich ihrer aktiven Beteiligung an der Förderung bewusst. Sie konnte ein Verständnis entwickeln, warum PECS die richtige Methode für die Förderung von Antonio sei. Sie konnte die Vorteile und den Nutzen von PECS begreifen und erkennen. Dennoch zeigte sich ihr Alltag sehr belastend. Als Alleinerziehende war sie für alles im Alltag allein zuständig. Sie fühlte sich mit der Zeit überlastet, überfordert und gestresst. Sie war vielen Herausforderungen und Belastungen gleichzeitig ausgesetzt. Ausserdem musste sie ihre Ressourcen auf ihre drei Kinder aufteilen. Um PECS bei einem Kind im Autismus-Spektrum umzusetzen, braucht es jedoch viel Zeit, viele Übungen und Wiederholungen. Neue Anpassungen sind immer wieder erforderlich. Um die Mutter im Alltag zu entlasten, wurde die Umsetzung von PECS nur während der Fördereinheiten durchgeführt.

Mit dem Beginn der intensiven Therapie ABA zeigten sich dann schnell Fortschritte. Die Therapie fand an vier Tagen pro Woche à 4,5 Stunden statt. Durch diese Intensität und Regelmässigkeit konnte Antonio die bereits erlernten drei Phasen festigen und die vierte Phase erreichen. Für die Mutter wurde es einfacher, mit einer zweiten Person im Alltag PECS umzusetzen. Durch die verschiedenen Therapeutinnen hatte Antonio die Möglichkeit, mit mehreren Kommunikationspartnern zu üben. Antonios Kompetenzen wurden mit der ABA Therapie nicht nur im Bereich der Sprache intensiv gefördert, sondern auch im Bereich der Kognition und der Selbständigkeit. Obwohl nach der vorliegenden Förderintervention die Möglichkeiten zur Kommunikation nach wie vor sehr eingeschränkt sind, konnte Antonio mit Hilfe von PECS die Bedeutung und die Funktion von Kommunikation entdecken, indem er seine Wünsche äussern konnte.

Sarimski (2017, S. 28) betont: «Jede Förderung kann nur dann nachhaltig, effektiv sein, wenn sich auch die Eltern im Alltag auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder einstellen und entwicklungsförderliche Impulse setzen.» Das Ziel wird daher bleiben, dass Antonio im familiären Umfeld der Umgang mit PECS weiterführen kann. Die Anwendung von PECS im weiteren Umfeld (z. B. beim Vater und seiner Partnerin oder in der Spielgruppe) wäre wichtig, damit er überall kommunizieren kann. Sein Kommunikationsordner müsste dann an seinem Alltag und seinen Bedürfnissen angepasst werden. Ab nächstem Sommer wird das Umfeld Kindergarten hinzukommen, wo sicherlich der PECS Ordner eingesetzt werden kann. Als weiterer Schritt, spätestens für den Eintritt in die Schule, könnte unter der Beratung von Active Communication die Anwendung eines Talker als Hilfsmittel ins Auge gefasst werden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass PECS keine kurzfristige Intervention sein kann. Mit dieser Arbeit wurde der Grundstein für eine längere, andauernde und stetige Förderung und Unterstützung gelegt, so dass Antonio jetzt und in Zukunft selbstbestimmt und erfolgreich kommunizierend am sozialen Leben teilhaben kann.

9 Danksagung

In erster Linie möchte ich mich ganz herzlich bei Antonios Mutter dafür bedanken, dass ich die zweite Durchführung des Projektes mit ihrem Sohn durchführen konnte. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die ABA Therapeutinnen, die sich sofort bereit erklärt haben, mich sowie Antonio und seine Mutter zu unterstützen und somit Antonio die Chance ermöglicht haben, auch im Alltag durch PECS kommunizieren zu können. Nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei Antonio, der sich sehr bemüht und gut mitgemacht hat.

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunikationsformen in der UK	32
Abbildung 2: Die sechs Phasen der PECS Methode	35
Abbildung 3: Übersicht der Förderintervention	47
Abbildung 4: Tisch-Setting in der Fördereinheit	48
Abbildung 5: Fotoauswahl von Patrizia Albach: Verstärker.....	49
Abbildung 6: Phasen der Entwicklung nach Kuno Beller	59
Abbildung 7: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch unartikulierte Lautäußerungen.....	60
Abbildung 8: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch Führung mit der Hand	61
Abbildung 9: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch Blickverhalten	61
Abbildung 10: Erfassung des Kommunikationsverhaltens durch weiteres Verhalten.....	62
Abbildung 11: Erfassung der korrekten Antworten mit PECS in den Phasen 1-3.....	62
Abbildung 12: Antonios Kommunikationsordner.....	63
Abbildung 13: eine Auswahl der Bildkarten aus den PECS Phasen III A und B.....	64
Abbildung 14: Tier-Puzzle (Patrizia Albach, 18.5.2020).....	134
Abbildung 15: Farbliche Zuordnung von Duplosteinen (Patrizia Albach, 25.5.2020)	134
Abbildung 16: Polizei-Puzzle (Patrizia Albach, 27.5.2020)	134
Abbildung 17: Antonio schaukelt im Tuch (Patrizia Albach, 8.6.2020).....	134

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: HFE.....	10
Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind	16
Tabelle 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie	18
Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: interdisziplinäre Zusammenarbeit	19
Tabelle 5: Übersicht der verschiedenen Klassifikationssysteme und die Bezeichnungen für Autismus (vgl. Rollett & Kastner-Koller 2018, S. 14)	29
Tabelle 6: Zusammenfassung der kommunikativen Kompetenzen.....	40
Tabelle 7: Zusammenfassung des Kommunikationsverhalten.....	41
Tabelle 8: Häufigkeit der Verhaltensweisen	42
Tabelle 9: Zielformulierung HFE.....	43
Tabelle 10: Zielformulierung Kind.....	44
Tabelle 11: Zielformulierung Mutter.....	44
Tabelle 12: Übersicht über die Termine und Schwerpunkte.....	45
Tabelle 13: Ablauf der Fördereinheit	48
Tabelle 14: Tatsächlicher Verlauf der Fördereinheiten	51
Tabelle 15: Forschungstagebuch der ersten Fördereinheit.....	53
Tabelle 16: Forschungstagebuch der vierten Fördereinheit.....	54
Tabelle 17: Forschungstagebuch zur sechsten Fördereinheit	56
Tabelle 18: Entwicklungserfassung anhand der Ausschnitte von Diagnosebögen aus Boenisch und Sachse, Diagnostik und Beratung in der UK, von Loeper Literaturverlag 2007.....	58
Tabelle 19: Beller-Entwicklungstabelle	60
Tabelle 20: Ziele Ebene Kind	63
Tabelle 21: Ziele Ebene Mutter.....	65
Tabelle 22: Ziele Ebene HFE.....	65
Tabelle 23: Forschungstagebuch zur Vorbereitung - Gespräch mit der Mutter.....	126
Tabelle 24: Forschungstagebuch zur Vorbereitung - Verstärkerbewertung.....	127
Tabelle 25: Forschungstagebuch der zweiten Fördereinheit	128
Tabelle 26: Forschungstagebuch der dritten Fördereinheit.....	130
Tabelle 27: Forschungstagebuch der fünften Fördereinheit.....	131
Tabelle 28: Forschungstagebuch der siebten Fördereinheit	132

Tabelle 29: Forschungstagebuch der achten Fördereinheit..... 133
Tabelle 30: Forschungstagebuch - Abschlussgespräch mit der Mutter 133

11 Literaturliste

Albach, P. (2019). *Evaluationsbericht «Die Bedeutung der Unterstützten Kommunikation: Einführung von PECS bei einem Kind mit einer Autismus Spektrum Störung»* (unveröffentlichtes Manuskript). HFH Zürich

Beller, S. (2016). *Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9* (10. Auflage). Berlin: Eigenverlag, Simone Beller, Forschung & Fortbildung in der Kleinkindpädagogik.

Boenisch, J.; Sachse, S. (2013). *Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation*. Theorie, Forschung und Praxis. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Braun, U. (2003). *Was ist Unterstützte Kommunikation*. In Loeper Literaturverlag; ISAAC, Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Band 1., S.01.003.001-01.005.001). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag. Seminarunterlagen Sylvia Limacher. Zugriff am 1. April 2019

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Hamburg: Rowohlt Verlag.

Frost, L.; Bondy, A. (2002). *Das Picture Exchange Communication System, Trainingsbuch*. Pyramid Educational Products, Inc., 13 Garfield Way, Newark, DE 19713

Hollenweger, J. et al. (2013). *ICF- CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber Verlag

Köhnen, M.; Roos, E. (2002). *Nichtsprechende Kinder reden mit Unterstützte Kommunikation im Unterricht*. Dortmund: Modernes Leben

Kristen, U. (2000). *Unterstützte Kommunikation in der Praxis*. IN: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr.4/5. Graz: Reha Druck. Praxis in der Heftmitte S. 1-11

Kristen, U. (2005). *Praxis Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung*. 5. Auflage. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.

Kühn, G.; Schneider, J. (2009). *Zwei Wege zur Kommunikation: Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS*. Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder GmbH.

Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (6. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag

Richter, B. (2016). *Kooperation in der Unterstützten Kommunikation*. IN: schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik: Begriffe der Heilpädagogik Nr.5-6. Bern: SZH/CSPS. S 34-41.

Rollett, B. (2018). Die Diagnose der Autismus-Spektrum-Störung. In Rollett, B.; Kastner-Koller, U. (Hrsg.). *Praxisbuch Autismus*. (S. 14-20). 5. Auflage. München: ELSEVIER GmbH, Deutschland. Urban & Fischer

Rollett, B.; Kastner-Koller, U. (Hrsg.) (2018). *Praxisbuch Autismus*. 5. Auflage. München: ELSEVIER GmbH, Deutschland. Urban & Fischer

Sarimski, K. (2017): *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schirmer, B.; Alexander, T. (2015). *Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum*. 1. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Schirmer, B. (2018). *Elternleitfaden Autismus*. 2. Auflage. Stuttgart: TRIAS Verlag in Georg Thieme Verlag KG

Schütterle, P. (2002). *"Gib mir deine Sprache"*. Seminarunterlagen Sylvia Limacher. Zugriff am 1. April 2019

Seng, H. (2020). Zu den Schwierigkeiten, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren. In Theunissen G. (Hrsg.) *Autismus verstehen. Aussen und Innensichten*. (S. 188). 2. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Tetzchner, S.; Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, Edition

Theunissen, G.; Paetz, H. (2011). *Autismus: Neues Denken- Empowerment- Best-Practice*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Theunissen, G. (Hrsg.) (2016). *Autismus verstehen. Aussen und Innensichten*. 1. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Theunissen, G. (Hrsg.) (2020). *Autismus verstehen. Aussen und Innensichten*. 2. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Wilken, E. (Hrsg.). (2018). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. 5., erweiterte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GbmH

12 Anhang

12.1 Ausgefüllte Diagnosebögen von Boenisch und Sachse (1. Erfassung, 6.5.2020)

Aufbau der Handreichung UK-Diagnostik

	Bereiche der Handreichung	Inhalte / Unterpunkte	Möglicher Einsatzbereich in der Diagnostik	Mögliche Informationen für die Interventionsplanung
A1-A30	Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunikationsformen ■ Kommunikationsfunktionen 	Überblick über die vorhandenen Fähigkeiten in den einzelnen Bereichen; Fähigkeiten, die gefördert werden sollen, können zum Teil detaillierter beschrieben werden.	Im Team können auf dieser Basis mögliche Förderbereiche ausgewählt werden.
S1-S19	Stufen des kommunikativen Verhaltens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung des kommunikativen Verhaltens 	Ermöglicht die Ableitung erster Hinweise für die Förderung.	Entsprechend der Beschreibung des kommunikativen Verhaltens werden konkrete Orientierungshilfen für Förderinhalte gegeben.
K1-K23	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein 	Die Angaben bieten Informationen über UK-relevante kognitive Fähigkeiten und das Sprachverständnis.	In Kombination mit den Fragen zu den Kommunikationsfunktionen können Förderziele abgeleitet werden.
W1-W9	Sensorische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visuelle Fähigkeiten ■ Auditive Fähigkeiten ■ Taktilen Empfinden 	Sollten Hinweise über mögliche Einschränkungen in diesen Bereichen vorliegen, dann kann die Beantwortung dieser Fragen Hinweise für weitere diagnostische Fragen bzw. die Interventionsplanung liefern.	Hinweise über mögliche Positionierungen, Optionen von elektronischen Kommunikationshilfen bzw. Gestaltung von Tafeln.
M1-M12	Grob- und feinmotorische Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ansteuerung ■ Gebärden 	Zur Auswahl von Ansteuerungsformen (direkte Selektion, Scanning, Ansteuerungshilfen etc.) und zur Einschätzung der feinmotorischen Fähigkeiten für den Einsatz von Gebärden.	Hinweise zu gegebenenfalls erforderlichen Positionierungen, Ansteuerungsoptionen elektronischer Kommunikationshilfen oder Adaptierungen (z.B. Gebärden mit nur einer Hand).
E1-E9	Emotionale und psychosoziale Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein 	Einschätzen von Kommunikationserfahrungen, Kommunikationsfrustration und ggf. von unerwünschten Verhaltensweisen sowie deren möglicher kommunikativer Funktionen.	Hinweise zum Interesse an UK / Kommunikation und zum methodischen Vorgehen.
U1-U21	Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein ■ Interaktionsanalyse ■ Selbsteinschätzung der beratenden Person 	Informationen über die Einstellungen und Ressourcen der Bezugspersonen. Einschätzung der Fähigkeiten und des Verhaltens der sprechenden Kommunikationspartner/-innen. Reflexion der eigenen Tätigkeit.	Aufgabenverteilung bei der Ausführung der Interventionen (Herstellen der Materialien usw.). Inhalte, die die Fähigkeiten der Gesprächspartner/-innen betreffen.

Zentrale Fragen zu UK-Diagnostik, Beratung und Interventionsplanung

Zentrale Fragen zu UK-Diagnostik, Beratung und Interventionsplanung

Name: Luigi Antonio Tartaro
am: _____
durchgeführt von: P. Albach Heilpädagogin HFE

Wer initiiert die Diagnostik/Beratung aus welchem Grund?

Welche Fragen sollen beantwortet werden?

In welchen Situationen soll die Kommunikation unterstützt werden?
Mit welchen Gesprächspartnern/-innen?

^{diagnostisch}
Welche Zielvorstellungen haben die Beteiligten?

Minimale Kommunikationsfähigkeit im Alltag
Verständnis zwischen Kind und Bezugsperson
Kommunikationsregeln aufbauen

1. Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten (A1-A30)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten **Anmerkungen / Beispiele** **Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)**

- A1**
Nutzt A. körpereigene Kommunikationsformen? (Gestik, Mimik, Blickbewegungen, Gebärden, Laute, Lautsprache)
Wenn ja, welche?
- A2**
Nutzt A. nichtelektronische Kommunikationshilfen? (Kommunikationstafeln/-bücher, Symbole/-systeme etc.)
Wenn ja, welche?
- A3**
Nutzt A. elektronische Kommunikationshilfen?
Wenn ja, welche und wie erfolgt die Ansteuerung?
- A4**
Nutzt A. Schriftsprache in seiner Kommunikation?

nein z. Teil ja

*Wenn er Hunger hat sagt er
ham ham ham
Gestik Kopf "so" "nein" nicht immer*

nein z. Teil ja

nein z. Teil ja

nein z. Teil ja

D/IP
Haben diese Formen eine (individuelle) Bedeutung? Kennen alle Bezugspersonen diese Bedeutungen? Wenn nein, sollten diese zur Verfügung gestellt werden. Dazu eignen sich z.B. Tabellen mit den Spalten: Wie ich kommuniziere (Foto oder Beschreibung einer Geste usw.), was das bedeutet, wie man darauf reagieren sollte.

D/IP
Selbst wenn die Person nur wenige Wörter schreiben kann, können diese Fähigkeiten die Kommunikation stark unterstützen: Indem die Anfangsbuchstaben von (schwerverständlich) ausgesprochenen Wörtern gezeigt werden, kann die Verständlichkeit deutlich erhöht werden.

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Anmerkungen / Beispiele

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

A5
Kann A. mit seinen gegenwärtigen Fähigkeiten / seinem Kommunikationssystem effektiv kommunizieren?

A6
Kann A. in nicht eindeutigen Kommunikationssituationen auf alternative Kommunikationsformen ausweichen?

A7
Mit welchen Personen hat A. regelmäßig Kontakt und mit wem soll die Kommunikation verbessert werden?

nein z. Teil ja

nein z. Teil ja

nein z. Teil ja

- Familie
- Therapeutinnen
- Frauen vom Entlassungsdienst
- Tante und Beamtin

D
Wenn ja, muss die Frage geklärt werden, warum UK eingesetzt werden soll.

IP
Die Angaben liefern wichtige Hinweise für die Auswahl der Kommunikationsform: Für die Kommunikation mit vertrauten Personen sind häufig körpereigene und nichtelektronische Kommunikationsformen geeignet; für Gespräche mit weniger vertrauten Personen elektronische (vgl. Braun 1994).

Kommunikationsfunktionen¹: Kann die Person ...

A8
Aufmerksamkeit zeigen?

A9
auf sich aufmerksam machen?

A10
Protest ausdrücken?

A11
Freude ausdrücken?

nein z. Teil ja
mit laute und weinen

nein z. Teil ja
mit laute und weinen

nein z. Teil ja
Schrei / Wut

nein z. Teil ja
lacht, gibt küsschen

D/IP
Diese Aufstellung der Kommunikationsfunktionen bietet Hinweise über vorhandene und zu fördernde Fähigkeiten. Die Fragen, die mit »zum Teil« und »nein« beantwortet werden, können zum Gegenstand der Förderung werden.

D
Genauere Informationen zu diesem Bereich liefert das Kommunikationsprofil von Kristen (2004).

¹ Vgl. Kristen 2004, 12.017.001.

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Bitte ankreuzen und Anmerkungen / Beispiele ausfüllen

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

A12

eine begonnene Interaktion aufrecht erhalten? (z.B. durch wechselseitiges Handeln)

nein z. Teil ja

A13

die Fortsetzung einer unterbrochenen Handlung fordern?

nein z. Teil ja

Nimmt die Hand seiner Bezugsperson und zieht zum beliebigen Objekt

A14

Objekte/Personen benennen?

nein z. Teil ja

A15

aus zwei angebotenen Gegenständen auswählen?

nein z. Teil ja

Bei Esswahlen nimmt er das was er lieber hat

A16

eine(n) sichtbare(n) Gegenstand/Person fordern?

nein z. Teil ja

Wenn er es ergreifen kann, dann nimmt er das, kann es nicht zeigen

A17

eine(n) nicht sichtbare(n) Gegenstand / Person fordern?

nein z. Teil ja

A18

eine Handlung fordern?

nein z. Teil ja

A19

aus zwei Handlungen auswählen?

nein z. Teil ja

IP

Sind bestimmte Kommunikationsfunktionen zwar vorhanden, werden aber häufig nicht verstanden, weil die Kommunikationsform nicht eindeutig ist, kann die Förderung an dieser Stelle ansetzen und eindeutige Kommunikationsformen anbieten (vgl. z.B. Sigafos/Mirenda 2002).

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Anmerkungen / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>A20 Ja/Nein-Fragen beantworten?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	<p>D/IP Die in der Interventionsplanung zu beantwortende Frage ist, ob die hier angesprochenen Bereiche - unter Berücksichtigung der jeweils erforderlichen Kommunikationsfunktionen - Gegenstand der Förderung sein sollen. Wenn ja, dann sollten die Items, die mit »nein« beantwortet werden, in der Förderplanung verstärkt berücksichtigt werden. Für die entsprechenden Themen müssen die jeweiligen Kommunikationsinhalte dann auch mit entsprechenden alternativen / ergänzenden Kommunikationshilfen bereitgestellt werden (als Gesten und Gebärden, auf Symbolkarten, mit Fotos, Tafeln oder auf elektronischen Hilfen).</p>
<p>A21 über Erlebnisse erzählen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A22 Fragen stellen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A23 über bekannte Personen berichten?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A24 Bedürfnisse des Alltags ausdrücken?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A25 Gefühle ausdrücken? Wenn ja, welche?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A26 Objekte, Situationen oder Orte benennen bzw. beschreiben?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A27 Personen-Handlungs-Beziehungen ausdrücken? (z.B. Mama schläft.)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Bitte ankreuzen und Anmerkungen / Beispiele ausfüllen	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
A28 nach Informationen fragen?	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	
A29 auf einfache Fragen antworten? (z.B. Wo ist Mama?, Möchtest du etwas trinken?)	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	
A30 auf komplexere Fragen antworten? (z.B. Wenn die Oma morgen kommt, was wollt ihr dann machen?)	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	

2. Stufen des kommunikativen Verhaltens (S1-S19)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Bitte entsprechend der Farben ankreuzen: nein z. Teil ja
 Die Zugehörigkeit zu einer Stufe wird aus den Antworten tendenziell deutlich.

Sprachliche und kommunikative Aspekte	Stufen				Anmerkungen / Beispiele
	nein	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
S1 Nimmt A. seine Umgebung und/oder Personen wahr?		X			Blickt entgegen indem er weint oder ausanstreift. mit der Mutter z.T. mit anderen Personen kringelt er geht den Türe weint, kringelt, geht weg zeigt kein Interesse manchmal nimmt er die Hand mit der Mutter geht auf dem Schoß zum Schmusen
S2 Hat A. Interesse an anderen? Wie zeigt er das?		X			
S3 Kann A. die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Wenn ja, wie?		X	X		
S4 Kann A. Blickkontakt herstellen?		X			
S5 Kann A. Alltagsgeräusche erkennen und zuordnen? (z.B. beim Klopfen zur Tür schauen)		X			
S6 Drückt A. Protest u. Widerspruch aus? Wenn ja, wie?		X			
S7 Kann A. einfache Aufforderungen verstehen?			X		
S8 Reagiert A. auf von anderen initiierte Kommunikation? Wenn ja, wie?	X				
S9 Zeigt A. angemessenes „turn-taking“-Verhalten? (turn-taking = Sprecherwechsel; auch non-verbales „Geben und Nehmen“)		X			
S10 Kann A. auf Entscheidungsfragen antworten? (z.B. „Möchtest du das oder das?“)		X			
S11 Bittet A. um Hilfe? Wenn ja, wie?		X			
S12 Initiiert A. gemeinsames Handeln oder Kontakt? Wenn ja, wie?		X			

Sprachliche und kommunikative Aspekte	nein	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Anmerkungen / Beispiele
S13 Stellt A. Fragen? Wenn ja, wie?	X					<p data-bbox="813 784 1212 896">Es versteht über kein kommunikative Funktion mit Her</p> <p data-bbox="813 907 1197 996">nimmt jemand per Hand wenn t</p>
S14 Kann A. Bedürfnisse und Gefühle differenziert ausdrücken? (z.B. Buchlesen durch Zeigen auf das Bücherregal)	X					
S15 Kann A. Wünsche zum Ausdruck bringen? Wenn ja, wie?	X					
S16 Kann A. Erlebnisse mitteilen? Wenn ja, wie?	X					
S17 Kann A. genügend Informationen geben, um verstanden zu werden? Wenn nein, warum nicht?	X					
S18 Nutzt A. alternative Strategien, wenn er nicht verstanden wird?				X		
S19 Kann A. Interaktion bewusst aufrechterhalten/abbrechen? Wenn ja, wie?	X					

3. Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis (K1-K23)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>K1 Macht A. einen wachen Eindruck?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	
<p>K2 Werden vertraute Gesichter erkannt?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	
<p>K3 Ist eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne zu beobachten (mind. 5 Sek.)?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja <i>Mit dem Tablet und TU Spiele</i></p>	
<p>K4 Objektpermanenz 1 Kann A. Gegenstände, die vor seinen Augen versteckt wurden (z.B. unter einem Tuch), wieder finden?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	
<p>K5 Objektpermanenz 2 Kann A. Gegenstände, deren Verschwinden er nicht beobachten konnte, wieder finden?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	
<p>K6 Versteht A. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge? (z.B. wenn ich auf die Taste drücke, geht die Musik an, wenn ich sie wieder loslasse, geht sie aus)</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	<p>IP Wenn nein, können kleine technische Hilfen wie PowerLink, Batterieunterbrecher, Bigmack bzw. Talking Buddy oder Step-by-Step eingesetzt werden, um diesen Bereich zu fördern.</p>

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>K7 Kann A. Handlungen antizipieren? (z.B. nach ... zeigt A. Vorfreude auf ... wie beim Hoppe-hoppe-Reiter-Spiel)</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p>	<p>D Die Unterscheidung von Sprachverständnis und Situationsverständnis ist hier erforderlich.</p>
<p>K8 Zeigt A. Situationsverständnis?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K9 Versteht A. einfache Fragen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p> <p><i>A. wilst du essen? Er geht direkt zum Kaffeekocher</i></p> <p><i>↳ Disproportionale Reaktion</i></p>	<p>D/IP Wenn A. einfache Fragen versteht, aber dennoch Probleme im Sprachverständnis vorliegen, sollte überprüft werden, ob die Verständnisprobleme a) entwicklungsbedingt und von daher auf zu komplexe Formulierungen zurückzuführen sind oder b) ob eine auditive Sprachverarbeitungsstörung vorliegt.</p>
<p>K10 Hat A. ein Verständnis regelhafter Abläufe? (Fahrdienst, Schule, Morgenkreis, Frühstück...)</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja</p> <p><i>Nur ein Ritual umher wagen</i></p>	
<p>K11 Versteht A. Aufforderungen und Hinweise, die nicht mit der momentanen Situation in Verbindung stehen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	<p>D Diese Frage ist auf das Sprachverständnis gerichtet (nicht das Situationsverständnis).</p>
<p>K12 Kann A. symbolisch spielen? (Bauklotz als Auto nutzen...)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K13 Spielt A. Regelspiele? (Memory, Uno, Mensch ärgere dich nicht...)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>K14 Erkennt A. Fotos/Bilder als Informationsträger? (Bilderbuch, Fotoalbum...)</p>	<p><input type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja <i>Tobs mit Personen wenn im das Bild nicht interessiert dann zeigt er kein Interesse</i></p>	
<p>K15 Kann A. realen Objekten Fotos und Abbildungen zuordnen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	<p>IP Wenn ja, kann hier zum Beispiel mit der UK-Förderung angeknüpft werden.</p>
<p>K16 Kann A. Symbole einsetzen, um etwas einzufordern?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja <i>teere Spügel Schokolade um zu zeigen, dass er noch ein will</i></p>	
<p>K17 Kann A. Gegenstände nach einzelnen Kriterien sortieren? (Autos nach Größe oder Farbe...)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K18 Versteht A. Oberbegriffe?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K19 Versteht A. absurde Aufforderungen? („Kämm die Puppe mit dem Löffel.“)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K20 Versteht A. kleine Geschichten mit klarer Abfolge?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K21 Hat A. ein Verständnis von Zeit? (gestern / heute / morgen bzw. früher / später etc.)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
K22 Versteht A. Ironie?	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	
K23 Kann A. über die eigene Zukunft reflektieren / diskutieren?	<input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	

4. Sensorische Aspekte/ Wahrnehmung (W1-W9)

Sensorische Aspekte	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
Visuelle Fähigkeiten W1 Ist das Sehvermögen von A. gut? Wenn nein, welche Einschränkungen sind bekannt?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja	IP Selbstverständlich besteht immer die Möglichkeit, Tafeln mit großen schwarz-weiß Symbolen zu versehen oder elektronische Hilfen mit besonders hellen, kontrastreichen Displays auszuprobieren. Weiterhin haben einige elektronische Hilfen die Option auditive Ansagen bzw. auditives Scanning. Darüber hinaus können Tafeln und einfache elektronische Hilfen mit taktilen Symbolen ausgestattet werden. Auch Taktilgebärden können eingesetzt werden, um die Verständigung zu unterstützen (i.B. bei blinden Kindern).

12.2 Ausgefüllte Diagnosebögen von Boenisch und Sachse (2. Erfassung, 17.6.2020)

Aufbau der Handreichung UK-Diagnostik

Bereiche der Handreichung	Inhalte / Unterpunkte	Möglicher Einsatzbereich in der Diagnostik	Mögliche Informationen für die Interventionsplanung
A1-A30	Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunikationsformen ■ Kommunikationsfunktionen 	Überblick über die vorhandenen Fähigkeiten in den einzelnen Bereichen; Fähigkeiten, die gefördert werden sollen, können zum Teil detaillierter beschrieben werden.	Im Team können auf dieser Basis mögliche Förderbereiche ausgewählt werden.
S1-S19	Stufen des kommunikativen Verhaltens <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung des kommunikativen Verhaltens 	Ermöglicht die Ableitung erster Hinweise für die Förderung.	Entsprechend der Beschreibung des kommunikativen Verhaltens werden konkrete Orientierungshilfen für Förderinhalte gegeben.
K1-K23	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis <ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein 	Die Angaben bieten Informationen über UK-relevante kognitive Fähigkeiten und das Sprachverständnis.	In Kombination mit den Fragen zu den Kommunikationsfunktionen können Förderziele abgeleitet werden.
W1-W9	Sensorische Aspekte <ul style="list-style-type: none"> ■ Visuelle Fähigkeiten ■ Auditive Fähigkeiten ■ Taktilen Empfinden 	Sollten Hinweise über mögliche Einschränkungen in diesen Bereichen vorliegen, dann kann die Beantwortung dieser Fragen Hinweise für weitere diagnostische Fragen bzw. die Interventionsplanung liefern.	Hinweise über mögliche Positionierungen, Optionen von elektronischen Kommunikationshilfen bzw. Gestaltung von Tafeln.
M1-M12	Grob- und feinmotorische Fähigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ■ Ansteuerung ■ Gebärden 	Zur Auswahl von Ansteuerungsformen (direkte Selektion, Scanning, Ansteuerungshilfen etc.) und zur Einschätzung der feinmotorischen Fähigkeiten für den Einsatz von Gebärden.	Hinweise zu gegebenenfalls erforderlichen Positionierungen, Ansteuerungsoptionen elektronischer Kommunikationshilfen oder Adaptierungen (z.B. Gebärden mit nur einer Hand).
E1-E9	Emotionale und psychosoziale Aspekte <ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein 	Einschätzen von Kommunikationserfahrungen, Kommunikationsfrustration und ggf. von unerwünschten Verhaltensweisen sowie deren möglicher kommunikativer Funktionen.	Hinweise zum Interesse an UK / Kommunikation und zum methodischen Vorgehen.
U1-U21	Umfeld <ul style="list-style-type: none"> ■ allgemein ■ Interaktionsanalyse ■ Selbsteinschätzung der beratenden Person 	Informationen über die Einstellungen und Ressourcen der Bezugspersonen. Einschätzung der Fähigkeiten und des Verhaltens der sprechenden Kommunikationspartner/-innen. Reflexion der eigenen Tätigkeit.	Aufgabenverteilung bei der Ausführung der Interventionen (Herstellen der Materialien usw.). Inhalte, die die Fähigkeiten der Gesprächspartner/-innen betreffen.

1. Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten (A1-A30)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Anmerkungen / Beispiele

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

- A1**
Nutzt A. körpereigene Kommunikationsformen? (Gestik, Mimik, Blickbewegungen, Gebärden, Laute, Lautsprache)
Wenn ja, welche?
- A2**
Nutzt A. nichtelektronische Kommunikationshilfen? (Kommunikationstafeln/-bücher, Symbole/-systeme etc.)
Wenn ja, welche?
- A3**
Nutzt A. elektronische Kommunikationshilfen?
Wenn ja, welche und wie erfolgt die Ansteuerung?
- A4**
Nutzt A. Schriftsprache in seiner Kommunikation?

nein z. Teil ja

- Tocca panab se la fame e dice *Uami Uami*
- Per fare pipì tocca pisellino e dice pipì
- Quando è bagnato, prende la mano della mamma e la mette sulle magliette
- Quando vuole bere, porre l'occhio

nein z. Teil ja

PECS

nein z. Teil ja

nein z. Teil ja

D/IP
Haben diese Formen eine (individuelle) Bedeutung? Kennen alle Bezugspersonen diese Bedeutungen? Wenn nein, sollten diese zur Verfügung gestellt werden. Dazu eignen sich z.B. Tabellen mit den Spalten: Wie ich kommuniziere (Foto oder Beschreibung einer Geste usw.), was das bedeutet, wie man darauf reagieren sollte.

D/IP
Selbst wenn die Person nur wenige Wörter schreiben kann, können diese Fähigkeiten die Kommunikation stark unterstützen: Indem die Anfangsbuchstaben von (schwerverständlich) ausgesprochenen Wörtern gezeitigt werden, kann die Verständlichkeit deutlich erhöht werden.

11

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Anmerkungen / Beispiele

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

A5
Kann A. mit seinen gegenwärtigen Fähigkeiten / seinem Kommunikationssystem effektiv kommunizieren?

nein z. Teil ja
Mit dem Zeile die ich kennen Dank PECS

D
Wenn ja, muss die Frage geklärt werden, warum UK eingesetzt werden soll.

A6
Kann A. in nicht eindeutigen Kommunikationssituationen auf alternative Kommunikationsformen ausweichen?

nein z. Teil ja
Wenn er gefragt wird halt der PECS gefragt.

IP
Die Angaben liefern wichtige Hinweise für die Auswahl der Kommunikationsform: Für die Kommunikation mit vertrauten Personen sind häufig körperliche und nichtelektronische Kommunikationsformen geeignet; für Gespräche mit weniger vertrauten Personen elektronische (vgl. Braun 1994).

A7
Mit welchen Personen hat A. regelmäßig Kontakt und mit wem soll die Kommunikation verbessert werden?

nein z. Teil ja
Mit 7 Therapeuten
Mit Mutter / Schwester
Mutter benutzt kein PECS

Kommunikationsfunktionen¹: Kann die Person ...

A8
Aufmerksamkeit zeigen?

nein z. Teil ja
Bei Therapie spielen

D/IP
Diese Aufstellung der Kommunikationsfunktionen bietet Hinweise über vorhandene und zu fördernde Fähigkeiten. Die Fragen, die mit »zum Teil« und »nein« beantwortet werden, können zum Gegenstand der Förderung werden.

A9
auf sich aufmerksam machen?

nein z. Teil ja
Mutter die Hand nehmen Mutter Gesicht festhalten und schaut sie in den Augen

A10
Protest ausdrücken?

nein z. Teil ja
Sammelt "Ahh" Schließt sein Kopf auf dem anderen berst sich

D
Genauere Informationen zu diesem Bereich liefert das Kommunikationsprofil von Kristen (2004).

A11
Freude ausdrücken?

nein z. Teil ja
Augen zusammen kneten lacht, gibt kisse, sagt "ohh" ohh

¹ Vgl. Kristen 2004, 12.017.001.

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Bitte ankreuzen und Anmerkungen / Beispiele ausfüllen

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

A12

eine begonnene Interaktion aufrecht erhalten? (z.B. durch wechselseitiges Handeln)

nein z. Teil ja

Er hat seine Bezugsperson immer wieder an der Hand

A13

die Fortsetzung einer unterbrochenen Handlung fördern?

nein z. Teil ja

Nimmt die Hand und geht zum gewünschten Objekt / oder hat PECS für Schaukel & Trampolin

A14

Objekte/Personen benennen?

nein z. Teil ja

"Mamma" / "Pipi" / mit PECS gibt er das Bild

A15

aus zwei angebotenen Gegenständen auswählen?

nein z. Teil ja

Wenn Motivation groß ist, gibt er das richtige PECS Bild um gewünschten Objekt.

A16

eine(n) sichtbare(n) Gegenstand/Person fordern?

nein z. Teil ja

Er hat die PECS Karte zeigt nach mit dem Finger

A17

eine(n) nicht sichtbare(n) Gegenstand / Person fordern?

nein z. Teil ja

PECS um sagt im Luftschrank oder PECS um Tisch für Schaukeln

A18

eine Handlung fördern?

nein z. Teil ja

PECS -> für Trampolin für Schaukeln

A19

aus zwei Handlungen auswählen?

nein z. Teil ja

2 Handlungen nach nicht. aber zwischen Handlung Schaukeln oder essen (Sagut / Chips) so.

IP

Sind bestimmte Kommunikationsfunktionen zwar vorhanden, werden aber häufig nicht verstanden, weil die Kommunikationsform nicht eindeutig ist, kann die Förderung an dieser Stelle ansetzen und eindeutigere Kommunikationsformen anbieten (vgl. z.B. Sigafos/Mirenda 2002).

Mutter erwartet dass er gutweil Karte bildet und uree leidet zu Zeit

17

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Anmerkungen / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>A20 Ja/Nein-Fragen beantwortet?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A21 über Erlebnisse erzählen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A22 Fragen stellen?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A23 über bekannte Personen berichten?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A24 Bedürfnisse des Alltags ausdrücken?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja <i>Pipiti / essen / trinken</i></p>	<p>D/IP Die in der Interventionsplanung zu beantwortende Frage ist, ob die hier angesprochenen Bereiche - unter Berücksichtigung der jeweils erforderlichen Kommunikationsfunktionen - Gegenstand der Förderung sein sollen. Wenn ja, dann sollten die Items, die mit »nein« beantwortet werden, in der Förderplanung verstärkt berücksichtigt werden. Für die entsprechenden Themen müssen die jeweiligen Kommunikationsinhalte dann auch mit entsprechenden alternativen / ergänzenden Kommunikationshilfen bereitgestellt werden (als Gesten und Gebärden, auf Symbolkarten, mit Fotos, Tafeln oder auf elektronischen Hilfen).</p>
<p>A25 Gefühle ausdrücken? Wenn ja, welche?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A26 Objekte, Situationen oder Orte benennen bzw. beschreiben?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>A27 Personen-Handlungs-Beziehungen ausdrücken? (z.B. Mama schläft.)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

11

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten

Bitte ankreuzen und Anmerkungen / Beispiele ausfüllen

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

A28
nach Informationen fragen?

nein **z. Teil** **ja**

A29
auf einfache Fragen antworten? (z.B. Wo ist Mama?, Möchtest du etwas trinken?)

nein **z. Teil** **ja**

A30
auf komplexere Fragen antworten? (z.B. Wenn die Oma morgen kommt, was wollt ihr dann machen?)

nein **z. Teil** **ja**

11

2. Stufen des kommunikativen Verhaltens (S1-S19)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Bitte entsprechend der Farben ankreuzen: nein z. Teil ja
 Die Zugehörigkeit zu einer Stufe wird aus den Antworten tendenziell deutlich.

Sprachliche und kommunikative Aspekte	nein	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Anmerkungen / Beispiele
S1 Nimmt A. seine Umgebung und/oder Personen wahr?			X			wird aufgenommen werden mit Händen wenig ihm tun sehen - Blickkontakt fördern mit Mutter & HFE -> Therapeuten sa Tiere - er geht zu Tiere Er wird laut, beißt sich schlagt sich auf dem Kopf -> schreie annehmen um gehen aus -> weilt er um essen jetzt z.B. Er bringt was er alleine nicht öffnen kann. Er kommt auf dem schloss oder bringt ein spiel PECS
S2 Hat A. Interesse an anderen? Wie zeigt er das?			X			
S3 Kann A. die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Wenn ja, wie?			X			
S4 Kann A. Blickkontakt herstellen?			X			
S5 Kann A. Alltagsgeräusche erkennen und zuordnen? (z.B. beim Klopfen zur Tür schauen)			X			
S6 Drückt A. Protest u. Widerspruch aus? Wenn ja, wie?			X			
S7 Kann A. einfache Aufforderungen verstehen?				X		
S8 Reagiert A. auf von anderen initiierte Kommunikation? Wenn ja, wie?			X			
S9 Zeigt A. angemessenes „turn-taking“-Verhalten? (turn-taking = Sprecherwechsel; auch non-verbales „Geben und Nehmen“)	X		X			
S10 Kann A. auf Entscheidungsfragen antworten? (z.B. „Möchtest du das oder das?“)	X					
S11 Bittet A. um Hilfe? Wenn ja, wie?				X		
S12 Initiiert A. gemeinsames Handeln oder Kontakt? Wenn ja, wie?				X		

11

Sprachliche und kommunikative Aspekte	nein	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Anmerkungen / Beispiele
S13 Stellt A. Fragen? Wenn ja, wie?	X					
S14 Kann A. Bedürfnisse und Gefühle differenziert ausdrücken? (z.B. Buchlesen durch Zeigen auf das Bücherregal)	X					
S15 Kann A. Wünsche zum Ausdruck bringen? Wenn ja, wie?					X	Essen, Schlaf, Dust, Toilette Benutzt PECS
S16 Kann A. Erlebnisse mitteilen? Wenn ja, wie?	X					
S17 Kann A. genügend Informationen geben, um verstanden zu werden? Wenn nein, warum nicht?	X					zu wenig Sprache
S18 Nutzt A. alternative Strategien, wenn er nicht verstanden wird?				X		Nimmt PECS
S19 Kann A. Interaktion bewusst aufrechterhalten/abbrechen? Wenn ja, wie?	X					

3. Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis (K1-K23)

Aktuelle Kommunikationsfähigkeiten	Stufen des kommunikativen Verhaltens	Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Sensorische Aspekte	Grob- und feinmotorische Aspekte	Emotionale und psychosoziale Aspekte	Umfeld
------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis

Anmerkung / Beispiele

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

- K1**
Macht A. einen wachen Eindruck?
- K2**
Werden vertraute Gesichter erkannt?
- K3**
Ist eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne zu beobachten (mind. 5 Sek.)?
- K4**
Objektpermanenz 1
Kann A. Gegenstände, die vor seinen Augen versteckt wurden (z.B. unter einem Tuch), wieder finden?
- K5**
Objektpermanenz 2
Kann A. Gegenstände, deren Verschwinden er nicht beobachten konnte, wieder finden?
- K6**
Versteht A. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge? (z.B. wenn ich auf die Taste drücke, geht die Musik an, wenn ich sie wieder loslasse, geht sie aus)

- nein z. Teil ja
oft im seinen Welt abgelehnt
- nein z. Teil ja
- nein z. Teil ja
sonst macht Puzzel macht oder Spielspiele ist er kompetent
- nein z. Teil ja
er sucht und findet wieder
- nein z. Teil ja
wenn er weiss wo er ist je oder wo es vorher war
- nein z. Teil ja
Mit kubanische seifen blasen

IP
Wenn nein, können kleine technische Hilfen wie PowerLink, Batterieunterbrecher, Bigmack bzw. Talking Buddy oder Step-by-Step eingesetzt werden, um diesen Bereich zu fördern.

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis

Anmerkung / Beispiele

Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)

K7
Kann A. Handlungen antizipieren?
(z.B. nach ... zeigt A. Vorfreude auf ... wie beim Hoppe-hoppe-Reiter-Spiel)

nein z. Teil ja
So zeigt Vorfreude für die Aktivitäten die er ~~erkennt~~.

K8
Zeigt A. Situationsverständnis?

nein z. Teil ja
Im bestimmte Situationen versteht er Tisch decken -> essen
Badewanne füllen -> zieht er sich aus-

K9
Versteht A. einfache Fragen?

nein z. Teil ja
Er antwortet nicht. Man versteht nicht, was er versteht.

K10
Hat A. ein Verständnis regelhafter Abläufe? (Fahrdienst, Schule, Morgenkreis, Frühstück...)

nein z. Teil ja
Er hat noch keine Regelmässigkeiten im Alltag

K11
Versteht A. Aufforderungen und Hinweise, die nicht mit der momentanen Situation in Verbindung stehen?

nein z. Teil ja

K12
Kann A. symbolisch spielen? (Bauklotz als Auto nutzen...)

nein z. Teil ja

K13
Spielt A. Regelspiele? (Memory, Uno, Mensch ärgere dich nicht...)

nein z. Teil ja

D
Die Unterscheidung von Sprachverständnis und Situationsverständnis ist hier erforderlich.

D/IP
Wenn A. einfache Fragen versteht, aber dennoch Probleme im Sprachverständnis vorliegen, sollte überprüft werden, ob die Verständnisprobleme
a) entwicklungsbedingt und von daher auf zu komplexe Formulierungen zurückzuführen sind oder
b) ob eine auditive Sprachverarbeitungsstörung vorliegt.

D
Diese Frage ist auf das Sprachverständnis gerichtet (nicht das Situationsverständnis).

11

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>K14 Erkennt A. Fotos/Bilder als Informationsträger? (Bilderbuch, Fotoalbum...)</p>	<p><input type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja Fotos / Bilder PECS</p>	
<p>K15 Kann A. realen Objekten Fotos und Abbildungen zuordnen?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja Hund zu Hund</p>	
<p>K16 Kann A. Symbole einsetzen, um etwas einzufordern?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja Nach nicht probiert PECS als Symbol/Karten Seifenblase n.</p>	<p>IP Wenn ja, kann hier zum Beispiel mit der UK-Förderung angeknüpft werden.</p>
<p>K17 Kann A. Gegenstände nach einzelnen Kriterien sortieren? (Autos nach Größe oder Farbe...)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/> z. Teil <input checked="" type="radio"/> ja Formen bewahrt er Meise farben → alle rote in einem Bekolten Baum / Baum</p>	
<p>K18 Versteht A. Oberbegriffe?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K19 Versteht A. absurde Aufforderungen? („Kämm die Puppe mit dem Löffel.“)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K20 Versteht A. kleine Geschichten mit klarer Abfolge?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K21 Hat A. ein Verständnis von Zeit? (gestern / heute / morgen bzw. früher / später etc.)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

61

Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>K22 Versteht A. Ironie?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	
<p>K23 Kann A. über die eigene Zukunft reflektieren / diskutieren?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	

4. Sensorische Aspekte/ Wahrnehmung (W1-W9)

Sensorische Aspekte	Anmerkung / Beispiele	Hinweise für Diagnostik (D) und zur Interventionsplanung (IP)
<p>Visuelle Fähigkeiten</p> <p>W1 Ist das Sehvermögen von A. gut? Wenn nein, welche Einschränkungen sind bekannt?</p>	<p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> z. Teil <input type="radio"/> ja</p>	<p>IP Selbstverständlich besteht immer die Möglichkeit, Tafeln mit großen schwarz-weiß Symbolen zu versehen oder elektronische Hilfen mit besonders hellen, kontrastreichen Displays auszuprobieren. Weiterhin haben einige elektronische Hilfen die Option auditive Ansagen bzw. auditives Scanning. Darüber hinaus können Tafeln und einfache elektronische Hilfen mit taktilen Symbolen ausgestattet werden. Auch Taktilgebärden können eingesetzt werden, um die Verständigung zu unterstützen (i.B. bei blinden Kindern).</p>

Boenisch/Sachse, Diagnostik und Beratung in der UK, von Loeper Literaturverlag 2007
www.vonLoeper.de

12.3 Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeiten (1. Erfassung, 6.5.2020)

Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit

Ausgearbeitet von Christiane Burger im Rahmen der Arbeit der AG Kommunikationsfähigkeit Leipzig in Anlehnung an M. Gangkofer.

Die zentrale Frage dieses Bogens lautet:

Was tut ein Mensch, wenn er eine Mitteilung machen will?

Dieser Fragebogen soll also erfassen, wie eine Person mit ihrer Umwelt kommuniziert. Dazu gehört zum Beispiel, wie sie versucht, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, wenn sie etwas Bestimmtes möchte. Es geht also nicht darum, was für Tätigkeiten die Person ausführt (spielen, essen, hinsetzen, schmuse), sondern wie sie mitteilt, dass sie diese Dinge gerne tun will. Das Ergebnis der Auswertung zeigt an, inwieweit ein Mensch Lautsprache benutzen kann, um sich mitzuteilen und ob es angezeigt erscheint, alternative Kommunikationsformen anzubieten.

Hinweise zum Ausfüllen des Bogens

Es handelt sich bei den folgenden Frageabschnitten um 7 Kommunikationsfelder, zu denen jeweils unterschiedliche Fragen gestellt werden, die alle nacheinander von Ihnen eingeschätzt und bewertet werden sollen.

Dabei soll das Zeichen nach dem Grad ausgemalt werden, in dem dieser Punkt nach Ihrer Auffassung zutrifft:

trifft überwiegend zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

Bei jeder Frage können auch mehrere Punkte angekreuzt werden.

Die einzelnen Items werden anhand von Beispielen hier näher erklärt:

- ➔ **Lautsprache:** Person spricht auch für Fremde verständlich.
- ➔ **Schwer verständliche Lautsprache:** Person spricht, aber besonders Fremde haben Schwierigkeiten, sie zu verstehen; es werden Buchstaben, Silben oder ganze Wortteile weggelassen, vertauscht oder verändert; Person spricht echolalisch nach, was ein anderer vorspricht.
- ➔ **Unartikulierte Lautäußerungen:** Person benutzt zufällig oder bewusst Geräusche und Töne, die im Hals- und Mundbereich gebildet werden (z. B. gurgelnde, gurrende, schmatzende, jauchzende, schnalzende Laute).
- ➔ **Gestik, Zeigen:** Person setzt Hand- oder Körperbewegungen ein, um etwas mitzuteilen; Person zeigt auf einen Gegenstand oder eine Person, macht Handlungen vor oder nach, verändert seinen Gesichtsausdruck.
- ➔ **Führt mit der Hand:** Person kommuniziert über direkten Körperkontakt, sie führt den Partner, um etwas zu zeigen; berührt, bewegt, zupft oder stößt eine Person oder hantiert mit den Dingen, um sich mitzuteilen.
- ➔ **Blickverhalten:** Augen schließen, blinzeln, wegdrehen, starren; Blickkontakt mit Gegenstand oder Person.
- ➔ **Weiteres Verhalten:** lachen, kichern, wütend oder aggressiv sein gegen sich oder andere, schaukeln u. Ä. Hier sollte auch vermerkt werden, ob die Person bereits alternative Kommunikationsformen wie Fotos, Bilder, Bildsymbole, Gebärden oder elektronische Hilfen benutzt.
- ➔ **Keine erkennbaren Reaktionen:** Die Befragten können nicht erkennen, wie sich die Person verständlich macht.

Angaben zur Person

Name: Antonio

Geschlecht: m

Geburtsdatum: 10.10.2016

Untersuchungsalter: 3;65 - I Erfassung / 3;85 - II Erfassung

Einschränkungen, die die Kommunikation vermutlich beeinträchtigen:

Frühkindlicher Autismus F84.0

Betreuende Einrichtung:

Unterschrift des Untersuchers/der Untersucherin
(mit Angabe: Elternteil, Lehrerin, Erzieherin u.a.)

I Erfassung

Auswertungsmöglichkeiten

Es kann ausgezählt werden, wie oft eine Person ein bestimmtes Kommunikationsverhalten genutzt hat. Dabei werden die folgenden Zeichen wie folgt bewertet:

■ = 1 Punkt ▨ = 1/2 Punkt □ = 0 Punkte

Kommunikationsverhalten	Gesamtsumme	1	2	3	4	5	6	7
1 Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schwer verständliche Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Unartikulierte Lautäußerungen	19	2	3	4	5	0	5	0
4 Gestik, Zeigen	11	1	0	3	2	0	5	0
5 Führen mit der Hand	12	1	4	5	2	0	0	0
6 Blickverhalten	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Weiteres Verhalten/Handlung	20	2	2	5	5	0	6	0
8 Keine erkennbaren Reaktionen	8	2	1	0	0	3	0	2

Senkrecht zeigt die Tabelle an, welche Kommunikationsform ein Mensch vorrangig in bestimmten Situationen benutzt.

- 1 = Kontakt
- 2 = gemeinsame Handlung
- 3 = Zugang zu Dingen
- 4 = Protest
- 5 = Erklärung
- 6 = Gefühle
- 7 = Berichte

Waagrecht gibt die Summe der einzelnen Fragebereiche eine Information darüber, wie oft der Mensch in verschiedenen Situationen die jeweilige Kommunikationsform einsetzt.

Dies kann in dem folgenden Diagramm verdeutlicht werden, indem man die Gesamtsumme des jeweiligen Kommunikationsverhaltens als Säule einzeichnet. Ein Kästchen steht für jeweils 2 Punkte.

Weiteres Verhalten oder Handlung	Häufigkeit
A-Verhalten über keine lautsprachliche bzw. schwer verständliche lautsprachliche Kommunikation setzt er oft unartikulierte lautäußerungen ein.	
Bei Nichtverständnis kommen Autoaggressionen auftraten.	

Kommunikationsverhalten

Es erscheint günstig, die Ergebnisse neben der Tabellen- und Diagrammform auch in einem kleinen Text schriftlich zusammenzufassen, um sich selbst klar zu machen, was die Zahlen aussagen.

Kann eine Person verständliche Lautsprache nicht schwerpunktmäßig zur Kommunikation nutzen, muss überlegt werden, ob der Einsatz nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten (Gebärden, Fotos, Bildsymbolsammlungen u. a.) eine Hilfe zur Verbesserung ihrer Situation sein kann.

I Erfassung

1. Wunsch nach gemeinsamer Handlung oder nach Herstellung von Kontakt
Wie verhält sich die Person, wenn sie möchte, dass

1.1 ein Erwachsener sich ihr zuwendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<i>sucht Nonverbalkontakt</i>	
<hr/>	
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.2 ein Gleichaltriger sich ihr zuwendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<hr/>	
<hr/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.3 ein Erwachsener sie kitzelt oder drückt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<i>Kommt auf dem sitz</i>	
<hr/>	
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.4 ein Gleichaltriger sie kitzelt oder drückt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<i>mit dem stich</i>	
<i>schreien</i>	
<i>hört nicht zu</i>	
<i>geht nicht mehr</i>	
<i>und verortet</i>	
<hr/>	
<hr/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für behinderte Kinder gGmbH, Hamburg

2. Die Erwachsenen sollen zum Handeln aufgefordert werden
Wie verhält sich die Person, wenn sie möchte, dass

2.1 ihr jemand beim An- und Ausziehen hilft?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Keint</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

2.2 ihr jemand vorliest, etwas erzählt; mit ihr ein Buch anschaut?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Keine erkennbaren Reaktionen</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

2.3 jemand mit ihr spielt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Keine erkennbaren Reaktionen</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

2.4 jemand mit ihr nach draußen oder zum Einkaufen geht?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Nicht Tätig, dreht auf / wenn Tür zu ist, dann warte es</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

2.5 jemand mit ihr eine andere, besonders beliebte Tätigkeit ausführt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Keine erkennbaren Reaktionen</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

3. Ermöglichung von Zugang zu Nahrung und Gegenständen

Wie verhält sich die Person, wenn sie nicht allein an die Dinge herankommt, aber unbedingt möchte, dass:

<p>3.1 sie einen Gegenstand bekommt?</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lautsprache</td> <td><input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen</td> <td><input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand</td> <td><input type="checkbox"/> Blickverhalten</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Klopfen auf dem Möbel Stück um den Gegenstand zu erbitten, wehnt, schreit</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache	<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen		<i>Klopfen auf dem Möbel Stück um den Gegenstand zu erbitten, wehnt, schreit</i>		<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	
<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache												
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen												
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten												
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen													
<i>Klopfen auf dem Möbel Stück um den Gegenstand zu erbitten, wehnt, schreit</i>													
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen													
<p>3.2 eine Tür oder ein Behälter geöffnet wird?</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lautsprache</td> <td><input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand</td> <td><input type="checkbox"/> Blickverhalten</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>bringt Behälter zum BP</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache	<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen		<i>bringt Behälter zum BP</i>		<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	
<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache												
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen												
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten												
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen													
<i>bringt Behälter zum BP</i>													
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen													
<p>3.3 sie ihre Lieblingspeise bekommt?</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lautsprache</td> <td><input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand</td> <td><input type="checkbox"/> Blickverhalten</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>wehnt, wird laut, schlägt seinen Kopf auf den Boden</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen		<i>wehnt, wird laut, schlägt seinen Kopf auf den Boden</i>		<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	
<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache												
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen												
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten												
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen													
<i>wehnt, wird laut, schlägt seinen Kopf auf den Boden</i>													
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen													
<p>3.4 Musik, Radio oder Fernseher eingeschaltet wird?</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lautsprache</td> <td><input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen</td> <td><input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand</td> <td><input type="checkbox"/> Blickverhalten</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>bringt die Fernbedienung</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache	<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen		<i>bringt die Fernbedienung</i>		<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	
<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache												
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen												
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten												
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen													
<i>bringt die Fernbedienung</i>													
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen													
<p>3.5 sie Schlüssel, Bücher oder Spielsachen erhält?</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lautsprache</td> <td><input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand</td> <td><input type="checkbox"/> Blickverhalten</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>wehnt, wird laut</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache	<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen		<i>wehnt, wird laut</i>		<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	
<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache												
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen												
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten												
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen													
<i>wehnt, wird laut</i>													
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen													

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag hochgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

4. Protest und Widerspruch
Wie verhält sich die Person, wenn

4.1 eine vertraute und gewohnte Handlung unterbleibt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <i>weint, umher, weint, lamentiert</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.2 das Lieblingsspielzeug oder Essen weggenommen wird?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <i>weint, wehrt sich, will es wieder haben</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.3 sie mitgenommen wird, ohne dass sie dies will?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <i>weint, will nicht gehen</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.4 ein Erwachsener etwas beendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <i>weint, wird laut</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.5 sie etwas tun soll, was sie nicht will?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <i>zeigt kein Interesse, lamentiert, geht weg</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation: Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag hochgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

5. Kind gibt Erklärungen
Wie verhält sich die Person, wenn sie

5.1 etwas zeigen möchte?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	

.....

.....

Keine erkennbaren Reaktionen

5.2 will, dass man etwas anschaut?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	

.....

.....

Keine erkennbaren Reaktionen

5.3 um ihre Meinung gefragt wird?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	

.....

.....

Keine erkennbaren Reaktionen

h_k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag behinderte Kinder gGmbH, Hamburg

6. Gefühle und Befindlichkeit
Wie teilt die Person mit, dass sie

6.1 sich freut?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
lacht, zeigt Hände, rennt, kommt in die Höhe der BP	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.2 traurig ist?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
weint, häufiges Gesicht	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.3 Angst hat?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
versteckt sich	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.4 wütend ist?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
schreit, schlägt seinen Kopf auf den Boden, beißt sie	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.5 sich wohl fühlt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
zeigt zufriedenes Gesichtsmusik, lacht	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.6 sich unwohl fühlt bzw. Schmerzen hat?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
weint, lamentiert	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für geschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

7. Fragen und Erlebnisse
Wie kann die Person

7.1 Fragen ausdrücken?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen		

7.2 Erlebtes mitteilen?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen		

h_k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für behinderte Kinder gGmbH, Hamburg

12.4 Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeiten (2. Erfassung, 17.6.2020)

2. Erfassung

Auswertungsmöglichkeiten

Es kann ausgezählt werden, wie oft eine Person ein bestimmtes Kommunikationsverhalten genutzt hat. Dabei werden die folgenden Zeichen wie folgt bewertet:

■ = 1 Punkt ▨ = 1/2 Punkt □ = 0 Punkte

Kommunikationsverhalten	Gesamtsumme	1	2	3	4	5	6	7
1 Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schwer verständliche Lautsprache	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Unartikulierte Lautäußerungen	15	2	3	2	4	0	4	0
4 Gestik, Zeigen	12	1	1	3	2	0	5	0
5 Führen mit der Hand	13	2	3	5	2	1	0	0
6 Blickverhalten	7	1	0	3	1	0	2	0
7 Weiteres Verhalten/Handlung	22	2	4	5	5	0	6	0
8 Keine erkennbaren Reaktionen	7	2	1	0	0	2	0	2

Senkrecht zeigt die Tabelle an, welche Kommunikationsform ein Mensch vorrangig in bestimmten Situationen benutzt.

- 1 = Kontakt
- 2 = gemeinsame Handlung
- 3 = Zugang zu Dingen
- 4 = Protest
- 5 = Erklärung
- 6 = Gefühle
- 7 = Berichte

Waagrecht gibt die Summe der einzelnen Fragebereiche eine Information darüber, wie oft der Mensch in verschiedenen Situationen die jeweilige Kommunikationsform einsetzt.

Dies kann in dem folgenden Diagramm verdeutlicht werden, indem man die Gesamtsumme des jeweiligen Kommunikationsverhaltens als Säule einzeichnet. Ein Kästchen steht für jeweils 2 Punkte.

Weiteres Verhalten oder Handlung	Häufigkeit
A. verfügt über keine Lautsprache bzw. schwer verständliche Lautäußerungen	
zum Kommunizieren setzt er vermehrt Bilder ein	
Bei Nichtverständnis im Handeln weniger kataagressionen ein	

Kommunikationsverhalten

Es erscheint günstig, die Ergebnisse neben der Tabellen- und Diagrammform auch in einem kleinen Text schriftlich zusammenzufassen, um sich selbst klar zu machen, was die Zahlen aussagen.

Kann eine Person verständliche Lautsprache nicht schwerpunktmäßig zur Kommunikation nutzen, muss überlegt werden, ob der Einsatz nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten (Gebärden, Fotos, Bildsymbolsammlungen u. a.) eine Hilfe zur Verbesserung ihrer Situation sein kann.

II Erfassung

1. Wunsch nach gemeinsamer Handlung oder nach Herstellung von Kontakt
 Wie verhält sich die Person, wenn sie möchte, dass

1.1 ein Erwachsener sich ihr zuwendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
kommt zur Bezugsperson und sucht Körperkontakt Bringt PECS-Bild	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.2 ein Gleichaltriger sich ihr zuwendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	

<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.3 ein Erwachsener sie kitzelt oder drückt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
kommt zur BP auf dem Schoß	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

1.4 ein Gleichaltriger sie kitzelt oder drückt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	

<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

2. Die Erwachsenen sollen zum Handeln aufgefordert werden
Wie verhält sich die Person, wenn sie möchte, dass

<p>2.1 ihr jemand beim An- und Ausziehen hilft?</p>	<input type="checkbox"/> Lautsprache <input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen <input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand <input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache <input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen <input type="checkbox"/> Blickverhalten <p><i>wird weinerlich, er steht sich selbständig aus sich anziehen interessiert ihm nicht</i></p>
<p>2.2 ihr jemand vorliest, etwas erzählt; mit ihr ein Buch anschaut?</p>	<input type="checkbox"/> Lautsprache <input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen <input type="checkbox"/> Führt mit der Hand <input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache <input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen <input type="checkbox"/> Blickverhalten
<p>2.3 jemand mit ihr spielt?</p>	<input type="checkbox"/> Lautsprache <input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen <input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand <input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache <input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen <input type="checkbox"/> Blickverhalten <p><i>Balnet Bild aus dem PECS Ordner balnet Objekt</i></p>
<p>2.4 jemand mit ihr nach draußen oder zum Einkaufen geht?</p>	<input type="checkbox"/> Lautsprache <input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen <input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand <input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache <input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen <input type="checkbox"/> Blickverhalten <p><i>versucht Türe zu öffnen</i></p>
<p>2.5 jemand mit ihr eine andere, besonders beliebte Tätigkeit ausführt?</p>	<input type="checkbox"/> Lautsprache <input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen <input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand <input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen <input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache <input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen <input type="checkbox"/> Blickverhalten <p><i>Balnet Bild aus dem PECS Ordner</i></p>

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

3. Ermöglichung von Zugang zu Nahrung und Gegenständen
Wie verhält sich die Person, wenn sie nicht allein an die Dinge herankommt, aber unbedingt möchte, dass:

3.1 sie einen Gegenstand bekommt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>weint, schreit, -</u> <u>Bringt Biedkarte aus dem Kommunikation</u> <u>ordner</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

3.2 eine Tür oder ein Behälter geöffnet wird?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Bringt Behälter zur BP</u> <u>Tür öffnet er alleine, wenn er weint und stellt</u> <u>den Tür</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

3.3 sie ihre Lieblingspeise bekommt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Bringt Biedkarte, weint, versucht selbsthand</u> <u>zu öffnen</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

3.4 Musik, Radio oder Fernseher eingeschaltet wird?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Mutter nimmt Fernbedienung</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

3.5 sie Schlüssel, Bücher oder Spielsachen erhält?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
<u>Bringt Bied Karte oder wird laut und</u> <u>weint</u>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für hörgeschädigte Kinder gGmbH, Hamburg

4. Protest und Widerspruch
Wie verhält sich die Person, wenn

4.1 eine vertraute und gewohnte Handlung unterbleibt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
..... <i>Schreit die Hände</i>	
.....	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.2 das Lieblingsspielzeug oder Essen weggenommen wird?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
..... <i>Breitet Bredibarte oder wird laut, weint steckt Kopf auf dem Boden</i>	
.....	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.3 sie mitgenommen wird, ohne dass sie dies will?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
..... <i>wehrt sich</i>	
.....	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.4 ein Erwachsener etwas beendet?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
..... <i>Breitet Bredibarte von der Aktivität oder wird laut und weint</i>	
.....	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

4.5 sie etwas tun soll, was sie nicht will?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
..... <i>geht weg - zeigt kein Interesse</i>	
.....	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für behinderte Kinder gGmbH, Hamburg

5. Kind gibt Erklärungen
Wie verhält sich die Person, wenn sie

5.1 etwas zeigen möchte?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input checked="" type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
	<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

5.2 will, dass man etwas anschaut?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
	<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

5.3 um ihre Meinung gefragt wird?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
	<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS © Verlag Ingrid Schädige Kinder gGmbH, Hamburg

6. Gefühle und Befindlichkeit
Wie teilt die Person mit, dass sie

6.1 sich freut?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>lacht, zeigt Freude, rennt, kommt in die Nähe der BP</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.2 traurig ist?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>weint, trauriges Gesicht</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.3 Angst hat?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>versteht sich</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.4 wütend ist?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>stößt, schlägt sein Kopf auf dem Boden, beißt sich</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.5 sich wohl fühlt?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input checked="" type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>schmeißt, lacht, zeigt zufriedene Gesichtsmimik</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

6.6 sich unwohl fühlt bzw. Schmerzen hat?

<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input checked="" type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
<input checked="" type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
_____ <i>beißt sich dort wo er Schmerzen hat</i>	
<input type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen	

h k Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfäden zu TEACCH und PECS © Verlag für behinderte Kinder gGmbH, Hamburg

**7. Fragen und Erlebnisse
Wie kann die Person**

7.1 Fragen ausdrücken?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen		

7.2 Erlebtes mitteilen?	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Schwer verständliche Lautsprache
	<input type="checkbox"/> Unartikulierte Lautäußerungen	<input type="checkbox"/> Gestik, Zeigen
	<input type="checkbox"/> Führt mit der Hand	<input type="checkbox"/> Blickverhalten
	<input type="checkbox"/> Durch weiteres Verhalten bzw. Handlung Aufmerksamkeit erregen	
	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine erkennbaren Reaktionen		

hk Kühn & Schneider – Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS © Verlag für Geschädigte Kinder GmbH, Hamburg

12.7 Raster Forschungstagebuch

Forschungstagebuch	
Datum:	
Thema/Ziele	
Inhalt der Stunde	
Beobachtungen: Anwendung PECS	
Reflexion	
Besonderes	

12.8 Weitere Fördereinheiten aus dem Forschungstagebuch

Forschungstagebuch	
Datum: 06.05.2020	
Vorbereitung: Gespräch mit der Mutter	
Thema/Ziele	Ausfüllen der Diagnosebögen Boenisch/Sachse. Ausfüllen der Kuno Beller- Entwicklungstabelle 0-9, Sprachbereich.
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Die HFE füllt mit der Mutter die Diagnosebögen aus. - Sie übersetzt ihr die Fragen des Diagnosebogen auf Italienisch. - Die Mutter gibt die Antwort. - Bei Unsicherheiten diskutieren sie kurz über die Fragen und geben gemeinsam eine Antwort. - Die HFE macht ein Kreuz bei der entsprechenden Spalte. - Das gleiche Vorgehen machen sie mit der Beller- Entwicklungstabelle.
Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Während das Ausfüllen des Diagnosebogens, kann sich die Mutter beim Antworten kurzfassen. - Sie braucht keine langen Erzählungen zu machen. - Hin und wieder gibt es Verständigungsfragen. - Die HFE muss die Frage so einfach wie möglich formulieren. - Nicht immer findet sie das entsprechende Wort auf Italienisch, dann muss sie die Frage umschreiben, damit die Mutter auch versteht, was gemeint ist. - Die Mutter kann offen und realistisch über A. Schwierigkeiten reden. - Die Mutter wirkt nach ca. 45 Min. müde. - Sie erwähnt mehrmals müde zu sein, da sie nicht gut geschlafen hat. - Antonio war während der Nacht sehr unruhig. - Es gibt eine kurze Cafépause. - Das Ausfüllen der Beller-Entwicklungstabelle zeigt sich einfacher und kann schneller abgeschlossen werden.
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Es hat sich bewährt der Mutter im Voraus die Erfassungsinstrumente zu zeigen und zu erklären. Somit konnte etwas Zeit gespart werden und es ermöglichte, ohne zu grossem Zeitdruck, die Erfassung während der zur Verfügung stehende Zeit, durchzuführen. - Während der Lockdown Phase hatten die Mutter und die HFE regelmässig Telefonkontakt, dass ermöglichte der Mutter über vieles zu reden. All ihre Schwierigkeiten mit A. und die Probleme mit dem Ehemann konnte sie besprechen und loswerden. Dies zeigte sich, indem die Mutter sich auf das wesentliche bei der Beantwortung der Fragen konzentrieren konnte. - Die gute Beziehung zwischen Mutter und der HFE ermöglicht eine sehr lockere und angenehme Atmosphäre.
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> - Um Zeit zu sparen, hat die HFE der Mutter alles im Voraus erklärt, damit das Ausfüllen der Bögen und der Entwicklungstabelle in 1 ¼ Stunde möglich war. - A. und sein Bruder waren mit der Frau vom Entlastungsdienst spazieren. Die Schwester war in der Schule. Das ermöglichte eine effiziente Vorgehensweise. - Der Fragebogen zum Stand der Kommunikationsfähigkeit füllt die HFE allein aus.

Tabelle 23: Forschungstagebuch zur Vorbereitung - Gespräch mit der Mutter

Forschungstagebuch	
Datum: 13.05.2020	
Vorbereitung: Verstärkerbewertung	
Thema/Ziele	Eine Verstärkerbewertung wird durchgeführt Bevor mit PECS angefangen wird, müssen ein paar Verstärker gefunden werden Eine Verstärkerhierarchie der Prioritäten von A. wird erstellt
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Einschätzung seiner Vorlieben wird durchgeführt. - Die HFE und die Mutter haben im Voraus eine Liste der möglichen Vorlieben erstellt, jetzt wird anhand seiner Reaktionen geschaut, welcher der Objekte für ihn Priorität haben.
Material	Verstärkerbewertung der Vorlieben (siehe Anhang Seite 135)

	<ul style="list-style-type: none"> - Objekte: Seifenblasen, Ball, Drehkreisel, blinkendes Spielzeug, Ventilator, Puzzle - Essbare Verstärkung: Chips, Gummibärli, M&M, Guetzli - Aktivitäten: Trampolin, Schaukel mit einem Leintuch
Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> . A. zeigt sich am meistens von den Seifenblasen motiviert Mit den Seifenblasen erreicht er 8 Punkte - Ball: 3 Punkte - Drehkreisel: 0 Punkte: keine Reaktion - Ventilator: 4 Punkte - Blinkendes Spielzeug: 2 Punkte - Puzzle: 2 Punkte Wenn A. die Seifenblasen sieht strahlt er über das ganze Gesicht. Er zeigt Freude, indem er lacht und diese versucht zu berühren. Durch die Seifenblasen tretet A. in Kontakt mit der HFE. - Er braucht ihre Hilfe, um den Deckel der Seifenblasen zu öffnen und schaut ihr ins Gesicht bis sie die Blasen erzeugt. - Am Ende der Stunde, als die HFE die Seifenblasen wegräumt, protestiert A., er wird laut, weinerlich, schlägt sein Kopf auf dem Boden, er will die Seifenblasen aus der Tasche wieder herausholen. - Mit den Seifenblasen erreicht er die höchste Punktzahl 8.
Reflexion/ Anpassungen	<ul style="list-style-type: none"> - Für A. wirken die Seifenblasen als Verstärker am besten - Das PECS Bild Seifenblasen wird als erster Versuch gebraucht, um PECS einzuführen. - Die Seifenblasen werden als Verstärker eingesetzt. - Der Kontakt zur HFE wird durch die Seifenblasen intensiv gesucht. - Das ist eine gute Voraussetzung, um Kommunikation anzubahnen. - Mit der Mutter ein Übergangsobjekt besprechen. Um A. Frustration zu begrenzen, muss eine Ablenkung überlegt werde, wenn die Seifenblasen weggeräumt werden.
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> - Sobald der kleine Bruder wieder nach Hause kommt, ist es nicht mehr möglich mit A. zu arbeiten. Der Kleine möchte dann die volle Aufmerksamkeit der Mutter. A. wird nervös, hat nicht mehr die Ruhe, um zu arbeiten. Die Förderung muss unterbrochen werden. - Der Treffen mit den ABA Therapeutinnen hat sattgefunden. Die Therapie startet am 25. Mai.

Tabelle 24: Forschungstagebuch zur Vorbereitung - Verstärkerbewertung

Forschungstagebuch	
Datum: 20.05.2020	Fördereinheit 2
Thema/Ziele	<p>Wiederholung Phase I: mit der Bildkarte «Seifenblasen»</p> <p>Abbau der Unterstützung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Schatten baut physischer Prompt (PP) ab. • Die Kommunikationspartnerin (KP) nimmt die offene Hand zurück. <p>Die Bildkarte ist grösser 5 x 5 cm.</p>
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Anfangsritual Liedern - Der Raum wird vorbereitet - Phase I: Der Schatten unterstützt Antonio physisch (physischer Prompt). Für die ersten 5 Austausch. - Der Schatten baut die Unterstützung schrittweise ab. - Der Schatten führt A. bei der Aufnahme der Karte, er baut die Unterstützung bei der Übergabe der Karte ab (5x). - Er baut die Unterstützung bei der Aufnahme ab. Er berührt A. nur am Ellbogen, A. nimmt die Karte selbst auf. (5x) - A. übergibt die Karte in der offenen Hand des KP. (5x) - A. wird weder bei der Aufnahme noch bei der Übergabe unterstützt. - Der Schatten ist nicht mehr notwendig. - Die offene Hand der Kommunikationspartnerin wird zurückgenommen. - Die KP öffnet die Hand, erst wenn A. die Bildkarte reicht. - Die KP bläst sofort die Seifenblasen und lobt A. - Spiel: Puzzle Tiere

<p>Beobachtungen:</p> <p>Anwendung PECS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Als die HFE ankommt, freut sich A. auf ihre Tasche sucht sofort nach den Seifenblasen. - Mit den Liedern wird er abgelenkt. Die Mutter bereitet den Raum vor. Er wirkt nervös, rennt immer am Fenster, klettert auf dem Fenstersims, probiert das Fenster zu öffnen. - Nach mehreren Versuchen, sitzt er am Tisch. Er sieht die Seifenblasen. - Er will sie greifen. - Jetzt ist er bereit zu arbeiten. - mit PP 5 x auf 5 - Wieder 5 Versuche: Antonio übergibt die Karte selbständig in der offenen Hand der KP (3x), 2x fällt die Bildkarte auf den Boden. - Es wird 5x wiederholt. - A. nimmt die Karte auf, wenn er am Ellbogen berührt wird 2x. - 3x verweigert er. - Wir machen eine Pause. Er rennt im Zimmer herum, isst ein Stück Brot. - Nach 10 min. ist er wieder bereit am Tisch zu sitzen. - A. greift nun 5x zur Bildkarte, weil er begriffen hat, dass die Bildkarte zu den Seifenblasen führt. - Er übergibt sie an der KP (4x). 1x fällt es noch auf den Boden. <p>30 Mal: Mit PP: 5 auf 5 korrekt. Ohne PP: 19 auf 25 korrekt. A. hat das Prinzip des Bildaustausches verstanden.</p>
<p>Reflexion/ Anpassungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter versteht die Anweisungen und setzt sie korrekt um. - A. ist zu Beginn nervös. Auch mit den Liedern lässt er sich schwer auf die HFE ein. Er rennt viel herum und klettert auf dem Fenstersims. Spuckt auf dem Boden. - Als er die Seifenblasen sieht, zeigt er sich interessiert und ist bereit zu arbeiten. - Die Bildkarten 5 x5 kann er besser greifen. - A. lässt sich vom Schatten gut mit dem PP unterstützen. Er schafft 5 Proben auf 5. - Die Mutter führt die Rolle des Schattens gut aus. Sie unterstützt, wenn nötig und zieht sich zurück, wenn möglich. Sie ermöglicht somit, dass A. selbständig die Kommunikation aufnimmt. Auch als Kommunikations-partner wirkt sie immer sicherer. - Das Abwechseln der Funktionen mit der Mutter (Schatten, Kommunikations-partner) gelingt gut. - Es braucht grosse Konzentration von allen. - Es muss schnell gehen. - Es ist anstrengend. - A. ermüdet schnell. Es braucht ein zweiter Verstärker, damit er motiviert bleibt. - HFE und Mutter besprechen ein zweiter Verstärker dazu zu nehmen. - Da A. nervös ist, schlägt die Mutter vor, die nächste Stunde mit ihm im Garten zu gehen, da es dort ein Trampolin gibt, das A. liebt. Er sei dort ruhiger und fühle sich weniger eingehängt. - HFE und Mutter besprechen die Vorbereitungen. Der Tisch und die Stühle sollen am besten unter dem Baum gestellt werden. Das Material: PECS Ordner, Spielsachen, Nastücher, Wasser und Snacks sollen in einer Box zum Heruntertragen, vorbereitet werden. - Mutter und HFE probieren das Trampolin als Verstärker aus, die HFE bereitet die Bildkarte (5 x 5 cm) vor.
<p>Besonderes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter erzählt von einem Streit mit dem Vater vor den Kindern am Vorabend, deswegen könnte A. so nervös sein. - Die Mutter erzählt vom schwierigen Problemverhalten von A., er nimmt den Stuhlgang von den Windeln raus und verteilt es im Raum.

Tabelle 25: Forschungstagebuch der zweiten Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 25.5.2020	Fördereinheit 3
Thema/Ziele	<p>Phase II (1. Schritt): Der Kommunikationsordner wird eingeführt. Die Karte wird nicht mehr auf dem Tisch gelegt. Die Karte hat hinten einen Klettband und wird auf der Aussenseite des Kommunikationsordners (ebenfalls mit Klettband versehen) befestigt.</p>
Inhalt der Stunde	<p>Anfangsritual Lieder: Neues Lied wird eingeführt «Rössli lauf Galopp» Phase I wiederholen: A. überreicht das Bild selbstständig. Phase II: A. lernt vom Kommunikationsordner die Bildkarte zu nehmen, und die Bildkarte der KP in der Hand zu übergeben. Spiel: Zuordnen von Farben: In farbige Schüsseln muss A. Duplosteine farblich richtig zuordnen (siehe Anhang, Abbildung 15, Seite 134)</p>
Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Förderstunde findet im Garten statt. - Die HFE und Mutter tragen alles runter und bereiten das Setting vor. - A. ist zufrieden rennt im Garten herum. Nach einer gewissen Zeit kommt er zur HFE und möchte auf dem Rücken genommen werden. - Wir beginnen mit dem Lied Hopp Hopp Hopp Rössli lauf Galopp. Dann Ringel Ringel Reihe. - Nach dem Singen und die Bewegungen zieht A. die HFE zum Trampolin. Die Bildkarte «Trampolin» liegt auf dem Tisch bereit. Die Mutter übernimmt sofort die Schattenfunktion und führt A. zur Bildkarte. Die HFE ist gerade daneben, er übergibt ihr die Karte in ihre offene Hand. - Sie steigen zusammen auf dem Trampolin und hüpfen. A. hat sichtlich Spass und lacht. - Als die HFE aufhört zu hüpfen und vom Trampolin runter geht. Zeigt A. eindeutige Protest. Die Mutter nimmt ihm von Trampolin und führt ihn zur Bildkarte, er überreicht sie der HFE sofort. Kind und HFE gehen wieder auf dem Trampolin und hüpfen zusammen. - Beim dritten Versuch führt A. die Phase I der PECS Methode selbstständig aus. Er macht es für weitere 5x mit der HFE und 5x mit der Mutter. - Am Anfang unterstützt ihn die Mutter noch als Schatten, sie nimmt sich dann immer mehr zurück, so dass die Kommunikation ohne Schatten stattfindet. - Nach einer kurzen Pause, einigen sich Mutter und HFE die Phase II einzuführen. - Die HFE nimmt die Seifenblasen aus ihrer Tasche raus. A. zeigt sich sofort motiviert und will sie haben. Die HFE bläst ein paar Mal die Seifenblasen heraus. A. zeigt grosse Freude. - Die HFE hört auf zu blasen. - Auf dem Tisch liegt der Kommunikationsordner und das Bild «Seifenblasen» ist auf der Vorderseite des Kommunikationsordners befestigt. - A. zeigt Initiative geht zum Tisch und sucht das Bild. Die Mutter als Schatten hilft ihm (mit physischem Prompt) beim Abnehmen des Bildes. - Die Mutter blendet die Hilfe aus, bis A. selbstständig das Bild vom Buch abnimmt und es bei der HFE eintauscht. Er gibt das Bild, dafür bekommt er «Seifenblasen». - Die Mutter und HFE tauschen sich die Rollen. A. muss lernen mit verschiedenen Kommunikationspartner zu interagieren. - 5x mit HFE und 5x mit Mutter. - Das gleiche wird 10x (5x Mutter, 5x HFE) mit dem Bild Trampolin gemacht. - Die Mutter ist sehr froh zu sehen, wie A. sich auf diese Methode einlässt. - Für die Mutter ist es eine grosse Freude, dass A. ein bisschen interagiert und dass sie ihn so zufrieden erlebt. - Sie möchte die Bildkarten auch im Alltag einsetzen. - Die HFE empfiehlt ihr mit den essbaren Verstärkern zu starten. - A. hat gelernt das Bild vom Kommunikationsordner zu nehmen und zu übergeben. - Das Spiel, Formenbox, wird von der HFE am Schluss nicht mehr angeboten, da die Zeit um ist. Die Mutter macht es mit ihm.
Anwendung PECS	<p>33x insgesamt Phase I: 13 x/ davon 2x mit PP / 11 x ohne PP</p>

	Phase II (Schritt 1): 20x / davon 5x mit Unterstützung und 15x selbständig
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - A. wirkt zufrieden, er freut sich, das zu erreichen was er will. - Er lacht oft, umarmt die Mutter und die HFE, wenn er auf dem Arm ist. - Die HFE und die Mutter sind müde vom lauter Hüpfen auf dem Trampolin. - Die HFE überlegt sich, die essbaren Verstärker für die nächste Stunde einzuführen: Chips und Gummibärl. - Der Schritt II (Entfernung zwischen Kommunikationspartner und Kind vergrößern) wird in der nächsten Stunde eingeführt. - Die Mutter soll inzwischen der 1 Schritt der Phase II im Alltag üben. - Die HFE hat Bedenken, dass die Mutter dies im Alltag integrieren kann neben dem kleinen Bruder und die Schwester. - Sie entscheidet sich, nichts zu sagen, da die Mutter so begeistert und motiviert ist.
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> - Als die HFE am Morgen bei A. ankommt, ist die Stimmung im Haus etwas turbulent. Die Schwester (G.) weint und möchte nicht in die Schule gehen. Sie hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Die HFE unterstützt die Mutter ein Zettel für die Lehrerin zu schreiben, um die Tochter zu entschuldigen. G. hat sich beruhigt und geht dann trotzdem in die Schule. - Im Einverständnis mit der Mutter, wird die HFE die Lehrerin der Tochter anrufen, um die Situation zu Hause zu erklären, damit G. die Hausaufgabehilfe in der Schule besuchen kann. - Am Nachmittag kommt die erste ABA Therapeutin für 4.5 Stunden, um mit A. zu arbeiten. Für die ersten zwei Wochen ist das «Pairing» geplant. D.h. die Beziehung wird aufgebaut und nur das gemacht, was A. Spass macht. <p>Erst wenn die Beziehung zu den Therapeutinnen aufgebaut ist, wird mit dem Programm gestartet.</p> <p>Geplant ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Problemverhalten mit den Windeln anzugehen (Toilettentraining) - Die HFE bei PECS zu unterstützen

Tabelle 26: Forschungstagebuch der dritten Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 3.06.2020	Fördereinheit 5
Thema/Ziele	<p>Wiederholen der Phase II.</p> <p>Phase III A: Unterscheiden zwischen dem gewünschten und dem ungewünschten Bild.</p> <p>Unterscheiden der Bildkarten:</p>
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Anwesend: HFE, Mutter, Kind - Anfangsritual mit Liedern. - Setting vorbereiten - Phase II - Die HFE hat Bilder von gewünschten Objekten und Bilder von ungewünschten Objekten bereit. Sowie die dazu passenden Objekte (Seifenblasen, Trampolin, Chips, Jogurt, Schuh, Socke). - In Antonios Reichweite ist sein Kommunikationsordner, auf der Kommunikationstafel sind das Bild "Seifenblasen" und das Bild "Socke" geklebt. - A. soll die Bildkarte mit dem beliebten Gegenstand von der Kommunikationstafel nehmen und diese mit dem Objekt austauschen. - Wenn A. die Bildkarte vom unbeliebten Objekt nimmt und austauscht, bekommt er diesen Gegenstand (also die Socke). - Um Frustration zu vermeiden, sollte beim zweiten Wiederholen Hilfestellung angeboten werden, damit A. die richtige Bildkarte nimmt und austauscht und nicht die Motivation verliert. - Wichtig ist die Bildkarten auf der Kommunikationstafel immer an verschiedene Stellen zu kleben, damit A. lernt, die Bildkarten zu unterscheiden. - Wenn das funktioniert, werden in der nächsten Phase III B, zwei oder mehrere beliebten Gegenstände gebraucht und A. soll diese unterscheiden.

	Spiel: Puzzle Polizei Auto
Beobachtungen / Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Förderstunde findet im Garten statt. - Die Phase II wird wiederholt, wie am 27.5. - Hüpfen auf dem Trampolin 10x - Pause: A. rennt im Garten herum, holt sich eine Blume, zupft alle Blätter und die Blüte weg, dann spielt er mit dem Stiel. - Die Mutter und die HFE besprechen Phase III A. - Die HFE legt zwei Bilder auf das Kommunikationsbuch. Die Objekte dazu werden ihm gezeigt. Das Objekt, das er sehr mag sind die Chips und das unbeliebte Objekt, die Socke. - Ziel ist, dass A. lernt das richtige Bild auszuwählen und nicht wie bisher, das Bild in die Hand des KP zu legen. - A. ist sehr schnell und nimmt das Bild, ohne genau hinzuschauen. - Er nimmt und übergibt der HFE das Bild der Socke. - Er bekommt die Socke. Die HFE zeigt keine soziale Reaktion. - Er lässt sie fallen, schaut irritiert und versucht die Chips zu ergreifen. Die HFE blockiert ihn. Er wird wütend. - Die HFE wiederholt den Vorgang und gibt ihm Hilfestellung. Sie tippt auf das richtige Bild. A. schaut auf das richtige Bild. Die offene Hand wird neben das richtige Bild gehalten. A. gibt das richtige Bild. Er wird gelobt und bekommt die Chips. - Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt. - A. greift wiederholt das falsche Bild. Die HFE unterstützt ihn mit einem gestischen Prompt. - A. greift das falsche Bild, sobald er das unbeliebte Objekt bekommt, lässt er es fallen und nimmt das Richtige. Wenn er das richtige Bild nimmt, ist es Zufall, er schaut nicht richtig auf die Bilder. Er nimmt einfach eins. - Die HFE unterbricht, sie versteht nicht, warum es nicht funktioniert. - Die HFE ist verunsichert, sie weiss nicht weiter. - Spiel: Puzzle Polizei Auto. Er macht es gerne.
Anwendung PECS	<p>Phase II: 25x / 24 korrekt und 1 mit PP</p> <p>Phase IIIA: 15x / alle mit Korrektur und gestischer Prompt.</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Die HFE überlegt sich Hilfe einzuholen. - A. fällt es schwer die Bildkarten zu unterscheiden. - Im Garten ist A. evtl. zu fest abgelenkt? - Die Mutter wirkt etwas enttäuscht. - Die HFE erklärt ihr, dass nicht A. den Fehler macht, sondern die HFE Sie weiss aber noch nicht was sie falsch macht, deswegen wird sie sich Hilfe holen. - Die HFE wird die Problematik mit der ABA Supervisorin besprechen.
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter ist sehr zufrieden, da A. auch mit den ABA Therapeutinnen gut mitmacht. Die Pairing Phase kann bald abgeschlossen werden. - Sie haben mit dem Toilettentraining gestartet.

Tabelle 27: Forschungstagebuch der fünften Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 10.06.2020	Fördereinheit 7
Thema/Ziele	<p>Wiederholen der Phase III A. wie in der Förderstunde 6.</p> <p>Einführen der Phase III B: Unterscheidung Bilder zweier gewünschter Objekte</p>
Inhalt der Stunde	<ul style="list-style-type: none"> - Anwesend: HFE, Mutter, Kind und ABA Therapeutin - Die Therapiestunde findet im Garten statt. - Einstieg mit Lied: Ringel - Ringel Reihe. Alle machen mit. - Das Setting wird vorbereitet: Tisch und Stühle, Box mit Material - Gewünschte Objekte: Trampolin, Schaukel, Chips, Joghurt und die Bilder dazu - Ungewünschte Objekte: Socke und Schuhe - Die HFE und die Mutter wiederholen die Phase III A. Die ABA Therapeutin schaut zu und gibt Feedback. - Die Phase III B mit den Bildern «Trampolin» und « Schaukeln» ausprobieren. Spiel: Puzzles und Farben Zuordnen.

<p>Beobachtungen/ Vorgehen:</p> <p>Anwendung PECS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A. drückt auf seinem Bauch, er zeigt somit, dass er Hunger hat. - Da A. Hunger hat, wird sofort das Kommunikationsbuch geholt mit zwei Bilder: Joghurt und Socke, sowie die beiden Objekte stehen bereit. - Zu Beginn wird er unterstützt indem auf das Bild gezeigt wird. - Der Prompt wird abgebaut - A. berührt oder nimmt immer wieder das Joghurt Bild. - Jedes Mal, dass er das Bild Joghurt berührt oder nimmt, wird er gelobt « Si, Bravo, Jogurt!» und bekommt ein Löffel mit Joghurt. - Bis er der Joghurt fertig gegessen hat, wird so vorgegangen. - sobald er fertig ist, steht er auf und rennt umher. - Pause Toilette wird in der Regel jetzt jede 20 min. gemacht. - Auf's Handy wird der Timer gestellt, damit es nicht vergessen geht. - Aber es passiert ein Unfall. Der Timer wurde nicht gestellt, es vergehen 35 min. - A. macht in den Hosen, er wird nass. Er zieht sich selbst die kurze Hose und die Unterhose aus. - Einführen der Phase III B: Mit den Bildern vom Trampolin und Schaukel <p>Phase III A: 15 Wiederholungen: 15x korrekt.</p>
<p>Reflexion</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A. zeigt vermehrt Interesse mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten. - Er zeigt häufiger Blickkontakt. - Der Mutter fällt auf, dass er nicht mit dem Finger zeigt auf das, was er will. - Für die Mutter ist es weiterhin schwierig PECS im Alltag anzuwenden. - Da sie sich deswegen Sorgen macht, einigen sich HFE, ABA Therapeutin und die Mutter, dass PECS im Moment, während den 20 Therapie Stunden in der Woche angewendet wird. - Die Mutter fühlt sich entlastet. Sie sagt, dass sie es im Alltag weiterhin versuchen möchte, aber es gelingt ihr im Alltagsstress kaum. Meistens ist sie mit den Kindern allein, dann ist es unmöglich.
<p>Besonderes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter erzählt, wie A. am Morgen mit ihr kommuniziert hat. Er hat die Milch auf dem Tisch gelegt und daneben hat er sein Biberon gestellt. Damit sie versteht, dass er seine Milch aus der Flasche trinken will.

Tabella 28: Forschungstagebuch der siebten Fördereinheit

<p>Forschungstagebuch</p>	
<p>Datum: 15.06.2020</p>	<p>Fördereinheit 8</p>
<p>Thema/Ziele</p>	<p>Festigen der Phase III A Wiederholen der Phase III B</p>
<p>Inhalt der Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anwesend: HFE, Mutter, Kind, ABA Therapeutin - Die Therapiestunde findet im Garten statt - Setting im Garten wird vorbereitet: Tisch und Stühle, Box mit Material - Gewünschte Objekte: Trampolin, Schaukel, Chips, Joghurt und die Bilder dazu - Ungewünschte Objekte: Socke und Schuhe - Phase III A und III B werden wiederholt Phase III A: Unterscheidung zwischen dem gewünschten und dem ungewünschten Bild (Chips und Socke) Phase III B: Unterscheidung von Bildern zweier gewünschten Objekte (Trampolin und Schaukel) Zuordnen von Farben: In farbige Schüsseln muss A. Duplosteine farblich richtig zuordnen
<p>Beobachtungen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A. hat Lust auf den Trampolin zu hüpfen - Wir beginnen mit Phase III A: Zwei Bilder Trampolin (gewünscht) und Schuhe (unerwünscht) stehen bereit - Er berührt oder gibt korrekt 15-mal das Bild Trampolin an verschiedene KP (Mutter, HFE, ABA Therapeutin) - Er ist zufrieden und lacht beim Hüpfen - Dann gibt es eine Pause: Toilette - Er rennt im Garten umher

Anwendung PECS	<ul style="list-style-type: none"> - Dann zeigt er Interesse für die Chips - Phase III B wird wiederholt (Unterscheidung der Bilder zweier gewünschten Objekte: Chips, Joghurt) - Kommunikationsordner mit Chips und Joghurt wird bereitgestellt - A. berührt Chips - Sofort wird er verbal gelobt und ein kleines Stück der Chips wird überreicht - Er macht es 15-mal korrekt, zeigt oder berührt immer das Bild Chips <p>30 Wiederholungen: 30 korrekt 15 x Phase III A korrekt 15 x Phase III B korrekt</p>
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - A. zeigt vor dem Hüpfen auf den Trampolin Blickkontakt - Die Aktivität auf den Trampolin, gefällt ihm sehr - Wenn A. Hunger hat, funktioniert die Auswahl der Bildkarten gut. - Er zeigt Ausdauer, weil motiviert - Die HFE wird noch viel an PECS arbeiten müssen - Der erste Grundstein wurde gelegt
Besonderes	- Es war die letzte zu Verfügung stehende Stunde für die Masterarbeit

Tabelle 29: Forschungstagebuch der achten Fördereinheit

Forschungstagebuch	
Datum: 17.06.2020	Abschluss: Gespräch mit der Mutter
Thema/Ziele	Ausfüllen der Diagnosebögen Boenisch/Sachse Ausfüllen der Beller- Entwicklungstabelle 0-9
Inhalt der Stunde	
Beobachtungen: Anwendung PECS	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter ist müde - Das Ausfüllen der Bögen und Tabelle ging gut
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - Die HFE freut sich auf August auf dem Start in die Logopädie für A. - Somit wird er noch mehr mit der PECS Methode gefördert
Besonderes	- A. und sein Bruder sind mit der Frau vom Entlastungsdienst spazieren gegangen

Tabelle 30: Forschungstagebuch - Abschlussgespräch mit der Mutter

12.9 Ausgewählte Fotos aus den Fördereinheiten

Abbildung 14: Tier-Puzzle (Patrizia Albach, 18.5.2020)

Abbildung 15: Farbliche Zuordnung von Duplosteinen (Patrizia Albach, 25.5.2020)

Abbildung 16: Polizei-Puzzle (Patrizia Albach, 27.5.2020)

Abbildung 17: Antonio schaukelt im Tuch (Patrizia Albach, 8.6.2020)

12.10 PECS Verstärker Arbeitsblatt[©]

Schüler: Antonio

Datum: 13.05.2020

Objekt	Ablehnung	Keine Reaktion	Greift danach innerhalb Armlänge	Versucht zu bekommen, wenn außer Reichweite	Zeigt Zeichen der Freude	Nimmt es nochmal	Protestiert wenn weggenommen	Überwindet kleine Hindernisse	Punkte Total
	0 Punkte	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	1 Punkt	1 Punkt	2 Punkte	1 Punkt	
Ball			x		x	x			3
Kreisel		x							0
Seifenblasen			x	x	x	x	x	x	8
Blinkendes Spielzeug			x		x	x			3
Ventilator			x	x	x				4
Chips			x	x	x	x	x	x	8
Gummibärli			x	x		x	x	x	7
Trampolin				x	x	x	x	x	7
Schaukel			x	x	x	x	x	x	8
Joghurt			x	x		x	x	x	7
Puzzle			x		x	x			3

Verstärker Hierarchie	
1. Seifenblasen	6. Gummibärli
2. Chips	7. Ventilator
3. Schaukel	8. Ball
4. Trampolin	9. Puzzle
5. Joghurt	10. Blinkendes Spielzeug

Nicht-gewollte Objekte	
1. Kreisel	4.
2.	5.
3.	6.